

ISSN : 2746-8402

Indexed by:

ROAD

zenodo

INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON

LANGUAGE AND LITERATURE PROCEEDING

Publisher: Malang, Politeknik Negeri Malang
Medium: Online
Country: Indonesia

Editorial Team

Dr. Oro Cabanas

Available at <http://ivicollpolinema.com/index.php/II>

The scope of the journal includes but is not limited to

- Proto-Germanic to Old English
- Middle English
- Early Modern English
- Spread of Modern English
- Pluricentric English
- English as a global language
- Phonology
- Grammar
- Vocabulary
- Writing system
- Dialects, accents, and varieties

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding.

Conference form: correspondence Internet conference.

Working languages: Indonesian, Russian, Uzbek, and English.

Indexed Google scholar, Zenodo

Part 3 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867285>

Indonesia January March 2023

©Collective of authors

ECONOMICAL SCIENCE

Инновационные процессы в деятельности промышленных предприятий

Абдуллаева Матлуба Нематовна,

к.э.н., доцент, ТГТрУ

Фарходова Шохиста Журъат кизи,

студенка гр. RIQ -1, 2- курса, ТГТрУ

Annotation. The article considers the role of innovative processes in the activities of industrial enterprises.

Keywords. Economic globalization, Innovations, competitiveness, strategy, enterprises, innovative activity, product quality, labor productivity

В условиях глобализации экономики и ужесточения конкурентной борьбы в значительной степени возрастает роль инновационной деятельности для обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий. В настоящее время разработка и широкое распространение новых продуктов, услуг, наукоемких технологий становятся ключевыми факторами роста объемов производства, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота.

Характерной чертой современных инновационных процессов на промышленном предприятии является тесная взаимосвязь стратегического и инновационного управления. Это связано с тем, что инновации должны определять главное направление развития промышленного предприятия. Новые виды бизнеса дают возможность организации создать дополнительные источники денежного потока и, следовательно, увеличить стоимость акций, а также осуществлять последующие капиталовложения в дальнейшую разработку товаров, услуг и процессов. Такой кругооборот является основой роста и развития организации.

Низкая инновационная активность отечественных промышленных предприятий приводит к снижению конкурентоспособности экономики. Переход промышленного предприятия к инновационному стратегическому управлению на современном этапе развития экономики позволит найти резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых и материальных

затрат, роста производительности труда, совершенствования организации производства и повышения его эффективности.

Как известно, инновационный потенциал промышленного предприятия является мерой его готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели посредством реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инновации. В современных условиях хозяйствования от состояния инновационного потенциала зависят выбор и реализация инновационной стратегии.

Инновационная стратегия определяет линию поведения предприятия в сфере научных исследований и разработок, направленную на формирование инновационного потенциала, достаточного для изменения внешнего окружения и способствующего достижению долгосрочных целей, а также эффективной реализации конкурентной стратегии. Инновационная стратегия должна быть согласована со стратегией развития предприятия, так как при выборе стратегии развития учитывается конкурентная позиция и инновационный потенциал промышленного предприятия.

Стратегию развития предприятия можно определить как систему управленческих и организационных решений, направленных на реализацию стоящих перед ним задач и выполнение обозначенной миссии. Следовательно, она предполагает формирование и формализацию пакета мероприятий, позволяющих структуре в перспективе изменить свое положение, что фактически означает разработку тактических задач, обеспечивающих стратегические цели.

Основа любой стратегии – установление целей. Так, для многих отечественных промышленных предприятий текущей целью развития является недопущение банкротства, а в дальнейшем – достижение ими и созданными на их базе новыми структурами финансовой устойчивости. Выбор стратегии инновационного развития промышленных предприятий дает возможность конкуренции на рынке предприятиям с принципиально новыми

продуктами, услугами, технологическим процессом, производственной системой, организационной структурой. На выбор стратегии предприятия влияют разнообразные факторы: риск, анализ прошлых стратегий, реакция владельцев акций, которые зачастую ограничивают гибкость руководств при выборе стратегии, фактор времени и др.

Стратегический аспект инновационного развития предприятия строится на основе запросов потребителя. С этой целью разрабатываются внутренние инновационные задачи предприятия как производителя инновационной продукции.

Оценка стратегических позиций предприятия позволяет использовать ресурсные возможности с максимальной выгодой для предприятия, разработать систему взаимодействия его с конкурентной средой, создает возможности успешного развития предприятия и его хозяйственных стратегических подразделений. Стратегическое позиционирование и выбор предприятия основываются на сравнении внутреннего ресурсного потенциала предприятия с возможностями и обстоятельствами внешнего окружения, в котором оно действует. Достижение этой цели осуществляется управлением предприятия, включающего три основных компонента. Это: анализ внешней и внутренней среды предприятия; формирование альтернативных путей развития и выбор рационального направления деятельности; реализация намеченной стратегии.

Таким образом, основной задачей руководителей промышленных предприятий на стратегическом уровне является умелое сочетание управления знаниями с общей стратегией, постоянную переоценку интеллектуального капитала предприятия в соответствии с его долгосрочными целями. Реализация инновационного потенциала происходит в процессе осуществления инновационной стратегии и стратегии развития организации. Высокий инновационный потенциал позволяет предприятию повысить свою конкурентоспособность за счет наиболее полного удовлетворения

потребностей потребителей на основе постоянных инноваций в процессе производства и реализации товаров и услуг.

Литература:

1. Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью: Учебник для использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по направлениям подготовки «Менеджмент», «Инноватика» (уровень бакалавриата) / А. П. Агарков, Р. С. Голов. – 2-е издание. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 204 с.
2. Алексеев, А. А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для вузов / А. А. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 259 с.
3. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности: учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 303 с.
4. Баранчев, В. П. Управление инновациями: учебник для академического бакалавриата / В. П. Баранчев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 747 с.
5. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / Ю. М. Беляев. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 218 с.

**Худудларга хос бўлган хусусиятларни ҳисобга олиш орқали туризм
хизматлари бозорини ривожлантириш**

Очилова Дилобар Караматовна – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис
институти “Банк иши” кафедраси ассистенти

Аннотация ушбу мақолада худудий туризм соҳасини ривожлантиришда тарихий шаҳарларнинг ўрни ва ролига алоҳида эътибор қаратилган. Худудий туризмни ривожлантириш бўйича таклифлар ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: туризм, Буюк Ипак йўли, тарихий обидалари, табаррук кадамжолар, маданий мерос дурдоналари, туризм инфратузилмаси, туризм муҳити.

Аннотация Данная статья посвящена месту и роли исторических городов в развитии регионального туризма. Даны предложения и рекомендации по развитию регионального туризма.

Ключевые слова: туризм, Великий шелковый путь, исторические памятники, сакральные места, шедевры культурного наследия, туристическая инфраструктура, туристская среда.

Abstract This article is devoted to the place and role of historical cities in the development of regional tourism. Suggestions and recommendations for the development of regional tourism are given.

Key words: tourism, the Great Silk Road, historical monuments, sacred places, masterpieces of cultural heritage, tourist infrastructure, tourist environment.

Ўзбекистон Республикасида туризмни ривожлантиришда тарихий шаҳарларнинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга, шу билан биргаликда бу юртда жаҳон маданияти хазинасига кирувчи кўплаб архитектура ёдгорликлари мавжуд. Мамлакатимиз илгаридан жаҳоннинг кўплаб мамлакатлари билан савдо – иқтисодий ва маданий ҳамкорликка киришиб келган. Бизга тарихий маълумотлардан аёнки, Ғарб ва Шарқ мамлакатларини айнан Буюк Ипак Йўли қарвонлари боғлаган ва Ўзбекистон унинг энг муҳим марказларидан ҳисобланган. Буюк Ипак йўли орқали Шарқ ва Ғарб мамлакатларида ишлаб чиқарилган хилма – хил моллардан ташқари турли маданиятлар, анъаналар,

хунарлар ва динлар ҳам тарқалган. Маънавий қадриятлар билан алмашинувлар амалга оширилган. Туризм бу инсоннинг бошқа жойларга кўнгил ёзиши, янги нарсалар ва инсонлар билан танишиши, ўзининг маданияти ва маънавиятини ошириши ва олис қадамжоларни зиёрат қилиш мақсадида бориб келишдир.

Умуман олганда, ушбу соҳани ривожлантиришга қаратилган ҳуқуқий асослар туфайли хорижий сайёҳлар сафи янада кенгаймоқда. Мамлакатимизга 2022 йилда жами 5,2 млн. нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда ташриф буюрган. Шундан ташриф буюрувчилар орасида аёллар 50,6 фоизни, эркеклар эса 49,4 фоизни ташкил қилган.

1 – расм.

1-расм. 2022 йилда мамлакатимизга ташриф буюрган чет эл фуқаролари¹ 2025 йилгача бу кўрсаткични 7 миллиондан ошириш, сайёҳлик экспортидан келадиган даромадни эса 2 миллиард долларга етказиш кўзда тутилган. Бу йилдан бошлаб эса 45 давлат фуқаролари учун юртимизда 30 кунгача визасиз бўлиши, 76 давлат фуқаролари учун енгиллаштирилган тартибда электрон виза олиши, 100 ортиқ мамлакат фуқаролари учинчи давлатга боришда Ўзбекистонга 5 кунгача визасиз кириши каби қатор имтиёзлар жорий этилди. Зиёрат туризми бўйича илк халқаро анжуман Бухорода ўтказилгани бежиз эмас. Шарифлик мақомига эга бўлган шаҳар ислом дини ривожига улкан ҳисса қўшган буюк уламолар камол топган табаррук маскан ҳисобланади. Ислон

¹ @Zarnews_uz

дунёсининг олтин силсиласи давомчилари ҳисобланган етти пир ҳам айнан Бухорода мангу қўним топган. Шунингдек, қадим кентнинг юзлаб тарихий обидалари, табаррук қадамжолар, маданий мерос дурдоналари бутун дунё жамоатчилигининг эътирофига сазовор бўлиб келмоқда.

Мамлакатнинг туризм индустрияси ҳақида гапирганда, туризм ривожланишидаги ҳудудий жиҳатлар албатта инобатга олиниши шарт. Ҳудудларда туризм бозорини ривожлантиришда ҳудудларнинг алоҳида хусусиятларини тўлиқ эътиборга олиб ҳудудий сиёсатни олиб боришни тақозо этади. Мазкур ҳудудий сиёсатнинг қанчалик фаоллиги ҳудудларида туристик фирмаларни жойлаштириш ва уларнинг ҳудудий фаолияти натижалари мониторингини олиб бориш каби масалаларнинг ижобий ҳал бўлишини таъминлайди. Туризм ривожланишидаги ҳудудларга хос бўлган хусусиятларни ҳисобга олиш баробарида туризм салоҳиятидан етарлича фойдаланиш иқониятлари юзага чиқади ҳамда шу билан биргаликда ҳудудий туризм соҳасини ривожланишида янги босқични бошлаб берди. Унга кўра:

- ҳудудий туризм инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда мақбул ва қулай туризм муҳитини яратиш;
- ҳудудларни ривожлантириш, ички ва ташқи йўналишларни кенгайтириш, транспорт хизматлари сифатини ошириш;
- ҳудудий туризм бозорининг турли сегментларини ривожлантиришда меҳмон уйлариининг улушини кўпайтириш шу орқали аҳоли бандлигини таъминлаш мумкин бўлади.

Ушбу чора-тадбирларнинг қўлланилиши келгусида мамлакатимизда ҳудудий туризм хизматлари бозорининг ривожланишига, валюта тушумларининг ошишига, аҳоли даромадлари ва иш ўринлари кўпайишига хизмат қилади.

Эндиги асосий вазифа эса ушбу соҳада тўпланган ижобий тажрибаларни тизимлаштириш, мамлакатимизнинг турли ҳудудларидаги мавжуд бўлган туризм имқониятлари ҳамда истиқболли йўналишларини ўрганиш, ташкил қилиш ва татбиқ этишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding. 2023

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республика-сининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони 2016 йил 2-декабрдаги ПФ-4861
2. Алимова М.Т. Худудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари // Монография. «Иқтисодиёт» нашриёти, - Тошкент, 2015 – 300-б.;
3. Сафаров Б.Ш. Миллий туризм хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик асослари. – Т.: Фан ва технология, 2016. – 184 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси расмий сайти www.stat/uz

Features of the formation of the digital economy

Khalikova Lola Nazarovna Associate Professor, Candidate of Economic Sciences, Samarkand Institute of Economics and Service.

Mukhiddinova M. – student of Samarkand Institute of Economics and Service.

Annotation. This article shows that an innovative and digital economy is one of the important factors in increasing the country's competitiveness and prosperity in the international arena. The economic development of Uzbekistan in the context of the globalization of the world economy and technological development is difficult to imagine without the rapid growth of the digital economy.

Key words: innovation, innovative economy, digital economy, digital technologies, information technologies, communications.

Prominent Swedish economist and Nobel laureate Gunnar Myrdal provided an in-depth analysis of the developing country's economy in his 1968 book, *The Asian Tragedy*. He points out that the difficulties of economic growth in the least developed countries are not the lack of capital, as many Western experts say, but the lack of highly qualified specialists.

The development of economic relations, the growing role of modern information technology in the production of goods and services has led to the development of competition between countries and manufacturers around the world. The formation of an innovative and digital economy is becoming a priority in economically developed countries.

Many developed countries have adopted national strategic programs for the digital economy and society, such as the Digital Strategy 2025 in Germany and the Digital Agenda for Europe.

Innovation is an idea that has been put into practice and has commercial value, it can create new requirements, meet existing requirements more efficiently, and be economically, informationally, environmentally, socially, or otherwise effective in the optimal ratio of costs and results. For the development of the innovative economy, the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev dated November 29, 2017 "On the establishment of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan" was adopted, and on

December 13, 2018, on “Additional Measures for the Introduction of e-Government and Information Systems”.

Innovative and digital economy is becoming a key factor in the country's development, competitiveness and well-being. Of course, natural resources, geographical location, natural climatic conditions and other factors also prevail in the competitiveness of the world market. In an innovative and digital economy, the first country to implement scientific knowledge-based innovation and information telecommunications innovations will improve its position in the global market in terms of competitiveness. In the Republic of Uzbekistan, a number of measures are being taken by the state to develop an innovative and digital economy.

The problems of forming an innovative and digital economy in Uzbekistan are as follows.

The formation of a digital economy and e-government is one of the main indicators of the country's development. But to manage any highly advanced technology, you need professionals who can take full advantage of it.

In order to solve the problem of personnel in our country, the training of specialists in the field of innovation and digital economy is being organized. Innovative and digital economy sciences are being introduced as textbooks in universities, textbooks are being published. At the same time, we need to establish cooperation with leading experts and scientific and technical organizations abroad. We need to teach employees in all areas to use foreign languages and information and communication technologies effectively.

However, this is not enough to build the knowledge and skills of all segments of the population in the innovative and digital economy, for which it is important to organize short-term courses in the form of business trainings and online classes. Especially the employed population, inseparable from manufacturing would have access to knowledge.

Another important issue is that in order to take full advantage of the services of the digital economy and e-government, all segments of the population, tourists, legal entities, individuals and all members of society in general should use quality and

affordable Internet, mobile Internet services. The use of mobile internet, especially in mountainous, desert and remote areas of the country, opens the door to many opportunities. The speed of Internet communication is important in the search, transmission and reception of information. . This is especially important during online trading or stock trading, video conferencing and online communication. Because in modern society, whoever implements the first innovations, modernizes information and communication technologies and production techniques, has the advantage.

Innovative and digital economy, modern information technologies open many opportunities to increase the competitiveness of our country in the world market and ensure the well-being of the population, especially the effective use of communication services can solve many problems. First of all, there will be a need for highly qualified specialists who will be able to fully manage the highly developed technologies. Increasing the share of innovation and the digital economy in national income will increase the competitiveness of our country in international rankings, and most importantly, increase the living standards and welfare of our population. In our opinion, in order to achieve positive results in the development of the digital economy in our country, it is expedient to carry out the following work:

- Creation of legal and regulatory framework for the formation of the infrastructure of the digital economy;
- Conducting conferences at the local level (higher education institutions, government agencies and private organizations) in order to raise awareness of the population about innovation and digital technologies;
- Use of experience of advanced foreign countries in the formation of the digital economy;
- Introduction of digital technologies in all industries and sectors and control over their activities;
- It is necessary to expand the types of online sales and their scale (such as Alibaba, Ebay, Amazon, which are convenient not only in Uzbekistan, but all over the world)

We have already considered some aspects of this.

List of used literature

1. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev “On measures to develop the digital economy in the Republic of Uzbekistan” PP - 3832 No 03.07.2018.
2. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev “On measures to further modernize the digital infrastructure for the development of the digital economy” No. PP-4022 of 21.11.2018.
3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev dated November 29, 2017 No PF-5264 “On the establishment of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan”.
4. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev “On additional measures for the introduction of digital economy, e-government and information systems in public administration of the Republic of Uzbekistan”.
5. Higher School of Economics - National Research University Report, with the participation of the World Bank - Moscow - April 9-12, 2019.
6. Xalikova, L. U. (2018). The essence of integrated skills in improving students'critical thinking. In International Scientific and Practical Conference World science (Vol. 7, No. 4, pp. 66-67). ROST.
7. Khalikova, L. N. (2022). Knowledge that gives happiness. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.1 Economical sciences).
8. Nazarovna, K. L. (2022). AMIR TEMUR ABOUT ECONOMIC ISSUES. British View, 7(2).
9. Khalikova L. N. Economic views in «Kutadgu Bilig»(knowledge that gives happiness) Yusuf Khas Hadjiba //лучшая исследовательская работа 2021. – 2022. – С. 277-279.
10. Nazarovna, K. L. (2021). Features of the formation of the digital economy. Архивариус, 7(2 (56)), 64-66.
11. Nazarova, L. (2020). Stylistic usage of Uzbek phraseology: importance for speech culture learning. Theoretical & Applied Science, (11), 323-325.
12. Khalikova, L. N., & Yuldashev, B. Challenges to Improve the Digital Economy in Uzbekistan. JournalNX, 427-429.
13. Yuldashev, S. K., & Nazarovna, H. L. (2022). Poverty Reduction in Uzbekistan: Current Problems and Their Solutions. American Journal of Economics and Business Management, 5(5), 103-107.

Onlayn reklamaning iste'molchilar ongiga ta'siri

Karimova Nafisabonu Djamshidovna

TDIU doktoranti, nafisabonukarimova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada onlayn reklamaning ahamiyati va mohiyati nazariy ma'lumotlar hamda xorij olimlarining ilmiy tadqiqot ishlariga muallifning ilmiy yondashuvlari asosida ochib berilgan. Shuningdek, targeting reklama turlari tahlili, targeting reklamasini targ'ib qilish usullari tahlili hamda usullari tahlili amalga oshirilgan. Maqolada sohaga oid mavjud muammolarning samarali yechimi sifatida facebook ijtimoiy tarmog'ida targeting reklamasini joylashtirish taklif etilgan. Ushbu tadqiqot onlayn reklamaning samaradorligi va foydaliligi va onlayn reklamadan foydalanish sabablarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Onlayn reklama, internet, iste'molchi, targeting, facebook, onlayn marketing.

Reklama iste'molchini sotib olish to'g'risida qaror qabul qilishga va ma'lumot berishga undaydigan aloqa shakli. Ma'lumot yoqimli ko'rinishda taqdim etilsa, u osongina qabul qilinadi. Reklamani "ko'ngilochar axborot tushunchasi" deb atash mumkin.

XXI asrda onlayn reklama mijozlarga ko'proq ta'sir qila boshladi va ular qancha reklama ko'rishni xohlashlarini tanlashadi. Iste'molchilar reklama aksiyalarini o'rganishlari, narxlar haqida ma'lumot olishlari, mahsulot dizaynida ishtirok etishlari, yetkazib berish, sotishni tashkil qilishlari va xariddan keyin yordam olishlari mumkin[4].

Shu boisdan, "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi"da savdoda barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish maqsadida chakana va ulgurji savdo korxonalarini tizimini rivojlantirish siyosatini davom ettirish, ularning ishini takomillashtirish va tegishli rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirish kabi maqsadlar belgilandi[1].

Onlayn reklamalar bosma reklamalar uchun qiyinchilik tug'dirdi, chunki turli xil onlayn ilovalar, ijtimoiy saytlar mavjud bo'lgan boshqa reklama vositalariga

qaraganda ma'lumotlarni bir zumda yetkazishga yordam beradi. Bu biznesni ilgari surish uchun jozibador xabardorlikni uzatish vositasidir.

Internet bugungi dunyoda axborot almashinuvining eng dolzarb vositasidir. Insoniyat tarixida beshta asosiy ommaviy axborot vositalarining eng kattasi deb hisoblangan oltinchi vosita internet mavjud. Bugungi davrda onlayn reklama hech qanday geografik chegaralarsiz ommaga yetib borish qobiliyati tufayli juda mashhur.

Har qanday biznesning muvaffaqiyati butunlay o'z mijozlarini foyda bilan jalb qilish yoki ushlab turish qobiliyatiga bog'liq va bu maqsadga kompaniya o'z mahsuloti va xizmatlariga nisbatan kuchli iste'molchi tushunchasini shakllantirgandagina erishish mumkin[9]. Iste'molchi idroki murakkab hodisadir. Bu mijozlarning munosabati va xatti-harakatlarini bilishda juda foydali. Yaxshi ishlab chiqilgan ishonchli reklama va iste'molchining ijobiy fikrlash doirasi har doim insonlarni sotib olish xatti-harakatlariga ta'sir qilgan.

Yaxshi reklama strategiyasini tanlash faqat tashkilot iste'molchi ongida qanday idrok etishni istayotganiga bog'liq va ijobiy fikrlash doirasi rivojlanganda, mijozlar mahsulot va xizmatlarga ko'proq moyil bo'ladi. Tez rivojlanayotgan texnologik raqobat dunyosida omon qolish juda qiyin, chunki tashkilot sifatli reklama strategiyasini va mijozlar ongida ijobiy idrokni yaratishi kerak [3].

Tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki [8], reklama platformalari turli manbalardan ma'lumotlarni to'plashi mumkin. Ulardan eng keng tarqalgani veb-saytlardagi cookie-fayllardir. Cookie fayllar iste'molchilarning saytdagi harakatlari yoki xaridlari haqidagi ma'lumotlarni saqlaydigan va ularni CRM yoki uchinchi tomon xizmatlariga o'tkazadigan kichik fayllar hisoblanadi.

Dunyo aholisining yarmidan ko'pi har kuni internetdan foydalanadi. Odamlar qidiruv tizimlaridan foydalangan holda mahsulot va xizmatlarni qidiradi, ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib chiqadi, onlayn-do'konlarga tashrif buyuradi va hokazo. Targetting reklama biznesni onlayn targ'ib qilishning boshqa usullariga nisbatan ko'plab afzalliklarga ega [5].

Ushbu tadqiqot ishida targeting reklamasining bir nechta keng tarqalgan turlari ochib berildi. Savdo korxonasining faoliyatini samarali baholash va tahlil qilish uchun Facebook ko'rsatmalariga amal qilish kerak.

2-jadval

Facebook ijtimoiy tarmog'ida targeting reklamasini joylashtirish usuli tahlili [2]

Maqsadni tanlash	Savdo korxonasini Facebook sahifasida reklama qilishni tanlash, veb-saytga ko'proq tashrif buyuruvchilar va yetakchilarni jalb qilish yoki biznesni mahalliy darajada targ'ib qilish mumkin, kontentning alohida turlarini ham reklama qilish mumkin.
Reklama yaratish	Facebook video, bitta rasm, slayd-shoudan foydalanish imkonini beradi. Ko'proq natija olish uchun Facebook reklamalarini yaratish bo'yicha qo'llanmaga amal qilish kerak.
O'z auditoriyasini aniqlash	Facebook geografik joylashuvdan tortib o'xshash auditoriyagacha bo'lgan ko'plab maqsadli variantlardan birini tanlash imkonini beradi.
Davomiyligi va byudjetini aniqlash	Tizim tanlangan parametrlar bilan kampaniyaning taxminiy natijalarini ko'rsatadi.

Potensial mijozlarni izlash, ularni jalb qilish va saqlab qolish maqsadida targeting reklama tarqatish usuli xaridorlarning demografik ma'lumotlarini to'plash va tahlil qilish yo'llari orqali takomillashtirilgan[7]. Xuddi shu tarzda Instagram, Tik Tok, You Tube kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham potensial mijozlarning demografik ma'lumotlaridan foydalanib targeting reklamasini qo'llash korxonaga uchun ajoyib natijalarni qo'lga kiritishga asos bo'ladi.

Shunday qilib, reklamani "juda qizg'in, foydalanish mumkin bo'lgan, amalga oshirish mumkin bo'lgan va ishonchli axborot-ko'ngilochar reklama" deb atash mumkin, shuningdek, iqtisodiy jihatdan bezovtalanishga olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy narsalardan qochish orqali ishonchli bo'ladi.

Iste'molchilar va sotuvchilarning o'zaro bog'liqligi texnologiya tomonidan osonlashtiriladi va ayniqsa internet elektron tijoratning texnologik jihatdan rivojlangan davrida muhim rol o'ynaydi[6]. Maqsadli iste'molchilarga mahsulot/xizmatlar to'g'risidagi ma'lumotni onlayn reklama orqali tarqatish

iste'molchining idrokiga ta'sir qiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, iste'molchilar onlayn reklama bilan bog'liq bo'lgan hujumlar/bosqinlarni idrok etadilar. Iste'molchilar odatda onlayn reklamani foydali deb biladi, lekin ular onlayn reklamani yoqtirmaydi. Bu gazeta, radio va televidenie kabi an'anaviy ommaviy axborot vositalarida reklamaga bo'lgan e'tiqodlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ushbu tadqiqotning hissasi onlayn reklamanning rolini va uning iste'molchilar idrokidagi samaradorligini ta'kidlashdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" PF-60-son farmoni <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Pmiy adabiyotlarni umumlashtirish orqali muallif ishlanmasi.
3. Егоров, Ю. Н. Основы маркетинга: учебник / Ю.Н. Егоров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 292 с.
4. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - 15-е изд. - СПб: Питер, 2018. - 848 с.
5. Robin Farewell, (2008) "Web banner ads fit in new marketing mix", Business Journal Serving Southern Tier, CNY, 11/09/98, Vol.12 issue 23, p27
6. DeKay, S.H. (2009). Focus on Business Practices: Are Business-Oriented Social Networking Web Sites Useful Resources for Locating Passive Jobseekers? Results of a Recent Survey, Business Communication Quarterly 72, 101-105.
7. Gangadharbatla, H. (2008), Facebook Me: Collective SelfEsteem, Need to Belong, and Internet Self-Efficacy as Predictors of the iGeneration's Attitudes toward Social Networking Sites, Journal of Interactive Advertising 8, 5-15.
8. ACCC, 2021, Digital advertising services inquiry. Available at: [https://www.accc.gov.au/focusareas/inquiries-ongoing/digital-advertising services-inquiry](https://www.accc.gov.au/focusareas/inquiries-ongoing/digital-advertising-services-inquiry). [last accessed: 21.04.2021].
9. Amiot, E., 2020, Digital Advertising in France Weakened by the Pandemic, Syndicat des Régies Internet (SRI). Available at: <https://www.oliverwyman.com/ourexpertise/insights/2020/sep/digitaladvertisingin-france-weakened-by-the-pandemic.html>. [last accessed: 12.04.2021].

Пути совершенствования ввп по методам доходов и расходов в национальной экономике

Юлдашев Бахром Бахтиёрович,

магистр 2 курса направления «Макроэкономика» Ташкентского государственного экономического университета

Annotation. Gross Domestic Product (GDP) is an economic indicator that is considered one of the most widely known indicators in the world. Criticisms and caveats about the use of GDP as an indicator of national welfare and human well-being have been around for a long time, almost as long as its creation. Nevertheless, GDP is nowadays widely used not only to measure economic performance, but also to measure progress in the development of a country as a whole. Since the 1970s, numerous alternative indicators have been proposed and developed. However, none of these indicators can match the basic use of GDP.

Keywords: GDP, economic growth, GDP by income and expenditure methods, sustainable development, national development plan

В соответствии с пунктами 32 и 33 «Дорожной карты по реализации Национальной стратегии развития статистики Республики Узбекистан в 2020-2025 годах», утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4796 от 3 августа 2020 года, на Госкомстат возложены задачи по полному внедрению в практику «Системы национальных счетов – 2008» (СНС-2008) и совершенствованию практики оценки структурных компонентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Во исполнение данных задач, Госкомстатом осуществляются работы по совершенствованию практики оценки показателей статистики национальных счетов, в том числе структурных компонентов ВВП в соответствии с международными стандартами.

В частности:

1. Усовершенствована методология оценки услуг по проживанию в собственном жилье (условной жилищной ренты), производимых и

потребляемых домашними хозяйствами на основе международных рекомендаций и практики зарубежных стран.

В рамках данной работы, на основе рекомендаций экспертов Международного валютного фонда и Азиатского банка развития, а также учитывая специфику жилищного рынка в стране, Госкомстатом разработаны «Методические положения по оценке жилищных услуг, производимых владельцами жилья для собственного потребления» [3].

На основе настоящих методических положений, осуществлен пересмотр услуг по проживанию в собственном жилье по Республике Узбекистан методом пользовательских расходов и оценено его влияние на ВВП за 2010-2020 годы.

Справочно: если человек снимает жилье и платит за аренду, то это является экономической операцией и, соответственно, учитывается при расчетах показателей сферы услуг. Если же человек проживает в собственном жилье и, следовательно, никому за это не платит, то, казалось бы, никакой аренды в этом случае не наблюдается. Тем не менее методология СНС предусматривает учет так называемой условной жилищной ренты, когда владельцу жилья вменяется условный доход в размере той суммы, которую он платил бы, если бы снимал аналогичное жилье.

Следовательно, исходя из принципов СНС, условно исчисленная плата за проживание в собственном жилье включается в границы сферы производства и составляет часть потребления домашних хозяйств (пункты 6.34 и 6.117 руководства “СНС-2008”).

Одним из методов оценки услуг по проживанию в собственном жилье, рекомендованных Организацией экономического сотрудничества и развития, Всемирным банком и широко используемых в международной практике, является метод пользовательских расходов. При этом стоимость услуг по проживанию в собственном жилье рассчитывается как сумма [2]:

- промежуточного потребления (текущие расходы на содержание и ремонт жилья);

- других налогов на производство (налог на имущество);
- потребления основного капитала (условная амортизация жилья);
- чистой прибыли (условно оцениваемая чистая прибыль от сдачи жилья в аренду).

В результате внедрения усовершенствованной методологии расчета условной жилищной ренты, номинальный ВВП за 2020 год возрос с 580,2 трлн. сум до 602,6 трлн. сум (на 3,9 %). Реальные темпы роста ВВП увеличились с 1,6 % до 1,7 %, а доля услуг по проживанию в собственном жилье в ВВП – с 1,5 % до 5,1 %.

2. Обеспечена согласованность между Системой национальных счетов и Платежным балансом при расчетах ВВП методом конечного использования.

С целью обеспечения согласованности данных Системы национальных счетов и Платежного баланса, совместно с экспертами Международного валютного фонда усовершенствована методология расчета отдельных компонентов ВВП методом конечного использования путем [1]:

- формирования показателей экспорта и импорта на основе данных Платежного баланса Республики Узбекистан, составленного в соответствии с шестым изданием Руководства по платёжному балансу и международной инвестиционной позиции (в предыдущей практике эти показатели были сформированы на основе данных таможенной статистики);

- включения компонента «поездки» Платежного баланса (т.е. расходов резидентов Республики Узбекистан, связанных с поездкой за рубеж) в показатель расходов домашних хозяйств на конечное потребление (в предыдущей практике компонент «поездки» в расчетах не учитывался);

- отражения изменения официальных международных золотых резервов Республики Узбекистан в составе показателя изменения запасов материальных оборотных средств (в предыдущей практике изменение международных золотых резервов не учитывалось в расчетах ВВП методом конечного использования).

Вместе с тем услуги по проживанию в собственном жилье, оцененные по новому методологическому подходу, включены в расходы домашних хозяйств на конечное потребление при расчетах ВВП методом конечного использования.

В результате внедрения усовершенствованных методологических подходов доля расходов домашних хозяйств на конечное потребление в ВВП возросла с 54,5 % до 57,2 %, изменения запасов материальных оборотных средств – с 0,4 % до 2,7 %, импорта товаров и услуг – с 36,7 % до 37,7 %, а доля экспорта товаров и услуг снизилась с 26,3 % до 24,3 %.

Вследствие этих изменений усовершенствованы расчеты ВВП методом конечного использования, в частности, в его структуре расширен охват показателей внешней торговли, расходов домашних хозяйств на конечное потребление и изменения запасов материальных оборотных средств.

Список источников

1. Сидоров В.А., Кузнецова Е.Л., Болик А.В. Общая экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс]: электронное учебное издание / В.А. Сидоров, Е.Л. Кузнецова, А.В. Болик. Майкоп: ООО «ЭЛИТ» <http://201824.selcdn.ru/elit-050/index.html>;
2. Васильев, В. П. Экономика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 297 с.
3. Макроэкономика: учебник для академического бакалавриата /под общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 171 с.
4. Седов, В.В. Макроэкономика: пособие / В.В. Седов. - Челябинск: Издательство ЧГУ, 2017. - 116 с.

HISTORICAL SCIENCE

Tabiiy ofatlar va uning talofatlari: Abu Rayxon Beruniyning ilmiy qarashlari

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti **X.H.Matyakubov**,
katta o`qituvchisi **N.N.Qurbonov**

Qadimdan tabiiy ofatlar va halokatlar va boshqa tabiat hodisalari, ya'ni, xavfli geologik vaziyatlar turkumiga kiruvchi yer silkinishlari dunyo davlatlari hamda xalqlari tarixida, jumladan Markaziy Osiyo respublikalari, shuningdek, O`zbekiston hududi va aholisining ijtimoiy hayotiga ham o`ziga xos ta'sir etib kelgani ma'lum. Yer sayyorasi qa'ridagi ulkan energiya manbasi, tashqi va ichki (kosmik jismlar, Oy, Quyosh, antropogen) ta'sirlarning ortib borishi yer silkinishlarining ko`payishiga sabab bo`lmoqda. Ayniqsa, yer silkinishlari geografik jihatdan tektonik plitalar to`qnash kelgan, seysmik kamarlar o`tgan, antropogen ta'sirlar ortgan joylarda ko`plab yuz bermoqda. Holbuki, yer sayyorasidagi o`zgarishlar: tektonik plitalar harakatining tezlashuvi, deformatsiyaviy harakatlar, gravitatsion ta'sirning ortishi, tabiatga nisbatan inson omili ortib, global isishning paydo bo`lishi, yer osti va usti boyliklarini o`zlashtirish darajasining ortib borishi, turli kommunakatsiyaviy tizimlar yaratish uchun yer usti va ostida kuchli portlatish ishlarini olib borish insoniyat hayotiga katta ta'sir ko`rsatmoqda.

Yer silkinishlarining tog`li hududlarda, aholi zich yashaydigan shaharlarda, sanoati rivojlangan joylarda yuz berishi ikkilamchi ofat va halokatlarga olib kelish ehtimoli katta. Ya'ni, kuchli zilzilalar tabiiy ko`llar, dambalar, suv omborlarini soz holatdan chiqib ketishi, yer ko`chishlari, cho`kishlari, aholi yashaydigan bino va inshootlarda, sanoat ishlab chiqarishi mavjud joylarda yong`in, portlash, kimyoviy moddalar bilan zararlanishga olib kelishi mumkin. Bu esa odamlar uchun ko`plab yo`qotishlarga sabab bo`ladi.

Tarix bag`rida, olis o`tmish sahifalarida yurtimiz va dunyo ilm-fani ravnaqi uchun hayoti, ilmiy faoliyatini bag`ishlagan buyuk ajdodlarimiz bisyor. Ularning o`z davrida ilm-fanda yaratgan kashfiyotlari nihoyatda behisob, ularning ilmiy qarashlari bugungi kungacha o`z ilmiy qiymatini yo`qotmay kelmoqda. Biz hikoya qilmoqchi bo`lgan buyuk olimlardan biri O`rta Osiyo ilk Uyg`onish davrining eng

yirik vakili, jahon ilm-fani tarixida nom qozongan Abu Rayhon Beruniydir. Beruniy jahon tamaddunini mislsiz ilmiy yangiliklari bilan boyitdi. Uning yaratgan kashfiyotlarini yevropalik olimlar XVIII asrdan keyin o`z davrlari uchun qaytadan kashf qildilar va amaliyotga tatbiq eta boshladilar.

Buning isboti o`laroq, 2021 yil aprel oyida YuNESKO Bosh konferensiyasi qarori bilan Beruniy tavalludining 1050 yilligini nishonlash YuNESKOning 2022–2023 yillarda nishonlanadigan xalqaro yubileylar ro`yxatiga kiritilgani quvonarlidir.

Joriy yilda O`zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25 avgust kuni “Buyuk mutafakkir va qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligini xalqaro miqyosda keng nishonlash to`g`risida”gi Qarorni imzoladi.

Mazkur Qaror bilan Abu Rayhon Beruniy nomi bilan bog`liq obida va qadamjolarini, shu jumladan, Abu Rayhon Beruniy sharafiga o`rnatilgan yodgorlik majmualarini mukammal ta`mirlash va ularning hududlarini obodonlashtirish, “Buyuk Beruniy merosi” xalqaro sayyohlik marshrutlarini yo`lga qo`yish, olimlar va mutaxassislarning taklif-mulohazalari asosida ishlab chiqiladigan konsepsiya asosida Qoraqalpog`iston Respublikasi Beruniy tumanida 2023 yil yakuniga qadar Abu Rayhon Beruniy majmuasini qurish va uning hududida ilmiy-ma`rifiy, madaniy va dam olish hamda turizm ob`ektlari faoliyatini tashkil qilish va boshqa tadbirlarni amalga oshrish belgilab berildi.

Abu Rayhon Beruniy 973 yil 4 sentyabrda qadimgi Xorazmning Kot hozirgi Beruniy shahrida tug`ilib, to umrining oxirgi kunlarigacha (1048 yilda G`azna shahrida vafot etgan) ilmiy ijod qilib, o`rta asrlar Sharqining qomus ul-ilimi, astronomi, geografi, ma`dashunos, etnografi, tarixchisi sifatida dunyoga tanildi.

Beruniyshunos olim P.G.Bulgakovning ma`lumotiga qaraganda, Beruniy Abu Nasr Iroq rahbarligida yoshligidan riyoziyot va falakiyotni o`rganib, 16-17 yoshlaridayoq Quyoshning choshgohdagi balandligini o`lchagan. Oradan 30 yil o`tgach, Beruniy yoshligida o`zi o`lchab olgan natijalarni tahlil qilar ekan, ular anchagina ishonchli bo`lganligini ta`kidlaydi. Yoshlik yillarida u quyosh tutilishini kuzatish bilan shug`ullanadi. 22 yoshida Beruniy Markaziy Osiyoda birinchi bor yer globusini yaratdi. O`zidan oldingi ajdodlar qoldirib ketgan ko`plab kitoblarni o`rgandi. Turli

xalqlarning yil hisoblari haqidagi ilk yirik asari – “Osorul boqiya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) nomli kitobini yozdi. Unda yunonlar, rimliklar, forslar, sug`diylar, xorazmiylar va boshqa ko`plab qabila va xalqlarning barcha davrlari, bayram hamda taqvimlari, shuningdek, Sharqning turli mamlakatlarining madaniyat va adabiyot tarixi to`la bayon etilgan. Bu asarda Beruniy o`zini faqat elshunos olim emas, balki tilshunos, arab, yunon, fors va boshqa til hamda adabiyotlarning bilimdoni sifatida namoyon etdi.

Hukmdor Ma'mun davrida Xorazm iqtisodiy, siyosiy, madaniy jihatdan mislsiz darajada taraqqiy etdi, dunyoning eng nufuzli savdo markaziga aylandi. Xorazm ustidan o`tgan savdo yo`li orqali karvonlar bu o`lkadan dunyoning turli burchaklariga dehqonchilik, hunarmandchilik mahsulotlaridan tortib, harbiy asbob-anjomlargacha olib ketishardi. Xorazmda turli kemasozlik korxonalari ham ishlab turganligi ma'lum. Bunday ko`lamdagi xo`jalikni boshqarish va katta savdo-sotiqni yo`lga qo`yish uchun ilm-fan matematika, geometriya, astronomiya, jug`rofiya, geodeziya va boshqa fanlar taraqqiyoti o`ta zarur edi. Beruniy ilmiy faoliyatini kengaytirib, 1004 yilda Gurganchda “Ma'mun akademiyasi”da tadqiqot ishlarini davom ettirishi bu boradagi muommolarni yechimiga asos yaratdi. Ma'mun akademiyasida Abu Ali ibn Sino, faylasuf Abu Sahl Masihiy, matematik va astronom Abu Nasr ibn Iroq, tarjimon va hakim Abul Xayr ibn Xammor, adib va shoir Abu Mansur as-Saolabiy, Zayniddin Jurjoniy va boshqa o`nlab olimlar o`zlarining ilmiy qarashlari bilan ilm-fan hamda davlat taraqqiyotiga katta hissa qo`shdilar.

Beruniy bibliograf sifatida ham faoliyat yuritib, zamondoshlariga qulay bo`lishi uchun o`z asarlari ro`yxatini taqdim etgan. Bunda 1035 yilgacha yozilgan kitoblari va risolalari 113 taga yetgani ko`rsatilgan. Keyingi yozib qoldirgan asarlari bilan birga uning ilmiy merosi 152 ta kitob va risolalarni tashkil etadi. Olimning asarlari mavzu jihatdan turli-tuman hamda o`z davrida o`ziga xos ensiklopediya hisoblangan.

Uning asarlarining 70 tasi falakiyot, 20 tasi riyoziyot, 12 tasi geografiya va geodeziya, 3 tasi ma'danshunoslik, 4 tasi xaritagrafiya, 3 tasi iqlimshunoslik, 15 tasi

tarix va etnografiya, 4 tasi falsafa, 18 tasi adabiyot va boshqa fanlarga oiddir. Abu Rayhon Beruniy turli tillardan bir qancha ilmiy va adabiy asarlarni tarjima ham qilgan.

Ayniqsa Beruniyning tabiiy ofatlar xususan yer silkinishlari bilan bog`liq qarashlari diqqatga sazovordir. Bugungi zamonaviy ilm fanda ham u tomonidan tadqiq qilingan yer silkinishlari bilan bog`liq bo`lgan masalalar o`z qimmatini yo`qotmagan. Aytish mumkinki, aynan yer silkinishlari sezilarli darajada tektonik plitalarning harakatlari natijasida asta-sekinlik bilan aholining turmush tarziga o`z ta'sirini o`tkazadi. Ularning hayotida iqtisodiy va ijtimoiy o`zgarishlar yuz berishiga ham olib keladi.

Bunday holatni insoniyat tarixidagi ko`plab ijtimoiy voqeliklar bilan bog`lash mumkin. Xususan, tabiiy ofatlardan biri zilzilalar katta talofatli ofatlardan biri bo`lib, ular kishilarning turmush tarziga ta'sir etib, odamlar o`rtasida o`ziga xos yaqinlik, birlikka va jasoratli bo`lishga undovchi xislatlarni ham tarbiyalaydi. Yer silkinishlari borasida buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy o`zining ilmiy qarashlarini bayon etib, "...yer usti va ostida ketma-ket bo`lib turadigan har xil ofatlarning holat va miqdor jihati turlicha bo`lib, ko`pincha ularning sifati yoki miqdori yoki baravariga ikkovi zo`rayib, keng yerga tarqaladi. Unday vaqtda (ulardan saqlanishda) hiyla ishlatish va qochishning foydasi bo`lmaydi, yerga keladigan ofatlar esa ommani g`arq qiladigan to`fon va yutib halok qiluvchi yer qimirlashi, yerdan otilib chiqadigan qaynoq suvga botishi, o`t tushib kuydirishi, qizdirilgan cho`g`u tosh va kullar otilishi, yashin tushishi, devor, tomlar qulaydigan darajada qattiq ovoz chiqishi, juda kuchli shamol ko`tarilishi, vabo singari kasalliklar paydo bo`lishi, insonlarga va to`rt oyoqli jonivorlarga qirg`in kelishi kabi hodisalardir. Agar keng bir yer, o`z ustida yashab turgan xalq bir ofatga uchrab halok bo`lsa, u yer bo`shab qoladi, lekin u yerdan ofat ko`tarilishi bilan bundan ilgari tog` tepasi va ungurlarga, vahshiy hayvonlarga o`xshab, qochib taralgan xalq qaytadan o`z joyiga to`plana boshlaydi va bir-birlariga yordamlashib dushmanlari bo`lgan yirtqich hayvonlar yoki insonlarga qarshi turib, shahar qurib yashay boshlaydilar, ular bir-birlarini qo`llab-quvvatlab, tinch eminlik va xursandchilikda to ko`paygunlarigacha

yaxshi yashaydilar. Ko`payganlaridan keyin ularda bir-biriga qarshilik va g`ururlanish paydo bo`ladi. Hasad bilan g`azab ikki qanot bo`lib harakatga kelib, toza va chiroyli hayotlarini xira va quduratli qilib yuboradi. Ko`pincha, u jamoalardan biri pusht-nasabda ajraladi, u esa boshqalardan ilgari o`sha yerga kelganligidan yoki o`zga biror narsa sabab bo`lib, boshqalardan ayriladi. Ko`p vaqtlar o`tishi bilan (jamoat) o`shandan boshqani tanimaydi” deb – yozib qoldirgan. Beruniyning yer silkinishlari borasidagi ilmiy qarashlariga mos tabiiy ofatlardan biri keyingi davrlarda Movaraunnahrda yuz berganini ko`rish mumkin. Jumladan, Amudaryo o`zanining o`zgarib Orol dengiziga oqishining asosiy sababi, yer platformasidagi o`zgarishlar, ya`ni, O`zbekistonning g`arbiy hududidagi plitalarning ko`tarilishi sabab bo`lgan deyish mumkin. Bu esa tarixda “Eski Urganch” shahrini tanazzulga yuz tutib, minglab xonadonlarning o`z uy-joylarini tashlab, boshqa joyga ko`chishga majbur qilganligini, ya`ni, “Yangi Urganch” shahrini paydo bo`lishiga olib kelganligini ko`rish mumkin.

Tarixiy-arxiologik dalillar hamda O`rta yer dengizi-Osiyo seysmik kamaridagi geomorfologik tuzilishiga asoslangan holda turli tabiiy ofatlar, jumladan, zilzilalar qadimgi shaharlar o`rnida o`ziga xos madaniy qatlamlarning yuzaga kelishiga sabab bo`lgan omillardandir, deyish mumkin. Bundan ko`rinib turibdiki Beruniyning yer silkinishlari borasidagi ilmiy qarashlari keyingi davrlarda yuz bergan zilzilalarda nomoyon bo`lganligi bilan qimmatlidir.

Beruniyning yozib qoldirgan asarlari O`rta Osiyoda ilk bibliografik manbalarning ajoyib namunasi bo`lib, bugungi kunda ham o`z qiymatini yo`qotmagan. Mustaqillik yillarida ma`naviyat va ijodni qo`llab-quvvatlash maqsadida Abu Rayhon Beruniyning to`liq asarlari turkumini bosqichma-bosqich o`zbek, qoraqalpoq, rus, ingliz, arab va fors tillarida nashr etish ishlari yo`lga qo`yildi. Shu bilan birga, buyuk olim Beruniyning nomini abadiylashtirish maqsadida yurtimizda ko`pgina ilmiy markazlar, ko`chalar, shahar, qishloqlar faxr ila uning nomi bilan atalishi ajdodlarimizning madaniy merosini kelajakka omon-eson yetkazilishiga asos bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abu Rayhon Beruniy. TA, II-jild. Toshkent, Fan, 1965. – B. 284.
2. Norboev A., Ovlaqulova M., Abu Rayhon Beruniy ta'lim-tarbiya xususida. Toshkent, Zuxra baraka biznes, 2020. – B. 21.
3. Uvatov U. Buyuk yurt allomalari. Toshkent, O`zbekiston, 2016. – B. 42.
4. Gadaev K., Berdieva S. Jahongashta sayyoh-olimlar Toshkent, O`zbekiston, 2012. – B. 52.
5. Hasanov H. Sayyoh olimlar. Toshkent, O`zbekiston, 1981. – B. 13.
6. Krachkovskiy I.Yu. Izbrannyye sochineniya. T.4. Moskva, 1957. – B. 45.
7. Bobojonov D., Abdurasulov M. Abadiyat farzandlari // Xorazm Ma'mun akademiyasi nashriyoti, 2009. <http://xorazmiy.uz/uz/pages/view.12.11.2022>.
8. Ro`zieva F. Asarlar bibliografik talqini // <https://einfo.lib.uz/ind./20/09/30>

MEDICAL SCIENCE

Features of the course of rheumatoid arthritis depending on climatic and geographical factors in the conditions of Uzbekistan

Akhmedov Kh.S., Khalmetova F.I.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Climatic and geographical factors, according to studies, are considered as external risk factors that can adversely affect the functioning of all systems of the human body, as well as the course and outcome of various diseases, including rheumatological diseases. Rheumatoid arthritis (RA) is a multifactorial disease in which the interaction of the genetic component and environmental factors determines not only the development of the disease, but also its pronounced clinical polymorphism.

The purpose of this study was to evaluate the influence of climatic and geographical factors on joint syndrome in patients with RA from different regions of Uzbekistan.

Material and research methods: overall 260 patients with RA at the age of 50.6 ± 9.1 years, disease duration 9.9 ± 4.7 years: 1) Zone I, northern region - Tashkent city – 94 patients; 2) Zone II, western region - Khorezm region - 62 patients; 3) Zone III, eastern region - Namangan region - 54 patients; 4) IV zone, southern region - Surkhandarya region - 50 patients

Results: As the results of the analysis show, patients with RA have weather-sensitive reactions depending on climatic factors, and we have identified certain patterns when comparing the month and season of the year. Correlation analysis showed a significant role and influence of climatic factors on the course of RA and that the most significant indicators were the weather severity index ($r=0.55$), the frequency of wet and cloudy weather ($r=0.71$), the number of days with fluctuations in atmospheric pressure ($r=0.5$) and the duration of the discomfort period ($r=0.67$). It should be noted that the duration of hot and dry summers with high temperatures above 40°C ($r=-0.73$) with low humidity $f < 80\%$ ($r=-0.8$), as well as the intensity of solar radiation ($r = -0.77$) favorably influenced the course of RA. In an area with an

uncomfortable climate, i.e., in the II zone against the background of a long duration of the period with cloudy weather ($Ob \geq 5b$, $r=0.71$; $p<0.05$) with $Ki=55\%-65\%$ ($r=0.63$; $p<0.05$), and also with S values of 3.00-3.2 ($r=0.77$; $p<0.05$), there is an increase in the frequency of patients visiting a doctor and indications for hospitalization ($r=0.79$; $p<0.05$). At the same time, there is a negative correlation ($r=-0.71$; $p<0.05$) with the indicators of patients with long-term remission.

At the same time, in a region with comfortable climatic conditions, i.e. in zone III, with an increase in Cav, there is a decrease in the cases of patients' need for inpatient treatment ($r=-0.65$; $p<0.05$) and the number of patients seeking treatment for problems ($r=-0.73$; $p<0.05$). At the same time, with the duration of the period with cloudy weather Ki less than 40%, the duration of the remission period in patients with RA, living in this zone increases ($r=0.8$; $p<0.05$).

Conclusion. Based on the above, it follows that climatic factors have a certain influence on the course of RA.

The significance of environmental and climatic factors in the development of joint destruction in rheumatoid arthritis

Akhmedov Kh.S., Buranova S.N.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

According to information, 10 million people in the world of people with rheumatoid arthritis (RA), 50-55% of them become disabled within the first 5 years. Therefore, the issue of RA today is considered a serious social problem that needs to be solved in medicine. The prevalence of RA depends on the environmental conditions in the area and the consequences of the disease. Therefore, determining the impact of negative factors of the environment (atmosphere, soil, underground groundwater) on the organism of RA patients is of scientific importance in understanding new links of disease pathogenesis.

The purpose of this study to evaluate the impact of environmental factors on joint syndrome in patients with rheumatoid arthritis, depending on different regions of Uzbekistan.

Material and research methods: overall 360 patients with RA at the age of 52.6 ± 9.3 years, disease duration 7.5 ± 4.6 years: 1) Zone I, northern region - Tashkent city – 119 patients; 2) Zone II, western region - Khorezm region - 85 patients; 3) Zone III, eastern region - Namangan region - 79 patients; 4) IV zone, southern region - Surkhandarya region - 75 patients. In order to study the influence of environmental factors on the progression of RA, dispersion and correlation analysis were conducted. Using the integral indicators of negative environmental stress on the atmosphere (ψ), water (σ) and soil (ω), they were compared to the number and clinical symptoms of RA patients under study (F) and to the integral criteria of the analyzed regions of Uzbekistan (G). compared and studied.

Results: It is known from the literature, that harmful substances enter the human body not only directly from atmospheric air and water, but also through plant and animal products when they are in the soil. In turn, plants and animals are provided with trace elements in the soil. Therefore, the mineral and chemical substances in the soil have a positive or negative effect on the human body, thereby

influencing the course of diseases, including RA. The result of depression analysis indicates that parameter G is affected by nickel, fluorine and aluminum, as well as sulfates from toxic microelements in living areas of RA patients. According to the obtained results, G indicators are correctly correlated with the amount of nickel, fluorine and aluminum in the soil ($r=0.69$; $r<0.05$; $r=0.77$; $r<0.05$; $r=0.71$; $r<0.05$), and it is inversely related to zinc concentration ($r=-0.66$; $r<0.01$).

According to univariate depression analysis, the integral indicator of soil nickel pollution affects the radiological stage of the disease, Rich and Larsen index. It should be noted that there is a reliable correlation between ω values and joint syndrome, but the location of joint damage is influenced by the high content of aluminum in the soil.

In RA, the method that shows the increase of the anatomical defect of the joint and the degree of development of the disease is the X-ray signs of the joint syndrome, the soil pollution index ω affects the degree of X-ray changes of the disease and the Larsen index. The level of atmospheric pollution with xenobiotics affects the level of sonographic and radiological signs of RA. It was found that tendovaginitis, enthesopathies, ligamentosis, intra-articular calcifications, changes in meniscus branches, Baker's cyst and Goff's body are related to ψ parameters. In soil salinity ω $G>2$ (region II) its tendovaginitis ($r=0.84$; $r=0.033$), ligamentosis ($r=0.97$), Baker's cyst ($r=0.77$; $r=0.054$) and Goff's body (A strong correlation is observed with indicators ($r=0.91$; $r=0.023$). This means an increase in the development of anatomical defects of the joints with increasing soil salinity. On the other hand, joint syndrome in RA was not found to be related to parameters of sulfates and phosphates in drinking water F ($r>0.05$).

Conclusion. Thus, the risk factors of the external environment in the place of residence of patients are important for the rapid formation of RA joint syndrome, its aggressiveness and X-ray periods. In this case, the loading of nickel and aluminum of the soil leads to the acceleration of the mechanism of early destruction in the joints, while the high salinity of the soil increases the anatomical defect, and the lack of zinc extinguishes its functional activity.

Simultaneous elimination of post-burn cicatricial deformity of the dorsum of the hand by full-thickness skin plasty.

Askhanov Z.P.

Andijan State Medical Institute

The authors analyzed the results of simultaneous elimination of post-burn cicatricial deformity of the dorsum of the hand by full-thickness skin plasty.

The authors concluded that, the analysis of the obtained results shows that in the main group, the aesthetic and functional effect was better compared to the control, which means that in all patients the postoperative scars healed with more gentle scarring, there were no postoperative complications from the wound.

Key words: post-burn contractures, extensor contractures, post-burn scars, surgical tactics, contractures of fingers.

Introduction. Hand burns account for 5.1-6.5% of injuries. Deformations of the hand after burns occur in 40-50% of patients, in 22.5% of cases they become the cause of disability [1,2]. Therefore, one of the most urgent and complex problems of rehabilitation, burned is the restoration of the function of the hand [3].

Until now, such issues as the timing of surgical intervention for post-burn deformities of the hand, its volume, the optimal thickness of transplanted skin grafts have not been adequately resolved; simultaneous elimination of multiple lesions, as well as the features of the operation on the dorsum of the hand in the presence of flexion contracture of the fingers, cicatricial or tendon [4,5].

The aim of the study was to improve the cosmetic results of the operation, as well as to reduce postoperative complications that worsen the functional and cosmetic result and engraftment of the flap.

Materials and methods. In order to study the effectiveness of the claimed method of surgical treatment of cicatricial deformity of the dorsum of the hand and syndactyly, the results of treatment in 59 patients with this pathology who were hospitalized at the Department of Reconstructive Surgery of the Andijan Multidisciplinary Medical Center in 2016-2022 were analyzed.

Patients were divided into two groups according to the type of surgical treatment. The main group included 31 patients operated by this technique.

The control group included patients (28) operated on using the operation to eliminate the back surface of the hand using a split autodermal graft.

Patients of the main and control groups underwent identical studies, including: complete blood count, complete urinalysis, ECG, biochemical blood tests, PTI, blood clotting time, RW, Hbs-antigen.

Results. Under general anesthesia. Radically, strictly along the intermediate layer, scars are excised from the lower anterior 1/3 of the metacarpus to the commissure of the interdigital fold, as well as the back surface of the fingers. O-shaped skin-fat flaps were cut out from the palmar unaffected leaf of the interdigital fold, lateral surfaces of the proximal phalanges and the palm. The free ends of the flaps were fixed with two sutures into the depression between the heads of the metacarpal bones, forming interdigital commissures.

Using a scalpel, wide skin grafts are taken from the upper 1/3 of the anterior lateral femoral regions and the wound is closed starting from the lower anterior 1/3 of the metacarpus. In the area of the O-shaped flaps and between themselves, the grafts were sutured with interrupted atraumatic sutures. The donor wound is sutured with interrupted sutures (Patent application dated September 23, 2022 No. 07091 IAP IS RUz).

Wide skin grafts with O-shaped flaps take root well. In the long term, grafts take the form of normal skin, become elastic, soft, easily taken into a fold, and provide normal movements in the joints of the hand.

All patients in the postoperative period received a standard complex of drug therapy: biostimulants, vitamin therapy, antibiotics, local magnetotherapy from the 3rd postoperative day.

Reconstructive plasty after a burn injury had practically no effect on improving the function of the fingers in the form of extension and flexion.

Results. Long-term results were studied in 30 (96.8%) of 31 patients. Good functional and aesthetic results were obtained in 29 (93.5%) patients. Satisfactory results were achieved in 2 (6.5%) patients.

In the control group, good results were noted in 27 (96.4%) of 28 patients, satisfactory in 17 (60.7%) patients. In 11 (39.3%) patients, the results were considered unsatisfactory.

Conclusion. The analysis of the obtained results shows that in the main group, the aesthetic and functional effect was better compared to the control, which means that in all patients the postoperative scars healed with more gentle scarring, there were no postoperative complications from the wound.

References.

1. Gurtner G.C., Garcia A.D., Bakewell K., Alarcon J. B. (2020). A retrospective matched-cohort study of 3994 lower extremity wounds of multiple etiologies across 644 institutions comparing a bioactive human skin allograft, TheraSkin, plus standard of care, to standard of care alone. *Int. Wound J.* 17 55-64. 10.1111/iwj.13231
2. Sheckter C.C., Meyerkord N.L., Sinskey Y.L., Clark P., Anderson K., Van Vliet M. (2020). The optimal treatment for partial thickness burns: a cost-utility analysis of skin allograft vs. topical silver dressings. *J. Burn Care Res.* 41 450-456. 10.1093/jbcr/iraa003
3. Ma K., Kwon S.H., Padmanabhan J., Duscher D., Trotsyuk A.A., Dong Y., et al. (2018). Controlled delivery of a focal adhesion kinase inhibitor results in accelerated wound closure with decreased scar formation. *J. Invest. Dermatol.* 138 2452-2460. 10.1016/j.jid.2018.04.034
4. Liu H.F., Zhang F., Lineaweaver W.C. (2017). History and advancement of burn treatments // *Ann. Plast. Surg.* 78 S2-S8. 10.1097/SAP.0000000000000896
5. Zhu XX, Zheng Z, Zhang DM, Zhu ZS. [Effects of free transplantation of expanded perforator flaps in the treatment of severe scar contracture deformities in children]. *Zhonghua Shao Shang Za Zhi.* 2019 Jun 20;35(6):405-409. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-2587.2019.06.002. PMID: 31280531.

Ways to optimize the diagnosis and treatment of patients with fibromyalgia syndrome.

**Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Egamov Dadajon Baxtiyor ugli**
Bukhara State Medical Institute

Relevance. Muscle pain accompanies many diseases. It is one of the symptoms of a number of rheumatic diseases. Quite often, generalized chronic muscle pain is caused by pathology of the musculoskeletal system, in particular osteochondrosis of the spine.

Purpose of the study. Improving the methods of diagnosis and treatment of fibromyalgia syndrome.

Materials and research methods. 120 patients aged 20 to 69 years were examined. Along with a complete clinical. research, a kinesthetic examination was performed. The selection of patients with fibromyalgia was carried out in accordance with the criteria provided by the ACR, 1990. Depending on the treatment received, patients were divided into 4 randomized groups of 30 people. Patients of all groups received complex treatment: drug therapy and acupressure (MT + TM) according to the method of Sittel A.B., used in patients with neuro -vascular and neurodystrophic pathology.

Research results. The majority (85.8%) of patients were women. Patients were predominantly aged 41-50 years, less often - up to 40 years. The mean age was 44.6 ± 1.1 years. The average duration of the disease was 5.8 ± 0.6 years. Most often, the duration of the disease was from 1 to 4 years; in general, it ranged from 3 months to 25 years.

In 76 people (63.3%), the X-ray stage of osteochondrosis was identified. All 4 groups of patients did not differ significantly in gender composition. The youngest contingent (39.3 ± 1.3 years) was in group II, the oldest - in group IV (48.5 ± 1.2 years). In the clinical picture of fibromyalgia, 6 leading syndromes were identified: algic, astheno -neurotic, cardiac, sleep rhythm disturbance, thermoregulation disorder, meteosensitivity. To clarify the degree of muscle soreness, the IMS (muscle syndrome index) was determined according to the method of F.A. Khabirov

and R.A. Khabirov; (1994). The test was carried out according to the characteristic points for FM, proposed by the AKP. One month after the start of therapy, it was noted that in all 4 groups there was an improvement in clinical parameters, especially in muscle pain. Before treatment, it was present in all examined patients. The dynamics of pain syndrome indicators in patients of 4 groups according to the observation period is shown in Figure No. 1. From the data presented, it can be seen that after 1 month in groups II, III, IV pain syndrome was less common than in group I. This difference persisted throughout the year. A year later, in group I, pain syndrome was observed already in 75% of patients, while its lowest frequency was in group IV - 12.5%.

Findings. An electrophysiological study of specific tender points in fibromyalgia showed the spastic nature of the process of soft tissue damage, which is comparable to the presence of "energy blockades" on characteristic BAPs. meridians and "chakras" (plexuses).

The effectiveness of the use of electromyographic research methods in the diagnosis of herniated intervertebral disc.

Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna
Bozorov Uktam Naim ugli
Bukhara State Medical Institute

Relevance. The most common degenerative lesions of the spine are osteochondrosis and spondylarthrosis. Reflex multifascial syndrome is considered one of the most clinically significant and common pain manifestations of lumbar osteochondrosis.

The purpose of the study. To conduct a comparative analysis of the use of electroneuromyography in the diagnosis of intervertebral hernias.

Materials and research methods. We examined 70 patients with lumbar osteochondrosis with dominance of reflex myofascial syndrome, of which 13 patients underwent surgical removal of a disc herniation at the lower lumbar level in the past. Non-operated patients were divided into two groups. Patients in one group (30 cases) received complex treatment using manual therapy, and the patients of the other group (27) received similar treatment without the use of manual therapy. The operated patients constituted a separate group of 13 patients. All examined patients underwent a clinical study and H-reflexometry at the beginning and end of a three-week treatment, which in all cases included non-steroidal anti-inflammatory drugs, venotonics, and muscle relaxants.

Research results. In the group without the use of drug therapy, after the treatment, the level of pain and tone of the paravertebral muscles significantly decreased, the Oswestry index and the severity of the Lasegue symptom on both sides decreased ($p < 0.05$). Trigger points decreased on the pain side. In the group with the use of drug therapy, pain significantly decreased over time, and the tone of the paravertebral muscles almost returned to normal. In most cases, the positive symptom of Lasegue disappeared, the number of trigger points on both sides decreased, and the index of impaired quality of life decreased. The symptom of "runaway" before treatment - in 30, after treatment - in 9. Hypoesthesia S 1 side of pain before treatment - 18, after treatment - 9 ($p < 0.05$).

Conclusions. Thus, the positive dynamics of a greater number of objective indicators of the clinical picture in patients of the manual therapy group is presented, compared with the group without its use.

Eye injuries and first aid methods.

Травмы глаза и способы первой помощи.

Ko'z soqqasining shikastlanishi va birinchi yordam usullari.

**Temirkulova Makhliyo Azamat kizi,
Mirzayeva Gulhayo Erkinovna
Rajabova Madina Bakhridinovna**
Afshona named after Abu Ali ibn Sina
Public Health Technical School
professional science teacher
Phone:+998973041225
mahliyotemiqulova@gmail.com

Annotation: Damage to the organ of sight, and especially to the eyelid, is a serious problem for a person, because no matter which of the delicate membranes of the eye is damaged, it first causes great discomfort, severe pain, and mental anguish. Secondly, it leaves a bad complication in various ways, often leading the eye to the point of weakness. Therefore, it is the sacred duty of all medical workers to prevent eye injuries, provide first aid in the event of an injury, and arrange for the patient to be referred to an eye care center specialist.

Keywords: eyelid, conjunctiva, hemophthalmus, fibrinolysin, callolysin, copper, aluminum, lead and glass fragment, dicain solution, foreign body.

Аннотация: Повреждение органа зрения, а особенно века, является серьезной проблемой для человека, так как какое бы из нежных оболочек глаза ни было повреждено, оно сначала вызывает большой дискомфорт, сильную боль, душевные терзания. Во-вторых, оставляет после себя неприятное осложнение в разной степени, часто доводя глаз до точки слабости. Поэтому святым долгом всех медицинских работников является предотвращение травм глаз, оказание первой помощи при травме, организация направления больного к специалисту офтальмологического центра.

Ключевые слова: веко, конъюнктива, гемофтальм, фибринолизин, каллолизин, медь, алюминий, осколки свинца и стекла, раствор дикаина, инородное тело.

Annotatsiya: Ko`ruv a`zosining va ayniqsa ko`z soqqasining shikastlanishi inson uchun og`ir musibatdir, chunki ko`zning nozik pardalaridan qaysi biri, qay darajada shikastlanmasin, bu birinchidan, katta noqulaylik, qattiq og`riq beradi va ruhiy ozor yetkazadi. Ikkinchidan, bu har xil ko`rinishda yomon asorat qoldirib, ko`pincha ko`zni ojizlik darajasiga olib boradi. Shuning uchun ko`z shikastlanishining oldini olish, shikastlanish sodir bo`lganda tezlik bilan birinchi yordam ko`rsatib, bemorni ko`z tez yordam markazi mutaxassisiga yuborishni tashkil qilish barcha tibbiyot xodimlarining muqaddas vazifasi hisoblanadi.

Kalit so`zlar: qovoq, konyuktiva, gemoftalm, fibrinolizin, kallolizin, mis, alyuminiy, qo`rg`oshin va shisha bo`lagi, dikain eritmasi, yot jism.

Ko`ruv a`zosining shikastlanishi ozor topgan o`rniga qarab 2 ga bo`linadi: 1) Ko`zning yordamchi qismlari - qovoqlar, kon`yuktiva, ko`z yoshi a`zolari va ko`z kosasining shikastlanishi; 2) Ko`z soqqasi va ko`ruv nervining shikastlanishidir. Ko`ruv a`zosi shikastlanishining sodir bo`lgan joyi va undagi mavjud ahvolga qarab sanoatda, qishloq xo`jaligida, uy va ko`cha sharoitida, bolalar o`rtasida va jangovor holatlarda yuz bergan shikastlanishlarga bo`linadi.

Ko`z soqqasi to`mtoq buyumlar bilan shikastlanganda: shox parda shishuvi, yuza varaqlari yorilishi - yirtilishi, ko`z oldi kamerasiga qon quyilishi gifema, ko`z ichki mushaklarining falajlanishi, rangdor pardada qorachiq chetlarining yirtilishi va to`r pardada chegaralangan shishlar paydo bo`lishi mumkin. Bunday shikastlanishlar o`rta og`irlikdagi kontuziya hisobidan bo`ladi.

Og`ir darajadagi kontuziyada shox parda mag`ziga qon kirishi. oqsil parda va rangdor pardoning yirtilishi va uzilishi. gavharning xiralanishi, joyidan biroz yoki to`liq chiqishi mumkin.

Gemoftalm- shishasimon tanaga qon quyilishi, tomirli parda yirtilishi, to`r pardaga qon quyilishi, uning yirtilib joyidan ko`chishi, ko`ruv nervining shikastlanishini kuzatish mumkin Bunday bemorlarga birinchi yordam yuqorida aytilganidek, ko`zga steril bog`lam qo`yib, markaziy tez yordam ko`z shifoxonasiga a-shox parda yuza varag`idan yot jismni nayzasimon igna bilan olib tashlash, shox pardadan yot jismni

qo'l magniti bilan olib tashlash tezlik bilan yuborishdan iborat. U yerda ko'zning rentgen surati olinib, ko'zga dezinfektsiya tomchilari tomiziladi, kerak bo'lsa birlamchi jarrohlik ishlovi berib, bemorga vikasol, kaltsiy, sulfanilamid dorilarini ichirish, muskul orasiga antibiotiklar yuborib, ko'z holatiga qarab miotik yoki midriatiklar tomizib turiladi. Keyinchalik fibrinolizin, kallolizin qo'llanish mumkin. Ko'zning mayda yot jismlardan shikastlanishi Ko'zga yot jismlar tushib, qovoq kon'yunktivasiga, oqsil parda kon'yunktivasiga va shox parda sathiga joylanishi mumkin. Bunda bemor: «ko'zimga hozir bir narsa tushdi», degan shikoyat bilan shifokorga murojaat qiladi, ko'ziga qum tiqilgandek og'riq sezadi, ko'zi yoshlanib, yaxshi ocholmaydi. Qovoqlarni ag'darib yondan yoritib yoki tirqishli lampa yordamida ko'rilganda, kon'yunktiva o'tuvchi burmasida yoki shox parda yuzasida yot jism borligini ko'rish mtunkin. Imkoniyat bo'lgan taqdirda, ko'zga 0,5% li dikain eritmasi tomizilib, steril nam paxta tayoqchasi bilan artib chiqariladi. Agar yot jism to'qimalar ichiga chuqurroq kirgan bo'lsa, maxsus igna yoki oddiy shprints ignasi yoki magnit yordamida Ko'z soqqasining teshib kirgan yarasi Ko'z soqqasining teshib kirgan yarasida teshilish shox pardada, limbda va oqsil parda skleradam joylashishi mumkin. Jarohatlovchi jism ko'zni teshib kirib, ikkinchi joydan teshib chiqishi yoki ko'z ichida yot jism qolishi mumkin. Teshib kirgan yot jism metall yoki metall bo'lmasligi mumkin. Ko'z ichiga kirgan metall jismlar magnit tortuvchi (temir va u aralashgan birikmalar) va magnitga tortilmaydigan (mis, alyuminiy, qo'rg'oshin va shisha bo'lagi) bo'lishi mumkin. Bu yot jismning qanday moddadan ekanligini aniqlash ko'z ichidan yot jismni olib tashlash usulini tanlash katta ahamiyatga molik. Ko'z soqqasining teshib kirgan yarasi 3 mm dan kichik bo'lib, shox parda chetida yoki oqsil pardada joylashgan bo'lsa, yara to'la yopishgan holda, yaraga ko'z ichki pardalari taqalgan bo'lmasa, bir so'z bilan aytganda, yara oddiy va chok qo'yishni talab etmasa, bunday yaralami yengil darajaga kiritish mumkin. Teshib kirgan yara shox parda markazida joylashsa yoki murakkab, asoratli bo'lsa, yaraning o'lchami 5 mm gacha, ko'z ichki pardalari yaraga taqalib turgan bo'lsa, uni o'rta daraja og'irlikdagi yara deb hisoblash zarur

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. K.Ye.Ulxo'jaeva, B.T.Xudoyberganova "Fizioterapiya va tibbiy reabilitatsiya" Toshkent - 2004 yil.
2. V.M.Bogolyubov «Meditinskaya reabilitatsiya» Moskva, 2006 god,3tom.
3. V.A.Dubrovskiy "Lechebnaya fizkultura" Moskva 2004 god.
4. V.A.Yepifanov «Lechebnaya fizkultura i sportivnaya meditsina» Moskva 2000 god.

**Сурункали гастрит касаллигини даволаш ва профилактик
тадбирларини ташкил этишда халқ таоботининг ўрни**

Миррахимов Жамшид Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ таоботи илмий - амалий
маркази рахбари, тиббиёт фанлари номзоди

Махмудова Нилуфар Махамаджоновна

Ўзбекистон Республикаси. Республика Халқ таоботи илмий - амалий
маркази илмий тадқиқотлар бўлим

мудири олий тоифали терапевт шифокор

Муаммонинг долзарблиги. Халқ таоботи ўз номи билан халқ учун фойда келтирувчи ва аҳоли фойдаланиши қулай бўлган тиббий ёрдамдир. ЖССТ берган тарифга кўра "Халқ таоботи" узоқ тарихга эга бўлган, маҳаллий халқлар ва турли маданият вакилларининг назариялари, эътиқодлари асосида тўпланган билим, кўникма ва амалий тажрибаларнинг умумий хулосаси бўлиб, биз уларни тушунтира олишимиз ёки тушунтира олмаслигимиздан қатъий назар саломатликни сақлашда, шунингдек жисмоний ва рухий бузилишларда профилактика, диагностика ва даволаш мақсадларида ишлатилади" (ЖССТ, 2013й).

Бугунги кун, Ўзбекистонда Халқ таоботи услубларини замонавий тиббиёт билан уйғунлаштириш изчил олиб борилмоқда. Хукумат томонидан Халқ таоботи йўналишини назорат этиш ва самарали ҳаётга тадбиқ этиш чора-тадбирлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 октябрдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ таоботи соҳасини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида" №3968-сонли ва 2020 йил 10 апрелдаги "Ўзбекистон Республикасида халқ таоботини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар" №4668-сонли қарорлари асосида олиб борилмоқда. Хукуматнинг халқ таоботига очиб берган йўли Ўзбекистондаги ушбу йўналиш соҳаси мутахассислари учун кенг имкон бўлиб, ушбу соҳадаги меърий-ҳуқуқий базани шакллантириш ҳамда халқ таоботининг усуллари ва ютуқларидан самарали ва хавфсиз фойдаланиш учун шарт-шароит яратишга замин яратди.

Тадқиқот мақсади. Халқ табобати аҳоли орасида кенг тарқалган касалликларни олдини олиш, даволаш ва тахшишлаш ишларини кенг миқёсда эгаллашни бошлади. Ўсимликлардан тайёрланадиган доривор воситалар, ўзининг таббiiйлиги, инсон организми учун кимёвий воситаларга нисбатан зарарсизлиги билан ажралиб туради. Кимёвий воситаларнинг организмга ижобiiй ёки салбiiй, ножужа таъсири кўпгина илмiiй тадқиқотларда ўрганилган бўлиб, таббiiй гиёҳларнинг ижобiiй ёки ножужа таъсири кам ўрганилган.

Тадқиқот услублари. Тадқиқот мақсадига мувофиқ клиник кузатув, сурункали гастрит билан касалланган беморларни клиник ташхислаш, стандарт даво чоралари билан бир қаторда «Вентрап» биологик фаол қўшимча билан оптималлаштирилган даволаш натижаларини солиштирма тахлили ўтказилди. Тадқиқот статистик услублар, гуруҳдаги натижаларнинг даво чора тадбирлари билан корреляцион боғлиқлиги ва стандарт оғиш ва хатоликларига асосланган ҳолда баҳолаш билан олиб борилади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот 2022-2023 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт Академиясига қарашли 2-клиник шифохона қошида 120 бемор тасодифiiй танлаб олиш услуби билан аниқланади. Клиник кузатувда танлаб олинган гуруҳлар шартли равишда асосiiй ва назорат гуруҳларига ажратилади. Иккала гуруҳ пациентлари учун сурункали гастрит касаллигини даволаш стандарт чоралари қўлланилади. Биринчи гуруҳга стандарт давога қўшимча ҳолда «Вентрап» биологик фаол қўшимча белгиланади. Клиник кузатув уч босқичда олиб борилади. Биринчи босқич анамнез йиғиш, касаллик тарихини, давомiiйлиги, асоратлари яъни пациентнинг барча физиологик-рухий-ижтимоiiй ҳолати ўрганилади. тадқиқотнинг иккинчи босқичида бевосита иккита гуруҳ орасида тақослама даволаш чоралари ўтказилади ва маълумот йиғишгабағишланади. Учинчи босқич-якуний босқич бўлиб, касалликнинг турли хил ёндошувларда кечиши, асоратлари, ижобiiй ва салбiiй оқибатлари тахлили ўтказилади.

Хулоса. режалаштирилган тадқиқот Ўзбекистон ҳудудида кенг тарқалган ва катта ёшдаги аҳолини касалланиш даражасига таъсир кўрсатувчи сурункали

гастрит касаллигини даволашда халқ табобати услубларини қўллаган ҳолда натижаларни солиштирма тақосланишига асосланади. Шу жумладан тадқиқотчи томонидан сурункали гастритнинг бирламчи профилактикаси, яъни ўтқир гастритни олдини олиш, иккиламчи профилактикаси касалликни сурункали кўринишга ўтишини тўхтатиш ва имкон қадар учламчи профилактика пациентнинг реабилитацияси масалаларини ҳам қамраб олади. Тадқиқот натижалари келажакда аҳоли ўртасида кенг тарқалган бошқа ноинфекцион ёки инфекцион касалликларнинг даволаш ва олдини олишда халқ табобати услубларидан кенг фойдаланишга йўл очиб беради.

**Предоперационная подготовка при лечении детей с деформацией
грудной клетки**

Мирзакаримов Б.Х.

Андижанский государственный медицинский институт. Узбекистон.

Деформации грудной клетки среди детского населения могут быть врожденными и приобретенными. Наиболее частей врожденной деформацией является воронкообразная и килевидная, а также изолированные деформации в виде расщепления, сращения, западения, аплазия ребер.

Причиной приобретенных деформации могут быть заболевание легких, рахит, травмы, а также после операции на сердце. По мнению большинства авторов различные деформации представленной собой не только как косметический дефект, но и как причина функциональных нарушений со стороны органов дыхания и сердца, иногда и нарушений психики. Основным методом лечения является оперативная коррекция грудной клетки. Но на фоне сопутствующих заболеваний (пневмония, бронхит, аденоиды, нарушений обменных процессов) корригирующая торакопластика представляет большой риск.

Цель: Разработка реабилитационных мероприятий до и после корригирующей торакопластики.

Материал и методы. В клинику детской хирургии нами было госпитализован 185 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Из них у 160 больных детей врожденная воронкообразная деформация грудной клетки, у 25 детей килевидная деформация. По полу соответственно мальчиков и девочек 3:1. По степени воронкообразной II-степень у 125 детей III- степень у 35 детей. Килевидная деформация по типу распределилась: манубриокостальной – 10, корпорокостальной – 8, костальной тип у 7 детей. У всех детей кроме косметического дефекта отмечалось быстрая утомляемость, одышка. У детей более старшего возраста отмечались за грудиные боли. При обследовании у 90% больных было выявлено хронический бронхит, аденоиды, тонзиллит. У детей в дальнейшем наблюдалась склонность к нарушению психического

статуса, как: недовольства внешним видом, застенчивость, апатия, ограниченность общения со сверстников и т.д.

С учетом состояния больного до операции было проведено реабилитационные мероприятия. Все больные до госпитального периода были подвергнут оториноларингологическому обследованию и лечению, общеукрепляющей и антибиотикотерапия, а также курс психотерапии. Реабилитационные период в среднем составлял 25-30 дней в амбулаторном условиях. В результате проведения комплекса мер улучшилось общее состояния, повысилась сопротивляемость организма, увеличилось масса тело, улучшение показателей дыхания и сердца что является основным критерием подготовки больного на оперативное лечение.

Таким образом, у детей с врожденной деформации грудной клетки часто наблюдается сочетанные патологии со стороны ЛОР органов и дыхания. Проведения реабилитационных мер до оперативного лечения является залогом успеха лечения и профилактикой осложнений.

Morphological characteristics of the soft tissues of the wall of the nasal cavity and paranasal sinuses in the combination of acute sinusitis and allergic rhinitis

Kasimov Khayotbek Kabulovich

Basic doctoral student of the department of Otolaryngology at the Andijan State Medical Institute

Annotation

Despite a large number of studies on acute sinusitis in children occurring against effect of AR, there are a number of unresolved aspects of this problem. In particular, the clinical features and treatment of acute sinusitis against the background of AR in children, the nature of morphological changes in the nasal mucosa and paranasal sinuses in the combined course of sinusitis are not sufficiently covered.

Keywords: pathomorphological changes, discirculatory, dystrophic, disorganizational, destructive

Introduction. In recent years, despite the introduction into practice of new methods for the diagnosis and treatment of acute sinusitis, the frequency and severity of diseases does not tend to decrease, especially in childhood, such incidence rates of acute sinusitis are associated with the adverse effects of exogenous and endogenous factors under the influence of these factors. general and local immunological reactivity of the body and the mucous membrane of the nasal cavity and paranasal sinuses with the further development of acute inflammation. **Aim of the research.** To improve the complex treatment of acute sinusitis in children occurring against effect of allergic rhinitis, approaching clinical, functional and morphological features.

Materials and methods. The work included the results of a comprehensive examination and treatment of 96 patients with acute sinusitis. All patients were divided into two groups. The main group consisted of 60 children with OS, occurring against the background of allergic rhinitis. The comparison group included 30 children with only acute sinusitis. The control group consisted of 20 healthy children who had not previously experienced allergy symptoms in any manifestation,

respiratory viral infections over the past 6 months, and had no bad habits. **Results and discussion.** The mucous membrane of the nasal cavity. A survey microscopic examination noted that the soft tissues of the nasal cavities of rats were subjected to pronounced pathomorphological changes in the form of the development of discirculatory, dystrophic, disorganizational, destructive, and inflammatory processes. Apparently, the beginning of these pathomorphological changes is the damage to the walls of blood vessels, primarily the microvasculature, then other large vessels in the form of an increase in the permeability of the wall due to alterative damage to them and against the background of existing inflammatory processes in the form of sinusitis. Dyscirculatory phenomena led to diffuse metabolic disorders in the form of protein degeneration in the cytoplasm of the integumentary epithelium and mucoid, fibrinoid swelling, fibrinoid necrosis in all fibrous structures of the connective tissue of the lamina propria and submucosal layer. Subsequently, these alterative changes were accompanied by the development of an acute allergic inflammatory process. **Conclusion.** In the soft tissue structures of the paranasal, primarily the maxillary sinuses, the nasal cavity develops morphological changes characteristic of infectious inflammation and an allergic process. Against this background, protein dystrophy was detected in the cytoplasm of the integumentary epithelium, mucoid and fibrinoid swelling, fibrinoid necrosis in all fibrous structures of the connective tissue of the lamina propria and submucosal layer.

Эффективность применения изотретионина в лечении акне.

Б.А. Тоиров, Е.В. Лигай

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматологии, венерологии и косметологии МЗ РУз. Вульгарные угри (*acne vulgaris*, акне) являются одним из наиболее распространённых дерматозов характеризующийся хроническим воспалительным поражением сально-волосяных фолликулов. Патогенез акне весьма сложен и связан со многими факторами.

Цель исследования. Провести рандомизированное открытое проспективное исследование влияния изотретионина в лечении больных с угревой болезнью.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали больные, обращавшиеся и наблюдавшиеся за помощью с общим числом 60 пациенток в возрасте от 30 до 43 лет ($33,43 \pm 4,41$ лет) с диагнозом «Вульгарные угри средней степени тяжести».

Результаты исследования. Анализ заболеваемости акне показал рост числа больных поздними формами акне в динамике за 13 лет в 2,4 раза. В многочисленных публикациях описано, что причинами этого роста являются различные гормональные нарушения, в том числе гиперандрогения. На тяжесть течения влияют питание, образ жизни, стрессы, курение и т.д. Максимальная продолжительность курса была при конглобатных ($8,1 \pm 1,0$ мес.; от 6 до 11 мес.), поздних акне тяжелой степени ($7,9 \pm 1,2$ мес., от 6 до 12 мес.) и инверсных акне ($7,5 \pm 1,0$ мес., от 6 до 10 мес.); минимальная – при вульгарных папуло-пустулезных ($6,5 \pm 0,9$ мес.; 5 до 9 мес.) и поздних ($6,5 \pm 0,7$ мес., от 6 до 9 мес.) акне средней степени ($p < 0,05$). Полученные данные свидетельствуют о том, что врачи должны мотивировать пациентов на необходимость строго соблюдения сроков терапии, которые при назначении низких доз должны соответствовать разрешению клинических проявлений, подтвержденных методом дерматоскопии, а при использовании стандартной схемы – кумулятивной дозе. Эффективность лечения изотретионином была высокой при всех клинических формах акне (87,2%-94,6%), кроме инверсных (51,4%). Несмотря на то, что достоверное снижение числа папул и пустул при

лечении низкими дозами изотертионина акне средней тяжести наступало несколько раньше, чем при лечении стандартными дозами тяжелых форм заболевания (2-3 мес. и 3-4 мес., соответственно), а практически полное отсутствие акне-элементов наблюдалось практически одинаково часто. Разрешение узлов происходило медленно, и полное достижение терапевтического эффекта зачастую отмечалось спустя 7-8 мес. Абсцессы при инверсных акне у части больных разрешались за 8-9 мес. и более

Выводы. Таким образом, применение изотретионина в комплексном лечении пациентов с угревой болезнью является патогенетически обоснованным не вызывающим ощутимых побочных эффектов.

Covid-19 пациентларига хос иммунологик ўзгаришлар ва уларнинг

прогностик қиймати

**Immunological changes in patients with covid-19 and their prognostic
significance**

**Иммунологические изменения у больных с covid-19 и их
прогностическое значение**

Umirzakov Z.B., Umirov S.E., Ziyadullaev Sh.Kh.

Самарқанд вилояти ОИТСга қарши курашиш маркази¹, Тиббиёт
ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази²,
Самарқанд тиббиёт университети³

COVID-19 пациентларининг аҳволи оғирлашуви ва умумий лимфопения даражаси ҳамда цитотоксик Т-лимфоцитлар мутлақ сонининг камайиши ўртасида ишонарли корреляцион боғлиқлик мавжуд. Касаллик энгил, ўртача оғирликда ва оғир кечаётган пациентлар гуруҳлари лимфоцитларнинг мутлақ миқдори, умумий Т-лимфоцитлар, CD3+CD4+ ва CD3+CD8+-хужайраларнинг сонига кўра, ўзаро сезиларли тафовутларга эга. Олинган маълумотлар хужайравий иммунологик кўрсаткичларни, касаллик клиник аломатлари пайдо бўлишининг дастлабки кунлариданок баҳолаш касаллик оғир ва ўта оғир кечишини прогнозлашда муҳим аҳамият касб этишидан далолат беради. IL-6 даражаси беморлар ҳолатининг оғирлашувига мутаносиб тарзда ошиб боради. Т-лимфоцит субпопуляцияларининг нейтрофилларга нисбати COVID-19 оғир кечаётган пациентларда касаллик энгил ва ўртача оғирликда кечаётган пациентлардагига нисбатан ишонарли тарзда паст.

Калит сўзлар: COVID-19, хужайравий ва гуморал иммунологик ўзгариш
A significant correlation was found between the deterioration of the COVID-19 patient's condition and the degree of general lymphopenia and a decrease in the absolute number of cytotoxic T-lymphocytes. Groups of patients with mild, moderate and severe disease have significant differences in the absolute number of lymphocytes, the amount of T-lymphocytes, CD3+CD4+ and CD3+CD8+ cells. The data obtained indicate that the assessment of cellular immunological parameters

from the first days of the onset of clinical symptoms of the disease is of great importance in predicting the course of the disease. The level of IL-6 increases in proportion to the severity of the patient's condition. The ratio of subpopulations of T-lymphocytes and neutrophils is significantly lower in patients with severe COVID-19 than in patients with mild and moderate disease.

Key words: COVID-19, cellular and humoral immunological changes.

Аннотация

Выявлена достоверная корреляция между ухудшением состояния больного COVID-19 и степенью общей лимфопении и снижением абсолютного числа цитотоксических Т-лимфоцитов. Группы пациентов с легким, среднетяжелым и тяжелым течением заболевания имеют достоверные различия по абсолютному количеству лимфоцитов, сумме Т-лимфоцитов, CD3+CD4+ и CD3+CD8+ клеток. Полученные данные свидетельствуют о том, что оценка клеточных иммунологических показателей с первых дней появления клинических симптомов заболевания имеет большое значение в прогнозировании течения заболевания. Уровень IL-6 повышается пропорционально тяжести состояния больного. Соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов и нейтрофилов достоверно ниже у пациентов с тяжелым течением COVID-19, чем у пациентов с легким и среднетяжелым течением заболевания.

Ключевые слова: COVID-19, клеточные и гуморальные иммунологические изменения.

Кириш. COVID-19 пандемияси жамоат саломатлигини сақлаш тизими учун мураккаб муаммо ва жиддий синов сифатида вужудга келди. COVID-19 патогенезини тушуниш ва вакцинопрофилактикасини йўлга қўйиш борасида эришилган ютуқларга қарамай, касаллик оғир ҳолатларининг улуши нисбатан юқорилигича қолмоқда [6]. Бу ҳолат COVID-19 билан касалланган беморларда касаллик кечишининг, хусусан оғир клиник шаклларнинг янги даракчиларини излаш зарурлигини тақазо этади. COVID-19 бўйича қатор тадқиқотларда организмдан SARS-CoV-2 нинг элиминациясига ва пациент соғайишига

каратилган иммун жавоб учун иммун тизимнинг барча босқичлари жалб этилиши таъкидланади [2, 4]. COVID-19 да аксарият хужайравий иммун жавоб шаклланиши, антиген тақдим этувчи хужайралар томонидан цитокинлар ишлаб чиқарилиши орқали умумий адаптив жавоб белгиланиши, цитокинлар миқдорининг ошиши нохуш аломат эканлиги, цитотоксик Т-хужайраларининг фаоллашиши вируснинг организмдан элиминация қилинишига олиб келиши борасида маълумотлар мавжуд [3, 5]. Шунингдек, тадқиқотчилар томонидан турли синфларга мансуб хос антитаналардан (IgM, IgG, IgA) иборат гуморал иммун жавоб кўпроқ организмнинг қайта зарарланишидан ҳимоялаш учун масъуллиги эътироф этилади [1]. Бироқ, касалликнинг турли клиник кўринишларида иммунологик ўзгаришларнинг ўзига хослиги ва уларнинг прогностик аҳамияти тўғрисидаги маълумотлар етарли эмас. Ваҳоланки COVID-19 нинг турли клиник шаклларида иммунологик ўзгаришлар намоён бўлишини ўрганиш касаллик кечишини прогнозлаш ва оғир ҳолатлар ривожланиш хавфини баҳолаш нуқтаи-назаридан муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Мақсад. Мазкур тадқиқотнинг мақсади COVID-19 кечишининг иммунологик ўзгаришларини таҳлил этиш асосида уларнинг прогностик қийматини баҳолашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. 2020 йил апрель-ноябрь ойлари мобайнида Самарқанд вилоятида қайд этилган COVID-19 билан касалланган 2506 нафар бемор (1340 нафар эркак (53,5%) ва 1166 нафар аёл (46,5%)) кузатув остида бўлди. Пациентларнинг 375 нафари (15,0%) 18 ёшгача болалар, 2131 нафари (85,0%) 18 ва ундан юқори ёшдагилар. Барча беморларга COVID-19 ташхиси полимераза занжир реакцияси (ПЗР) ёрдамида SARS-CoV-2 РНК сини аниқлаш асосида қўйилган. Иммунологик ўзгаришларни аниқлаш учун лаборатория намуналарини олиш пайтидаги клиник оғирлик даражасига кўра пациентлар 3 гуруҳга - COVID-19 енгил (1-гуруҳ, n=601 (24,0%)), ўртача оғирликда (2-гуруҳ, n=1178 (47,0%)) ҳамда оғир (3-гуруҳ, n=727 (29%)) кечаётган пациентлар гуруҳларига ажратилди. Мазкур пациентларда

кечаётган иммунологик ўзгаришларни аниқлаш ва баҳолашга қаратилган лаборатория таҳлиллари Самарқанд вилоят ОИТС га қарши курашиш маркази лаборатория мажмуасида амалга оширилди.

Периферик қон таркибидаги ҳужайравий иммунитет кўрсаткичларини баҳолаш учун Т-лимфоцитлар (CD3+CD19-), Т-хелперлар/индукторлар (CD3+CD4+CD45+), Т-цитотоксик лимфоцитлар (Т-ЦТЛ), (CD3+CD8+CD45+), натурал «киллерлар» (НК-клетки) (CD3-CD56+CD45+), В-лимфоцитлар (CD19+CD3-) популяцияларининг мутлоқ ва нисбий миқдорлари таҳлил этилди. Периферик қон таркибидаги лимфоцитлар субпопуляцияларининг миқдори оқимли “цитофлюорометр Partec D-02828” ва “цитофлюорометр sysmex CY-S-3022” цитофлюорометрларида баҳоланди.

2506 нафар COVID-19 билан касалланганларнинг қон зардоби SARS-CoV-2 га нисбатан IgA, IgG, IgM мавжудлигига динамик текширилди. Кузатув давомийлиги — ташхис қўйилганидан ёки касаллик аломатлари пайдо бўлишидан бошлаб то 1 ойга қадар. N-антигенга нисбатан IgM синфидаги иммуноглобулинларни аниқлаш учун «SARSCoV-2-IgM-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест» АЖ, РФ) тўпламидан фойдаланилди. S1-доменга нисбатан IgA синфидаги иммуноглобулинлар «Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgA» («Euroimmun», Германия) тўплами ёрдамида аниқланди. S-антигенга, S1-доменга ва RBD га нисбатан IgG синфидаги иммуноглобулинларни аниқлаш учун тегишлича «SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест» АЖ, РФ), «Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG» («Euroimmun») ва «SARS-CoV-2-IgG-ИФА» (Гематология илмий маркази, РФ) тўпламлари қўлланилди. Антитаналар динамикаси қон зардобларидаги мусбатлик коэффициенти (МК) ўзгариши бўйича баҳоланди.

Қон зардоби таркибидаги яллиғланишга хос цитокинлар (IL-6 ва TNF- α) миқдори иммунофермент таҳлил (ИФТ) усулида моно- ва поликлонал антитаналардан фойдаланиб «Вектор-Бест», Россия тест-тизимлари ёрдамида аниқланди. Тадқиқотни амалга ошириш жараёнида эпидемиологик,

иммунологик, ижтимоий-гигиеник, молекуляр-генетик, клиник-лаборатория ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. COVID-19 нинг енгил (1-гурух), ўртача оғирликда (2-гурух) ҳамда оғир (3-гурух) кечишида иммунитет тизимининг хужайравий босқичига хос ўзгаришлар таҳлили аксарият пациентларда лимфоцитлардан ташқари, бошқа шаклли элементларнинг кўрсаткичлари меъёрий лаборатор кўрсаткичларга қараганда жиддий тафовутга эга эмаслигини кўрсатди (1-жадвал).

1-жадвал

COVID-19 клиник кечишининг турли шаклларида хужайравий иммунологик кўрсаткичларнинг ўзгариши (Самарқанд вилояти, 2020 й., N=2506)

Кўрсаткичлар	COVID-19 нинг клиник шакллари		
	Енгил, n=601	Ўртача оғир, n=1178	Оғир, n=727
Лейкоцитлар, $\times 10^9/\text{л}$	4,5 (3,6-6,3)	5,0 (3,9-6,8)	7,4 (5,5-9,8)
Нейтрофиллар, $\times 10^9/\text{л}$	3,1 (2,8-4,7)	3,3 (2,3-4,9)	5,5 (3,9-8,5)
Лимфоцитлар, %	33,0 (21,7-33,3)	25,8 (21,0-31,5)	8,5 (3,9-15,3)
Лимфоцитлар, $\times 10^9/\text{л}$	1,7 (1,5-2,1)	1,3 (1,1-1,7)	0,5 (0,4-0,9)
CD3+-Т-лимфоцитлар, %	63,0 (61,0-78,0)	72,9 (67,6-78,4)	77,3 (50,6-81,5)
CD3+-Т-лимфоцитлар, $\times 10^9/\text{л}$	1,3 (1,1-1,7)	0,97 (0,81-1,33)	0,46 (0,21-0,55)
CD3+CD4 +- Т-лимфоцитлар (хелперлар/индукторлар), %	39,8 (33,3-45,6)	45,6 (41,0-53,1)	48,5 (33,5-55,6)
CD3+CD4+ - Т-лимфоцитлар (хелперлар/индукторлар), $\times 10^9/\text{л}$	0,8 (0,7-1,0)	0,61 (0,45-0,78)	0,25 (0,17-0,36)
CD3+CD8+ - Т-лимфоцитлар (цитотоксик лимфоцитлар – Т-ЦТЛ), %	24,5 (17,8-29,6)	23,9 (17,4-29,7)	22,9 (17,0-27,1)
CD3+CD8+ - Т-лимфоцитлар (цитотоксик	0,39 (0,23-0,63)	0,33 (0,21-0,55)	0,17 (0,07-0,21)

лимфоцитлар – Т-ЦТЛ), ×10⁹/л			
CD3+CD56+ (Т-киллерлар) – Т-НК-хужайралар %	5,5 (2,1 -8,3)	4,1 (2,1-6,3)	2,8 (2,3-6,3)
CD3+CD56+ (Т-киллерлар) – Т-НК-хужайралар, ×10⁹/л	0,09 (0,08-0,11)	0,05 (0,03-0,09)	0,02 (0,01-0,04)
CD3+CD4+/CD3+CD8+ нисбати	2,0 (1,3-2,4)	1,8 (1,5-2,6)	1,5 (1,3-2,1)
CD19+ - В-лимфоцитлар, %	12,5 (8,5-17,0)	11,5 (8,5-15,5)	11,0 (8,0-15,8)
CD19+ - В-лимфоцитлар, ×10⁹/л	0,21 (0,10-0,33)	0,13 (0,08-0,2)	0,07 (0,05-0,1)

Иммун тизимнинг хужайравий бўғинига дахлдор маълумотлар таҳлиliga кўра, лимфоцитлар асосий популяцияларининг мутлақ ва нисбий миқдорлари касалликнинг енгил ва ўртача оғирликдаги кўринишларида жиддий ўзгаришга дучор бўлмаган. Касалликнинг оғир кечишида Т-, В-, НК-лимфоцитларнинг фоизлардаги ўзаро нисбати меъерий бўлгани ҳолда, яққол мутлақ ва нисбий лимфопения кузатилди.

Беморлар аҳволининг оғирлашуви ва умумий лимфопения даражаси ҳамда цитотоксик Т-лимфоцитлар мутлақ сонининг камайиши ўртасида ишонарли корреляцион боғлиқлик мавжудлиги аниқланди. Тадқиқ этилаётган гуруҳлар ўртасида лимфоцитларнинг мутлақ миқдори, умумий Т-лимфоцитлар, CD3+CD4+ ва CD3+CD8+-хужайраларнинг сонига кўра, сезиларли тафовутлар мавжуд. Гарчи нисбий лимфопения кўрсаткичи бўйича биринчи ва иккинчи гуруҳлар ўртасидаги фарқ ишонарли бўлмаса ҳам, касаллик клиник кечишининг оғирлашуви баробарида, нисбий лимфопения ҳам чуқурлашиб боради, оқибатда эса 3-гуруҳдаги (касаллик оғир кечаётган) пациентлар гуруҳида сезиларли нисбий лимфопения вужудга келади.

Таҳлиллар кўрсатадики, COVID-19 аввало Т-лимфоцитларга таъсир этиб, улар сонининг, айниқса CD3+CD4+ ва CD3+CD8+ Т-хужайралар миқдорининг сезиларли даражада камайишига олиб келади, натижада касалликнинг оғирлик даражаси ошиб боришига мутаносиб равишда

лимфопения чуқурлашиб боради, яъни касалликнинг кечиши ва лимфопения ўртасида тўғридан-тўғри алоқадорлик мавжуд. Шунингдек, амалга оширилган таҳлиллар натижасида, 3-гуруҳдаги пациентлар ўртасида аксарият ҳолатларда В-лимфоцитлар популяциясининг ва табиий киллерлар мутлақ қийматининг пасайиши аниқланди. Юқорида келтирилган ҳолатлар мазкур хужайравий иммунологик кўрсаткичларни, касаллик клиник аломатлари пайдо бўлишининг дастлабки кунлариданоқ баҳолаш касаллик оғир ва ўта оғир кечишини прогнозлашда муҳим аҳамият касб этишидан далолат беради.

Таҳлиллар яққол лимфопения туфайли 3-гуруҳдаги пациентларда, 1- ва 2-гуруҳдаги пациентларга нисбатан фаоллаштирилган Т-лимфоцитлар, В-лимфоцитлар ва фаоллаштирилган НК-хужайралари, IL-2 рецепторининг α -занжирини экспрессияловчи фаоллаштирилган CD25+-Т-лимфоцитларнинг мутлақ қийматларида ишонарли тафовут мавжудлигини кўрсатди (2-жадвал).

2-жадвал

COVID-19 клиник кечишининг турли шаклларида лимфоцитлар фаоллашувига хос маркерларнинг мутлақ қиймати (Самарқанд вилояти, 2020 й., N=2506)

Кўрсаткич	Мутлақ қиймат ($\times 10^9/\text{л}$)			p
	Енгил	Ўртача оғир	Оғир	
Фаоллаштирилган Т-лимфоцитлар (CD3+HLA-DR+)	0,25 (0,21-0,33) *	0,24 (0,17-0,31) *	0,09 (0,06-0,2) *	p<0,05*
В-лимфоцитлар ва фаоллаштирилган НК-хужайралар (CD3-HLA-DR+)	0,21 (0,17-0,28) **	0,19 (0,14-0,26) **	0,10 (0,06-0,16) **	p<0,05**
IL-2 рецепторининг α -занжирини экспрессияловчи фаоллаштирилган Т-лимфоцитлар (CD3+CD25+)	0,4 (0,25-0,48) ***	0,3 (0,22-0,38) ***	0,16 (0,05-0,25) ***	p<0,05***

Касаллик оғир кечаётган гуруҳдаги кўрсаткичлар билан бошқа (касаллик енгил ва ўртача оғир кечаётган) гуруҳлар кўрсаткичлари ўртасидаги фарқнинг ишонарлиги: ишонарли - $p < 0,05^*$; ишонарли - $p < 0,05^{**}$; ишонарли - $p < 0,05^{***}$.

Қон зардоби намуналари таркибидаги цитокинлар миқдорини тадқиқ этиш натижаларининг таҳлили касаллик енгил, ўртача ва оғир кечаётган беморларнинг қон зардобидаги TNF- α концентрацияси меъёрий қийматлар доирасида эканлигини кўрсатди (3-жадвал). Қон зардоблари таркибидаги ИЛ-6 миқдорини баҳолаш натижасида 1-гуруҳдаги пациентлар намуналаридагига нисбатан бу кўрсаткичнинг 2- ва 3-гуруҳдаги беморлар намуналарида тегишлича 2 ва 4 марта юқори эканлиги аниқланди (3-жадвал). ИЛ-6 даражасининг сезиларли ўсиши беморлар ҳолатининг оғирлигига мутаносиб тарзда ошиб борди ($p < 0,01$).

3-жадвал

COVID-19 клиник кечишининг турли шаклларида TNF- α ва ИЛ-6 (пг/мл) миқдори (Самарқанд вилояти, 2020 й., N=2506)

Кўрсаткич	Пациентлар ҳолати			p
	Енгил	Ўртача оғир	Оғир	
ИЛ-6, пг/мл 0,0-10,0	11,33	21,77	47,98	$p < 0,01$
TNF- α , пг/мл 0,0-6,0	2,95	2,50	2,45	

COVID-19 кечишининг оғирлигини баҳолашнинг клиник мезонлари кенг кўламга эга эканлиги ва бемор аҳволи ўзгаришининг динамикасини тўлиқ акс эттирмаслиги боис, коэффициентларнинг информативлик ва прогностик аҳамиятини тасдиқлаш учун тадқиқот гуруҳларида CD3+CD4+, CD3+CD8+ ва CD3-CD56+ аломатларини экспрессияловчи лимфоцитлар мутлақ қийматининг нейтрофиллар сонига нисбати ҳисобланди. 4-жадвалда келтирилган маълумотлар, тадқиқот гуруҳларининг кўрсаткичлари ўртасида ишонарли тафовутлар мавжудлигини кўрсатади (4-жадвал).

4-жадвал

COVID-19 пациентлари периферик қонида Т-лимфоцит субпопуляцияларининг нейтрофилларга нисбати, Ме (Самарқанд вилояти, 2020 й., N=2506)

Коэффициент	Медиана (Ме)			р
	Енгил	Ўртача оғир	Оғир	
CD4+/Нейтрофиллар	0,25*	0,21*	0,06*	0,001*
CD8+/Нейтрофиллар	0,15**	0,13**	0,05**	0,001**
НК-хужайралар/Нейтрофиллар	0,07***	0,05***	0,01***	0,05***

Касаллик оғир кечаётган гуруҳдаги кўрсаткичлар билан бошқа (касаллик енгил ва ўртача оғир кечаётган) гуруҳлар кўрсаткичлари ўртасидаги фарқнинг ишонарлилиги: ишонарли - $p < 0,05^*$; ишонарли - $p < 0,05^{**}$; ишонарли - $p < 0,05^{***}$.

COVID-19 касаллиги бошланишининг дастлабки беш кунлиги мобайнида (1-марта текширув) IgM, IgG ва IgA синфига мансуб антитаналар мос равишда 6,3%, 5,5% ва 21,4% ҳолатларда аниқланди (5-жадвал). Касалликнинг 15-21 кунларида 2-марта олинган намуналарда IgM, IgG ва IgA синфига мансуб антитаналарнинг аниқланиш частотаси кескин ошди ҳамда тегишлича 45,3%, 33,0% ва 91,7% дан иборат бўлди.

5-жадвал

COVID-19 кечишининг турли оғирлик даражасидаги пациентларда гуморал иммун жавоб кўрсаткичларининг динамикаси, N=2506

Клиник кечиш	Текширувлар кетма-кетлиги ва иммуноглобулинлар аниқланиш частотаси								
	IgM - Мутлоқ (%)			IgG - Мутлоқ (%)			IgA - Мутлоқ (%)		
	1-марта	2-марта	3-марта	1-марта	2-марта	3-марта	1-марта	2-марта	3-марта
Енгил, n=601	31 (5,1)	233 (38,7)	511 (85,0)	25 (4,1)	192 (31,9)	601 (100,0)	97 (16,1)	505 (84,0)	521 (85,0)
Ўртача оғир, n=1178	63 (5,3)	511 (43,3)	1095 (92,9)	55 (4,7)	383 (32,5)	1178 (100,0)	245 (20,8)	1087 (92,3)	1111 (92,9)
Оғир, n=727	64 (8,8)	393 (54,1)	719 (98,9)	58 (8,0)	253 (34,8)	727 (100,0)	194 (26,7)	706 (97,1)	723 (99,4)
Жами	158 (6,3)	1137 (45,3)	2325 (92,8)	138 (5,5)	828 (33,0)	2506 (100,0)	536 (21,4)	2298 (91,7)	2355 (93,9)

Касалланишнинг 25-30-кунлари мобайнида (3-марта) олинган намуналарда IgM, IgG ва IgA синфига мансуб антитаналарнинг аниқланиш частотаси мос равишда 92,8%, 100% ва 93,9% ни ташкил этди. Таъкидлаш

жоизки, IgM ва IgG синфига мансуб антитаналар пайдо бўлиш муддатларида сезиларли тафовут йўқ ($p>0,05$). Аксинча, касаллик бошланишининг дастлабки ўн кунлиги мобайнида IgA синфига мансуб антитаналарнинг аниқланиш частотаси IgM ва IgG антитаналар аниқланиш частотасига нисбатан ишонарли тарзда юқори ($p<0,05$).

Хулосалар. COVID-19 пациентларининг аҳволи оғирлашуви ва умумий лимфопения даражаси ҳамда цитотоксик Т-лимфоцитлар мутлақ сонининг камайиши ўртасида ишонарли корреляцион боғлиқлик мавжуд. Касаллик энгил, ўртача оғирликда ва оғир кечаётган пациентлар гуруҳлари лимфоцитларнинг мутлақ миқдори, умумий Т-лимфоцитлар, CD3+CD4+ ва CD3+CD8+-хужайраларнинг сонига кўра, ўзаро сезиларли тафовутларга эга. Тадқиқот натижасида олинган маълумотлар хужайравий иммунологик кўрсаткичларни, касаллик клиник аломатлари пайдо бўлишининг дастлабки кунлариданоқ баҳолаш касаллик оғир ва ўта оғир кечишини прогнозлашда муҳим аҳамият касб этишидан далолат беради. Касалликнинг оғир ҳолатларида, энгил ва ўртача оғирликдаги шаклларга нисбатан фаоллаштирилган Т-лимфоцитлар, В-лимфоцитлар ва фаоллаштирилган НК-хужайралари, IL-2 рецепторининг α -занжирини экспрессияловчи фаоллаштирилган CD25+-Т-лимфоцитларнинг мутлақ қийматларида ишонарли тафовут мавжуд. Пациентлар қон зардоби таркибидаги IL-6 даражаси беморлар ҳолатининг оғирлашувига мутаносиб тарзда ошиб боради. Т-лимфоцит субпопуляцияларининг нейтрофилларга нисбати COVID-19 оғир кечаётган пациентларда касаллик энгил ва ўртача оғирликда кечаётган пациентлардагига нисбатан ишонарли тарзда паст. Касалланишнинг 25-30-кунлари мобайнида олинган намуналарда IgM, IgG ва IgA синфига мансуб антитаналарнинг аниқланиш частотаси мос равишда 92,8%, 100% ва 93,9% ни ташкил этди. Олинган натижалар, жамоат саломатлигини сақлаш нуқтаи-назаридан келиб чиқиб, янги коронавирус инфекциясини ташхислаш, даволаш ҳамда касаллик кенг тарқалишининг олдини олиш учун, клиник амалиётда пациентларнинг гуморал ва хужайравий иммунитет кўрсаткичлари таҳлилини

хам йўлга қўйиш зарурлигини кўрсатмоқда. Шифокорларнинг пациентлар иммун мақомини аниқлашнинг моҳияти ҳамда заруриятини чуқур англаб етишлари, уларда иммунологик кўрсаткичларни талқин этиш, баҳолаш кўникмаларини тўлақонли шакллантириш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Балахонов С.В. и др. Изучение гуморального иммунного ответа при лёгкой и бессимптомной формах проявления COVID-19 // Acta Biomedica Scientifica, 2020, Vol. 5, №5 стр. 26-30.
2. Бугоркова С.А. Некоторые аспекты формирования иммунного ответа у пациентов с COVID-19. 2020. Covid-19 preprints. *microbe. RU*.<https://doi.org/10.21055/preprints-3111717>.
3. Лобов А. В., Иванова П. И., Погодина Е. А. и др. Оценка клеточного звена иммунитета при новой коронавирусной инфекции COVID-19 // РОССИЙСКИЙ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. М.: 2021; том 20. №4.- с. 10-17.
4. Никитин Ю.В. и др. Иммунологические показатели и их прогностическая значимость у больных COVID-19 различной степени тяжести // ЛЕЧЕНИЕ и ПРОФИЛАКТИКА / Том 11 · № 4 · 2021 с.12-20
5. Потеряев Д. А. и др. Оценка Т-клеточного иммунитета к SARS-CoV-2 у переболевших и вакцинированных против COVID-19 лиц с помощью ELISPOT набора ТиграТест® SARS-CoV-2 // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2021, Т. 21, № 3 с. 178-192.
6. Rizaev J.A., Umirzakov Z. B., Umirov S. E. Ways to Optimize Medical Services for Covid-19 Patients. *Specialusis ugdymas / Special Education* 2022 1 (43).- p. 1217-1224

Предикторы ранней диагностики осложнений синдрома аль порта у детей

¹Рахманова Л.К., ²Болтабаева М.М., ¹Каримова У.Н.

¹Ташкентская медицинская академия,

²Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

Контактная информация: д.м.н. Рахманова Лола Каримовна,

E- mail: lola.rahmanova61@mail.ru

Ключевые слова: синдром Альпорта, диагностика, дети

Актуальность исследования. В последние годы во всем мире увеличивается частота наследственных нефритов, в том числе синдрома Альпорта, среди детей. Синдром Альпорта вызывает повреждение почек, атакуя клубочки. I тип - клинически проявляется нефритом с гематурией, снижением слуха и поражением глаз. Тип наследования доминантный, сцепленный с X-хромосомой. Морфологически отмечается нарушение строения базальной мембраны, ее истончение и расщепление. II тип - клинически проявляется нефритом с гематурией без потери слуха. Тип наследования доминантный, сцепленный с X-хромосомой. Морфологически выявляется истончение базальной мембраны капилляров клубочков. При I и II типах течение нефрита, прогрессирующее с развитием хронической почечной недостаточности. III тип – доброкачественная, семейная гематурия, хроническая почечная недостаточность не развивается. Тип наследования аутосомно-доминантный или аутосомно-рецессивный.

Цель исследования: изучить факторы ранней диагностики синдрома Альпорта у детей.

Материалы и методы. Больной Абдусаломов Озодбек., 14 лет, с детства периодически лечится в отделении нефрологии Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра. Изучили факторы ранней диагностики синдрома Альпорта. **Результаты.** Жалобы: на головную боль, слабость, периодическую тошноту, снижение суточного диуреза и изменение цвета мочи. Снижение слуха, дефект ушных раковин и остроты зрения.

Anamnesis vitae: Больной от II беременности и родов. У матери беременность протекала с токсокозом и цитомегаловирусной инфекцией. Вес при рождении 2600 г. Длина тела 47 см. Физическое, соматическое и нервно-психическое развитие ребенка до 1 года было относительно нормальным. Дядя пациента умер от хронической почечной недостаточности (ХПН) в возрасте 43 года. У сестры с детства также наблюдается периодическая гематурия и на сегодняшний день находится на диспансерном учете с диагнозом Наследственный нефрит. У матери больного выявлена гипоплазия правой почки. Anamnesis morbi: больной часто болеющая с интеркуррентными патологиями (5-6 раз в год). Первые изменения в моче у больного наблюдались в возрасте 3 лет, лечился он с диагнозом: острый постстрептококковый гломерулонефрит, нефритический синдром, начальная стадия, сохраненная функция почек. Status praesens: у больного обнаружено отставание в физическом и умственном развитии, несколько деформаций эмбриогенетических стигм: дефект правых ушных раковин, узкий лоб и рост волос вниз; относительно короткая шея, широкое расположение сосковой щели - гипертелоризм, относительно низкое расположение пупка. Аускультативно: дыхание в легких везикулярное, тоны сердца ритмичные, систолический шум во всех точках. Артериальное давление 140/90 мм рт. ст. Живот мягкий безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Симптом Пастернацкого с двух сторон отрицательный. Моча темно-желтый, суточный диурез-800 мл. Стул регулярно, безболезненно.

Клинико-лабораторные анализы. Общий анализ крови: гемоглобин - 70 г/л, эритроциты $2,6 \times 10^{12}$, лейкоциты - $6,9 \times 10^9$, СОЭ - 17 мм/ч. Общий анализ мочи: объем-50мл, белок-1,65г/л, плоский эпителий-7-10, почечный эпителий-4-8, лейкоцит-6-8, измененный эритроцит-14-20, неизмененный эритроцит-4-6, гиалиновый цилиндр-2-4. Биохимический анализ крови: общий белок-42 г/л, мочевины-28,0 ммоль/л, креатинин-378 мкмоль/л. Почки на УЗИ-диффузное изменение почечной паренхимы по типу наследственного нефрита. Незначительная гипоплазия обеих почек. Выявлена, соли, двухсторонняя

каликотазия. ЭхоКГ-ДМЖП. Аудиометрия: тугоухость двусторонняя, смешанный тип, III-IV степень. Оториноларинголог: явления отитов в ушах нет, слух снижен. Генетическое тестирование: аутосомно-доминантный тип.

На основании результатов клиничко-лабораторных, генетических исследований установлен следующий клинический диагноз. Основной: Наследственный нефрит. Синдром Альпорта. Аутосомно-доминантный тип, гематурическая форма, с стигмами полидисэмбриогенеза. Сопутствующий: ДМЖП.

Больному рекомендовано консервативное и оперативное лечение.

Выводы

Коморбидное течение синдрома Альпорта и врожденные пороки сердца у детей рассматривается как предиктор раннего развития хронической почечной недостаточности.

При синдроме Альпорта могут выявляться патологические дефекты и в других внутренних органах и такие больные требуют патогенетически индивидуального подхода в процессе обследования и лечения.

Выявление врожденные аномалии развития почек и хронической почечной недостаточности у родственников и членов семьи являются предиктором осложненного течения синдрома Альпорта у детей, которой требует углубленное, комплексное, медико-генетическое обследование больных.

Литература

1. Рео. М.Н. Женщины и синдром Альпорта. Педиатр Нефрол 2012; 27:1:e41—46.
2. Игнатова М.С., Цаликова Ф.Д. Наследственный нефрит (синдром Альпорта). Нефрология. Руководство для врачей. Под ред. И.Е. Тареевой. М: Медицина 2000; 340—345.
3. Дельтас К., Гейл Д., Кук Т. и другие. Роль молекулярной генетики в диагностике семейной гематурии. Педиатр Нефрол 2012; 27:8:1221—1231.
4. Рахманова Л.К., Маджидова Н.М. Болаларда ирсий нефритнинг клиника-генетик ва регионал хусусиятлари. ARES (научный журнал академических исследований в области образования), том 4, специальный выпуск 1, январь 2023 г. С.104-113.

“Qon tarkibi, plazma oqsillari, limfa-retikulyar tizimi biokimyosi” mavzusini o’qitishda amaliy mashg’ulot darslarining o’rni

Maxammadjonov Tursunboy A’zamjon o’g’li

Andijon davlat tibbiyot instituti biologik kimyo kafedrası assistenti
Mavzuning dolzarbligi. Biologik suyuqliklarni klinik tahlili tibbiyotda juda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa biologik suyuqliklardan qonni klinik taxlil qilinganda eng ko’p kasalliklarga tashxis qo’yishga imkon beradi. Odatdagi qon tahlillari uchun ko’p vaqt va mablag’ kerak bo’lmaydi. Shuning uchun ular birlamchi tibbiy-sanitariya muassasalari uchun mos keladi.

Tadqiqot maqsadi. Tibbiyot instuti talabalarida “Qon tarkibi, plazma oqsillari, limfa-retikulyar tizimi biokimyosi” mavzusi bo’yicha biokimyoviy laboratoriya usullari yordamida kasalliklariga erta tashxis qo’yish ko’nikmalarini shakillantirish.

Tadqiqot material va usullari. Tibbiyot instuti talabalari biologik kimyo fanidan “Qon tarkibi, plazma oqsillari, limfa-retikulyar tizimi biokimyosi” mavzusi bo’yicha laboratoriya ishlarini amalga oshirish.

Umumiy tahlil uchun bir martalik yangi qonning o’zi yetarli bo’ladi. Qon bemordan barmoq yoki qon tomiridan olish mumkin, qon oluvchi asboblardan toza va dezinfeksiyalangan bo’lishi shart.

Qon olish metodlari. Qon tahlili aniq bo’lishi uchun bir nechta oddiy qoidalar talab qilinadi:

- a. Tahlil qilish uchun qon olishdan bir necha kun oldin, natijaning aniqligiga ta’sir ko’rsatadigan dori-darmonlarni qabul qilishni to’xtatishingiz kerak.
- b. Qondagi glyukoza miqdorini tahlil qilish uchun topshirishdan oldin, siz bir necha kun davomida spirtli ichimliklarni iste’mol qilishdan bosh tortishingiz kerak.
- c. Qonni, tahlil qilish uchun ortiqcha ovqatlanish va tanadagi jismoniy kuchdan voz kechishingiz kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarini iste’mol qilishdan butunlay voz kechish biomaterialni tahlil qilish uchun olishdan 12 soat oldin bo’lishi kerak. Tahlil qilishdan oldin tishlaringizni yuvish taqiqlanadi.

d. Tahlil qilish uchun qon ertalab bo'sh qoringa olinadi. Tahlil qilish uchun qonni barmoqdan yoki tomirdan olish kerak. Bundan tashqari quloqdan olingan kapillyar qon namunasi bo'yicha amalga oshiriladi. Ba'zi hollarda, suyak iligi qon hujayralari ham tekshirilishi mumkin.

1-jadvali

Umumiy qon tahlili ko'rsatkichlari me'yorlari jadvali	
Tahlil ko'rsatkichi	Me'yor
Gemoglobin	Erkaklar: 130-170 gr/l
	Ayollar: 120-150 gr/l
Qizil qon hujayralari(eritrositlar) soni	Erkaklar: $4,0-5,0 \cdot 10^{12}/l$
	Ayollar: $3,5-4,7 \cdot 10^{12}/l$
Leykotsitlar soni	Qiymat oralig'i $4,0-9,0 \times 10^9/l$
Gematokrit (qonning shaklli elementlari va plazma nisbati)	Erkaklar: 42-50%
	Ayollar: 38-47%
Eritrositning o'rtacha hajmi	Qiymat oralig'i $86-98 \text{ mkm}^3$
Leykotsitar formula	Neytrofillar: <ul style="list-style-type: none"> • Segmentyadroviy formalar 47-72% • Tayoqchayadroviy formalar 1-6% Limfositlar: 19-37% Monositlar: 3-11% Eozinofillar: 0,5-5% Bazofillar: 0-1%
Trombotsitlar soni	Qiymat oralig'i $180-320 \cdot 10^9/l$
Eritrositlar cho'kich tezligi (ECHT)	Erkaklar: 3 — 10 mm/soat
	Ayollar: 5 — 15 mm/soat

Gemoglobin va uni aniqlash

Gemoglobin – qon pigmenti bo'lib, eritrositlardagi gem va globin oqsilidan iborat murakkab oqsildir. Uning asosiy faoliyati kislorod tashishdan, is gazini a'zoizdan chiqarishdan va kislota ishqor holatini boshqarishdan iborat. Gemoglobin miqdorini

aniqlashning eng asosiy usullaridan biri kolorimetrik usuldir. Bu usul oddiyli va kulyayligi tufayli amaliyotda keng kullaniladi.

Gemoglobinni aniqlash uchun gematologiyada xalqaro standartlashtirish komiteti gemiglobinstianid usulni taklif etgan. Sali usuli etarlicha standartlashmagan va hozirgi vaqtda klinikada qo'llash uchun tavsiya etilmaydi.

Gemiglobinstianid usuli reaktiv ta'sirida gemoglobinni dastlab metgemoglobinga, keyinchalik kaliy stianid ta'sirida stianmetgemoglobinga aylantirishga asoslangan. Qon va reaktivning nisbati 1:250 (0,02 ml qonga 5 ml reaktiv) bo'lishi zarur. Aralashmani 20 minutdan keyin FEK (fotoelektrokolorimetr) da 540 nm tulkin ta'sirida kuruladi.

Hozirgi vaqtda klinik-diagnostik laboratoriyalarda gemoglobin qonstentrastiyasini aniqlash uchun gemiglobinstianid usulga asoslangan tayyor to'plamlardan qo'llanilmoqda.

Nar bir to'plamda standart reaktiv (nazorat) bor. Bundan tashqari, markaziy laboratoriya (masalan, viloyat kasalxona laboratoriyasi) standart (nazorat) reaktivlar tayyorlashi va tarqatishi mumkin. Standart (nazorat) reaktivlar nar safar bemor qoni tekshiruvlari o'tkazilganda ishlatiladi.

Sifatli nazorat qilishning eng yaxshi usuli zarur reaktivlar etarli miqdorda bo'lganda pastient qonining bir vaqtning o'zida ikki xil usulda aniqlash hisoblanadi. Agar ikkala usulda natijalar har xil bo'lsa, bemor qoni qayta tekshirilishi kerak.

Qonda gemoglobin miqdorining oshishi:

- a. Chin eritremya (mieloproliferativ kasallik)
- b. Gipoksiya bilan bog'liq gipergemoglobinuriya: yurak – qon tomir kasalliklari, tog'li rayonda yashovchilarda, gipoventelyastiya, chekuvchilarda, suvsizlanishda.
- c. Xaddan ziyod jismoniy zo'riqish yoki qo'zg'alish.
- d. Eritropoetinning ko'p ishlab chiqarilishi: buyrak, jigar, markaziy nerv sistemasi, bachadon, tuxumdonning yaxshi va yomon sifatli o'smalarida, buyrak kasalliklarida (gidronefroz, polikistoz, buyrak arteriyalari patologiyasi)
- e. Organizmda kortikosteroid yoki androgenlar miqdorining oshishi (adrenogiperkortistizm, androgen preparatlari davo maqsadida qabul qilish)

f. Surunkali kimyoviy ta'sir (nitritlar, sulfonamidlar, metgemoglobin va sulfgemoglobinni hosil qiladigan boshqa birikmalar; kobalt, turli xil spirtlar).

Gemoglobin miqdorining kamayishi (anemiya):

- a) Qon yo'qotishlar (o'tkir postgemorragik anemiya)
- b) Eritrostitlar hosil bo'lishining buzilishi: Temir tanqislik anemiyasi, Megaloblast anemiya (vitamin B₁₂ yoki folat kislota tanqisligi) Infekstiya, intoksikastiya, buyrak etishmovchili, jigar kasalliklari, xavfli o'smalardagi anemiyalarda, Aplastik anemiya
- c) Eritrostitlar parchalanishining oshishi (gemolitik anemiya)
- d) Gipergidratastiya.

Eritrostitlar ko'rsatkichlari aniqlash usullari.

Eritrostitlar o'pkalardan to'qimalarga kislorodni va to'qimalardan o'pkalarga karbonat angidrid gazini etkazib beradi. Bular kattaligi 7 – 8 mikron keladigan, tekis yuzaga ega, yumaloq shaklli mayda tanachalardir. Ular botiq disk shaklida bo'lishi mumkin, yadrosi va donalari bo'lmaydi. Eritrostitlari sanash sifat ko'rsatkichlariga aloqador umumiy miqdoriy ma'lumotni beradi va undan kamqonlikka shubna tug'ilganida tekshirib ko'rish uchun foydalanish mumkin.

Eritrostitlari sanash usullari:

- Mikroskop yordamida Goryaev hisob kamerasida sanash.
- Avtomat yoki yarim avtomat elektron hisoblagichlar yordamida sanash.

Goryaev hisob kamerasida mikroskop yordamida tekshirish uslubi. Eritrostitlar sonini mikroskop ostida hisob to'rining ma'lum miqdordagi kataklarida sanab, kataklar najmi va qonni suyulish darajasidan kelib chiqqan holda 1 mkl qon hisobiga hisoblash.

Aniqlash ketma - ketligi.

4,0 ml 0,9% li Natriy xlorid eritmasi (fiziologik eritma) solingan probirkaga 20 mkl qon quyiladi. Solishdan oldin pipetka uchi filtrlovchi qog'oz yoki doka bilan artiladi va qon probirka tubiga puflanadi;

1. Pipetkani suyuqlik yuqori qatlamida yuviladi, probirka ichidagi aralashtiriladi.;

2. Kamerani to'ldirishdan avval uni va yopqich oynani suv bilan yuviladi va quruq qilib artiladi.
3. So'ng silliqqlangan oynani kameraga shunday ishqalab yopishtirish kerakki, kamalak rangli nalqa paydo bo'lishi lozim.
4. Kamerani to'ldirish. Probirkalarga olingan qonni kameraga to'ldirishdan oldin bir necha marta pobirkani vertikal holatda ushlab chayqatish kerak.
5. So'ngra shisna tayoqcha uchi bilan probirkadan qon tomchisi olinadi va kamera shunday to'ldiriladiki, to'r tutilgan yuza suyuqlik bilan egatlarga oqizib yubormasdan va navo pufakchalarisiz. qoplanishi kerak.
6. Kamera to'ldirilgandan keyin 1 daqiqaga shaklli elementlar cho'kishi uchun tinch qoldiriladi.
7. Keyin kamera qat'iy gorizontal joylashgan mikroskop stolchasiga qo'yiladi va mikroskopning kichik yiriklashtirshida shaklli elementlari sanashga o'tiladi. Sanash qorong'ilashtirilgan ko'rish maydonida o'tkaziladi. (qiya yopilgan diafragma yoki biroz tushirilgan qondensor ostida).
8. Eritrostitlari sanash diagonal bo'ylab joylashgan 5 ta katta katak (5x16=80 ta kichik)larda o'tkaziladi. Kichik katak ichidagi va uning yuqori namda chap chiziqlarida yotgan yoki ularga u yoki bu tomondan tegib turgan barcha eritrostitlar sanalishi lozim. O'ng va pastki chiziqlarda joylashgan yoki ularga ikki tomondan tegib turgan eritrostitlar sanalmaydi, chunki ular keyingi katakda sanaladi.
9. Har bir katta katakdagi sanash Natijalari 11 klavishli hisoblagichda saqlanadi [yoki ustunchaga yoziladi](#), keyin ular yig'indisi olinadi.
10. 1 mkl qonda shaklli elementlar miqdorini hisoblash nar bir to'r uchun quyidagi formula asosida o'tkaziladi:

$$X = a \times 4000 \times v$$

b

Bu erda: X – 1 mkl qondagi shaklli elementlar soni;

a – ma'lum miqdordagi kichik katakchalarda sanalgan shaklli elementlar soni; b – hisoblangan kichik katakchalar soni;

v – qonni suyultirish darajasi; 1/4000 mkl – kichik katakcha najmi; 4000 ga ko'paytirib, 1 mkl qon najmiga keltiramiz.

Eritrositlarning umumiy soni

Eritrositlari qon olingandan keyin 2-3 soat davomida sanash tavsiya etiladi. Gemolitik va megaloplast kamqonliklarda esa qon olingandan keyin darhol sanash zarur, chunki eritrositlar tez parchalanadi.

Eritrositlari sanashdagi asosiy xatoliklar manbalari:

- Hujayralar bir qismini yutuvchi va bu bilan tekshiruv natijasini pasaytiruvchi qon quyqasining hosil bo'lishi.
- Kamerani to'ldirishdan avval probirka tarkibini etarlicha aralashtirmaslik.
- Kamera to'g'ri balandligini ta'minlovchi snaroitlarga rioya qilmaslik. Yopqich oynachalari nalqalar hosil qilmasdan noto'g'ri yopishtirish.
- Eritrositlari kamera to'ldirilgandan keyin darhol, 1 daqiqa kutmasdan sanash; hujayralar bunda tubga cho'kishga ulgurmaydilar. Natijalar naqiqiy natijalardan past bo'ladi.
- Sanalgan kataklar etarli bo'lmagan miqdori.
- Yomon yuvilgan kapillyarlar.

Me'yoriy ko'rsatkichlar Erkaklarda: $4-5 \times 10^{12}/l$ Ayollarda: $3,5-4,7 \times 10^{12}/l$

Eritrositlar soning oshishi (eritrostitoz):

- a) Eritremiya yoki Vakeza kasalligi – surunkali leykoz variantlaridan biri (birlamchi eritrostitoz);
- b) Ikkilamchi eritrostitozlar: absolyut – gipoksik xolatlarda (upkaning surunkali kasalliklari, tugma yurak poroklari, eritropoez stmulyastiyasi (Istenko-Kushing kasalligi, miyacha gemangioblastomasi).
- c) nisbiy - qon qo'yiqlashganda. (ko'p terlash, qusish, ich ketishi, kuyishlar, kuchayib boruvchi shish.

Eritrositlarning kamayishi (eritrostitopeniya):

- a) Turli etiologiyali tanqislik anemiyalari i – temir, oqsillar, vitaminlar, va aplastik jarayonlar;
- b) Gemoliz;

- c) Leykozlar, mieloma kasalligi;
- d) Xavfli o'smalar metastazi.

Leykositlar

Leykositlar organizmning o'ziga xos himoyachilari bo'lib, uni nar xil turdagi infektsiyalardan saqlab turadi. Ular granulyar donachali va katta yadroga ega bo'lgan dumaloq yoki noto'g'ri shakldagi hujayralardir. Ularning yadrosi qismlarga bo'lingan, ya'ni segmentlashgan bo'lishi mumkin. Leykositlarning kattaligi 9 mikrondan 20 mikrongacha diametrida bo'lishi mumkin. Leykositlari sanash umumiy miqdoriy ma'lumotni beradi va u bo'lishi mumkin bo'lgan bakterial, virusli yoki parazitar infektsiyani aniqlash uchun foydalanishi mumkin.

Leykositlar miqdorini sanash:

- Mikroskop bilan sanoq kamerasida sanash.
- Avtomat yoki yarim avtomat elektron hisoblagichlar yordamida sanash.

Materialni tayyorlash:

1. Noksimon pipetka yordamida barcha probirkalarga 0,4 ml dan sirka kislotaga eritmasini quyib chiqing. (Bemorlar soniga qarab)
2. Har bir probirkaga tartib raqami qo'yib, bu raqamning bemor yo'llanmasidagi raqamga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qiling.
3. Pipetkaning 20 mkl darajasigacha kapillyar qon oling va unda navo pufakchalari yo'qligiga ishonch hosil qiling.
4. Pipetkaning tashqi tomonidagi qonni arting.
5. Pipetkadagi qon avvalgi darajaning o'zida turganiga ishonch hosil qiling.
6. Qonni (1:20 nisbatda suyultirilgan) sirka kislotali probirkaga puflab tushiring va pipetkani eritmada uch marta chayib oling.
7. Hosil bo'lgan aralashmani kamida bir daqiqa davomida yaxshilab aralashtiring. Probirkani tiqin bilan berkitib, ag'dargan holatda, silkitib turgan ma'qul.
8. Qoplag'ich oynani hisob kamerasi ustiga qo'ying va uni sal bosib turib, o'zgina narakatlantirgan va bosgan holda oynada kamalak rangli nalqa (Nyuton nalqasi) paydo bo'lgunicha, uni ishqalab kameraga yopishtiring.

9. Hisob kamerasing bir tomonini to'ldirish uchun pipetkani kichik burchak ostida tutib, qoplag'ich oyna chetiga tekkizing. Kamerani toshirib yubormang.

10. Leykositlar cho'kishi uchun kamerani kamida 1 daqiqa davomida tinch holda saqlang.

Sanoq kamerasida leykostitlari sanash.

Leykostitlari sanash eritrostitlar lizisga uchragandan keyin 100ta katta kataklarda (bu $100 \times 16 = 1600$ ta kichik katakka to'g'ri keladi) kichik kattalashtirishda (okulyar 10x, ob'ektiv 8x) o'tkaziladi. Yaxshi ko'rinishi uchun ko'rish maydoni qondensori tushirish va diafragmani yopish orqali qorong'ilashtiriladi.

Leykostitlar sonini sanash quyidagi formula bo'yicha amalga oshiriladi:

$$X = \frac{a \times 250 \times 20}{100} \text{ yoki } X = a \times 50$$

bu erda: X – 1 mkl qonda leykostitlar soni;

a - 100ta katta katakdagi leykostitlar soni;

20 – qonni suyultirish darajasi;

100 – sanalgan kataklar soni;

250 – bitta katta katak hajmi.

Shunday qilib, Natija olish uchun sanalgan leykostitlar sonini 50ga ko'paytirish kifoya qiladi.

Leykostitlari kamerada sanashdagi asosiy xatoliklar manbalari:

- Probirkaga olingan qon va sirka kislotasini noto'g'ri nisbati;
- Sirka kislotasini yuqori qonstentrastiyasi (5% dan ko'p), bunda leykostitlar lizisga uchraydi, bu natijani pasayishiga olib keladi.;
- Namunani uzoq vaqt 28° Sdan yuqori naroratda qolib ketishi.

Ko'rsatkichlaring me'yordan yuqori bo'lishi quyidagilarga ishora qiladi:

Neytrofil leykositoz: o'tkir bakteriyal infeksiya, to'qimalaring shikastlanishi va gemorragiya (qon ketishi).

- Limfositoz: o'tkir yoki surunkali bakterial yoki virusli infektsiya.
- Monositoz: surunkali bakterial, protozoa va riketsioz infektsiya.
- Eozinofiliya: allergik o'zgarishlar, parazitlar invaziyasi, teri kasalliklari.

Ko'rsatkichlarning me'yordan past bo'lishi quyidagilarga ishora qiladi: Leykopeniya: asosan neytropeniya iborat bo'ladi. Neytropeniya va trombositopeniya qizil suyak ko'migining kasalliklari yoki uning faoliyatning pasayishida, taloq sekvestrasiyasida yoki hujayralarning yuqori destruksiyasida (odatda antitanalar ta'sirida) paydo bo'lishi mumkin.

Xulosa. Har bir vrach Gemogrammani normal ko'rsatkichlari, turli patologik holatlarda gemogrammani o'zgarishlari, eritrotsitlar, leykotsitlar, trombositlar morfologiyasini bilish va turli xil kasalliklarda tahlil natijalarini interpretatsiya qilish ko'nikmasiga ega bo'lish muhimdir.

Foydalangan adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar, ilmiy manbaalar.

1. Uchebnoe posobie po klinicheskim laboratorim metodam issledovaniya. Kozlovskaya L.V., Martinova M.A., Meditsina. Moskva, 1975.
2. Klinicheskiy analiz laboratorix issledovaniy. Kapitonenko A.M., Dochkin I.I. Voennoe izdatel'stvo. Moskva, 1988.
3. Amanda Ko'per va Abt Assousieeyts. Rukovodstvo po oshovnim klinicheskim laboratorim issledovaniyam v stranax perexodnogo perioda. 1999.
4. Menshikova V.V. «Laboratornye metody issledovaniya v klinike» Moskva 1987 y
5. Abramov M.G. «Gematologicheskiy atlas» Moskva 1996 y
6. Klinicheskaya gematologiya Pod red. A.N. Bog'danova. Sankt- peterburg 2008 g
7. Oshovi klinicheskoy gematologii. Pod.red. V.G. Radchenko. Sankt-Peterburg 2003g
8. Spravochnik po gematologii. Pod.red. A.F. Romanovoy. Rostov-NA-Donu 2000g

“Biologik kimyofanini o’qitish samaradorligi bo’yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish

Maxammadjonov Tursunboy A’zamjon o’g’li

Andijon davlat tibbiyot instituti biologik kimyo kafedrası assistenti

Mavzuning dolzarbligi. Pedagogik tadqiqot ishlarini amaliyotga tadbiiq etish

va ularning samaradorligini aniqlash tajriba sinov ishlari olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarini sinovdan o’tkazish va ularni natijalarini tahlil qilish bo’yicha bir qator ilmiy ishlar o’rganildi va amaliyotga tadbiiq etildi.

Tadqiqot maqsadi. Tibbiyot instuti talabalariga biologik kimyo fanidan dars jarayonida pedagogik texnologiyalarni qo’llab dars samaradorligini oshirish.

Tadqiqot material va usullari. Tajriba sinov ishlarini o’tkazish obektlari sifatida Andijon davlat tibbiyot instituti, Samarqand davlat tibbiyot instituti va Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti tanlab olindi.

Ushbu tajriba obyektlarida 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 o’quv yillarida pedagogik tajriba-sinov shlari olib borildi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarining maqsadi tibbiyot institutlarning hamkorligini kuchaytirish orqali talabalarnig biologik kimyo fani mavzularini o’zlashtirish darajasini tajriba sinovdan o’tkazishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish va tajriba-sinov ishlarini tashkil etishda bir nechta pedagogik metodlardan tajriba usullari sifatida foydalanildi.

Pedagogik tajriba-sinov jarayoni tibbiyot instituti talabalari uchun quyidagilar xisobga olindi:

- Tibbiyot instituti talabalariga biologik kimyo fanini o’qitishda foydalanilgan xar bir metod ularning fikrlashini va kasalikka tashxis qo’ya olish qobiliyatini rivojlantirishdagi axamiyati;
- Tajriba sinov uchun tanlab olingan tibbiyot oliy ta’lim muassasalari talabalarida biologik kimyo faniga bo’lgan qiziqishni orttirish ilmiy-metodik jihatdan o’rinliliigi;

- Tajriba sinov uchun tanlab olingan tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida biologik kimyo fani mavzularini o'rgatishga yordam beradigan didaktik materiallar, talabalar tomonidan qay darajada o'zlashtirilishi;

- Ananaviy ta'limdan ko'ra zamonaviy pedagogik texnologiyalar va pedagogik metodlar yordamida dars o'tilganida talabalarning darsga nisbatan qiziqishi ortganligi;

- Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarida biologik kimyo fanidan mustaqil ish va mustaqil ta'lim olishga bo'lgan ishtiyoqni oshirganligi;

- Masofaviy ta'lim moodle tizimida biologik kimyo fanidan ma'lumotlarni mustaqil o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni ortganligi.

Pedagogik tajriba-sinov davrida tibbiyot instituti talabalari uchun biologik kimyo fanidan o'quv-metodik ishlanmalar ishlab chiqildi. Ular biologik kimyo fanining “Qon tarkibi, plazma oqsillari, limfa-retikulyar tizimi biokimyosi”, “Jigar biokimyosi”, “Fiziologik faol birikmalar va endokrin tizim biokimyosi” va “Buyrak biokimyosi” mavzulariga oid innovatsion texnologiyalar tasnifi va ulardan foydalanish darajasi, mavzular bo'yicha metodik qo'llanmalar, laboratoriya mashg'ulotlari, mavzuga oid kasalliklar va ularga tashxis qo'yish ko'nikmalari, vaziyatli masalalar didaktik materiallar mazmunida o'z aksini topdi.

Yuqoridagilarni tajriba sinovdan o'tkazish maqsadida aniqlash bosqichi 2019-2020 o'quv yilida, izlanish bosqichi 2020-2021 o'quv yilida, pedagogik tajriba-sinov bosqichi 2021-2022 o'quv yilida amalga oshirildi

Pedagogik tajriba-sinov ishlari O'zbekiston respublikasidagi tibbiyotga ixtisoslashgan oliy ta'lim tashkilotlarida, xususan Andijon davlat tibbiyot instituti (ADTI), Samarqand davlat tibbiyot instituti (SamDTI) va Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti (FJSTI) ning Davolash fakulteti “Davolash ishi ta'lim yo'nalishi” 2-kurs talabalaridan 300 nafari respondent sifatidan tanlab olindi. Talabalar nazorat guruhi va tajriba guruhlariga ajratib olindi.

2021-2022 o'quv yilida tajriba-sinovda ishtirok etgan ta'lim muassasalari va talabalar soni

1-jadval

	Ta'lim muassasalari	Qatnashuvchi respodentlar soni	Tajriba guruhi Respodentlar soni	Nazorat guruhi respodentlar soni
	ADTI	124	61	63
	SamDTI	121	62	59
	FJSTI	124	64	60
	Jami	369	187	182

Pedagogik tajriba-sinov darslarini o'tkazish uchun tibbiyot oliy ta'lim tashkilotlarini tanlab olishda quyidagilarga e'tibor berildi:

- 1) tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida parallel guruhlarining mavjud bo'lishi;
- 2) guruh va talabalarning ixtiyoriy va tasodifan tanlanishi.

Pedagogik tajriba-sinov o'tkazish oldidan o'tkazilgan anketa-so'rov, suhbat, yozma ishlarining tahlili natijasida quyidagilar aniqlandi:

Tanlab olingan ta'lim muassasalari va unda qatnashuvchi talabalar soni quyidagi jadvalda keltirildi. 2-jadval

T\r	Ta'lim muassasalari	O'quv yillari	Davolash ishi 2 - bosqich talabalari	
			Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
1.	Andijon davlat tibbiyot instituti (ADTI)	2019-2020	58	60
		2020-2021	60	59
		2021-2022	61	63
2.	Samarqand davlat tibbiyot instituti(SamDTI)	2019-2020	60	61
		2020-2021	60	60
		2021-2022	62	59
3.	Farg'ona jamoat solomatligi tibbiyot instituti (FJSTI)	2019-2020	63	62
		2020-2021	60	62
		2021-2022	64	60
	Jami	2019-2020	181	183
		2020-2021	180	181
		2021-2022	187	182

Talabalarining 2021 – 2022 o'quv yilida o'zlashtirish ko'rsatkichlari 3-jadval

T _{yr}	Ta'lim muassasalari	Guruhlar	Talabalar soni	"a' lo" – a' lo natija, minimal hatoliklar bilan	"Juda yaxshi" – o' rtadan yuqori natija, ayrim hatoliklar bilan va "yaxshi" – o' rtacha natija, sezilarli hatoliklar bilan	"qoniqarli" – sust natija, qo' pol kamchiliklar bilan, "o' rta" – minimal natijaga teng	"qoniqarsiz" – minimal darajadagi bilimlarni olish uchun qo' shimcha mustaqil o' zlashtirishi zarur VA "mutloq qoniqarsiz" –
				5	4	3	2
				a'lo	yaxshi	qoniqarli	qoniqarsiz
1	Andijon davlat tibbiyot instituti (ADTI)	Tajriba guruh	61	14	32	15	0
		Nazorat guruh	63	7	20	32	4
2	Samarqand davlat tibbiyot instituti (SamDTI)	Tajriba guruh	62	13	36	13	0
		Nazorat guruh	59	6	20	30	3
3	Farg'ona jamoat solomatligi tibbiyot instituti (FJSTI)	Tajriba guruh	64	14	35	15	0
		Nazorat guruh	60	7	20	28	5
4	Jami	Tajriba guruh	187	41	103	43	0
		Nazorat guruh	182	20	60	90	12

Tajriba sinov ishlarining 2021-2022 o'quv yilida o'zlashtirish darajalari hisobi va statistik xisob jadvalining qiymatlariga ko'ra, mavzular bo'yicha natijalar asosida olingan $\chi^2_{kuz} > \chi^2_{kr} = 7,81$ bo'lganligi uchun nolinch gipoteza rad etiladi, birinchi gipoteza qabul qilinadi. Tajribaning 2021-2022 o'quv yilida tajriba va nazorat guruhlarining natijalari bir biri bilan taqqoslanganda samaradorlik 1.14 barobar (o'rtacha 14%)ga oshganligini, ishonch intervalining bir-biri bilan ustma-ust (kesishi) tushmasligi, olib borilgan tadqiqot ishlarining olingan natijalarda farq mavjudligi haqidagi N_1 gipotezaning qabul qilinishiga olib keladi.

3.2.4-rasm. 2021 – 2022 o’quv yilida mavzular bo’yicha o’rtacha o’zlashtirish ko’rsatkichlari

3.2.5-rasm. 2021 – 2022 o’quv yilida mavzular bo’yicha samaradorlik ko’rsatkichlari

Tajriba - sinov o’tkazilgandan keyin guruhlarining natijalari o’zaro solishtirildi. Ko’rinib turibdiki nazorat va tajriba guruhlari orasidagi o’zlashtirish ko’rsatkichi o’ratcha 15% ga farq qilyapti.

Xulosa. Dars jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan, kompyuter texnologiyalardan foydalanish tibbiyot institutlarida biologik kimyo

mavzularini o'zlashtirishni osonlashtiradi, professor-o'qituvchilarning ishini esa osonlashtiradi. Tadqiqot ishida tibbiyot oliy ta'lim tashkilotlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalangan xolda tegishli izlanishlar olib borildi va ularning natijalari bevosita amaliyotga bog'langan.

Foydalangan adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar, ilmiy manbaalar.

1. Kamolova N.I. Oliy ta'lim muassasalarida biokimyó fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish. Ped. fan. bo'y.fals. dok. (PhD) diss. avtoref. – T.: 2020. – 23 b.
2. Кузнецова Н.Е. Показатели и критерии интенсификации развивающего обучения химии //Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе. – Л., 1990. – С. 3-9.
3. Леонтев А.Н. О некоторых психологических вопросах сознательности учения //Хрестоматия по педагогической психологии: Учебное пособие для студентов. – М.: Международная академия, 1995. – С. 5-23.
4. Mamajanov SH.A. Oliy o'quv yurtlari "Kimyo va uni o'qitish metodikasi" bosqichining tuzilishi va mazmuni: Ped. fan. nom. dis. avtoref. – Farg'ona: FDU, 2003. – 22 b.

Advantages of breast milk.

Преимущества грудного молока.

Ona sutining afzalliklari.

**Ostonova Feruza Obidovna
Boymurodova Mohina Tursunovna
Nurmurodov Sherzod Nurulloyevich**
Professional science teacher at
Gijduvan Medical College
E.mail: mahliyotemiqulova@gmail.com
Tel .: :+998973041225

Abstract: It has long been known that mother's milk is an incomparable miracle. An important factor in fighting for the health of the offspring is feeding the baby with mother's breast milk. Breastfed children stand out physically and mentally among their peers. Through breastfeeding, the relationship between mother and child is restored, love increases. This, in turn, creates mutual love between them. In order to raise a healthy and strong generation, it is necessary to promote the advantage of every mother to feed her child with breast milk.

Key words: breast milk, colostrum, protein, carbohydrate, fat, lactalbumin, microflora, beta-lactose, vitamin, enzyme, fatty acids, lactoglobulin, immunoglobulin, carotene, rickets, anemia, lactation.

Аннотация: Давно известно, что материнское молоко – это ни с чем не сравнимое чудо. Важным фактором в борьбе за здоровье потомства является вскармливание малыша грудным молоком матери. Дети на грудном вскармливании выделяются физически и умственно среди своих сверстников. Благодаря грудному вскармливанию восстанавливаются отношения между матерью и ребенком, возрастает любовь. Это, в свою очередь, порождает взаимную любовь между ними. Для того чтобы вырастить здоровое и сильное поколение, необходимо пропагандировать право каждой матери кормить своего ребенка грудным молоком.

Ключевые слова: грудное молоко, молозиво, белок, углеводы, жир, лактальбумин, микрофлора, бета-лактоза, витамин, фермент, жирные кислоты, лактоглобулин, иммуноглобулин, каротин, рахит, анемия, лактация.

Annotatsiya: Ona sutining tengsiz mo'jiza ekani qadimdan ma'lum. Avlod sog'lomligi uchun kurashishning muhim omili ham go'dakni onaning ko'krak suti bilan boqishdir. Ona sutini emib katta bo'lgan bolalar o'z tengdoshlari orasida jismonan va aqlan ajralib turadilar. Ko'krak emish orqali ona-bola o'rtasida aloqa tiklanadi, mehr ko'tariladi. Bu esa o'z navbatida, ular o'rtasida o'zaro mehr-muhabbat uyg'otadi. Sog'lom va baquvvat avlodni o'stirish uchun har bir ona o'z farzandini ona suti bilan boqishi afzalligi keng omma orasida targ'ib etilishi zarur.

Kalit so'zlar: ona suti, og'iz suti, oqsil, uglevod, yog`, laktoalbumin, mikroflora, beta-laktoza, vitamin, ferment, yog` kislotalari, laktoglobulin, immunoglobulin, karotin, raxit, anemiya, laktatsiya.

Yangi tug'ilgan bolaning ovqatlanishi uchun tabiat yaratgan yagona mahsulot, eng yaxshi ovqat bu ona suti hisoblanadi. Ona sutining quyidagi afzalliklari mavjud:

- Ona sutida bola uchun zarur oziq moddalarning hammasi zo'r berib o'sayotgan organizmning barcha ehtiyojlarini hammadan ko'ra to'la qondiradigan miqdorda bo'ladi.
- Ona sutidagi oqsillar, yog'lar va uglevodlar hazm qilish va singish uchun o'ta qulay nisbatda (1: 3: 6) bo'ladi.
- Ona sutidagi oqsillar mayda disperslangan fraksiyalar laktoalbumin, laktoglobulin va immunoglobulindan iborat bo'ladi.
- Ona sutidagi sut qandi beta-laktozadan iborat bo'lib, bola ichagida atsidofil mikrofloraning vujudga kelishiga qulaylik yaratadi.
- Ona sutida to'yinmagan yog` kislotalari birmuncha ko'proq bo'ladi.
- Ona suti bilan bola organizmiga immun omillar o'tadi.
- Ona suti bola organizmiga steril holda o'tadi.
- Ona suti bola organizmiga me'yordagi haroratda o'tadi.
- Ona suti tarkibidagi vitaminlar va mikroelementlar kam miqdorda bo'lgan taqdirda ham hazm tizimidagi fermentlarning faqat ona sutigagina moslashganligidan to'liq so'rilish xusu- siyatiga ega.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hayotining birinchi yilini yashab kelayotgan bolalar

uchun ona suti hech narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan bebaho ovqat mahsulotidir.

Laktatsiyaning turli davrlarida ona sutining miqdori va tarkibi turlicha bo'ladi. Chunonchi, ona ko'krigidan dastlabki kun mobaynida og'iz suti, 4-5 kunlardan birinchi haftaning oxirlarigacha oraliq sut, ikkinchi haftalardan boshlab yetilgan sut keladi.

- Og'iz suti — tarkibi qon zardobidagi oqsillarga o'xshash, ta'mi sho'rtangroq, sarg'ish rangli, yopishqoq quyuc suyuqlik hisoblanadi. Og'iz sutining tarkibida oqsillar deyarli 4 baravar, tuzlar esa 2 baravar, vitamin A va karotin, vitamin B, C, B, E, fermentlar, himoyalovchi immun omillar ko'proq bo'ladi. Og'iz suti ko'p kaloriya (100-150 kkat) beradigan, oson singiydigan va o'zgarmagan holda ichak orqali surilib o'ta oladigan xusu- siyatga ega. Kimyoviy tarkibi jihatidan bolaning to'qimalariga juda yaqin turadi.
- Hozirgi kunda bolalar erkin tartibda boqiladi, ya'ni bola xohlagan vaqtida onasini emishi mumkin.
- Bolaning qanchalik to'yib emganini, emizishdan oldin va keyin uni tortib ko'rishdan tashqari, bir safar emizish bilan ikkinchi safar emizish o'rtasidagi vaqtlarda bola o'zini qanday tutishiga, og'irligining o'sib borishiga, ichining qanaqaligi va nechog'li tez-tez kelib turishiga, necha marta siyishiga, shu- ningdek, umumiy ko'rinishiga qarab ham bilib olish mumkin.
- Bolani emizib boqishda har 1 kg tana vazniga 2-2,5 gr oqsil, 6-7 gr yog` va 12-14 gr uglevod talab qilinadi. Suvga bo'lgan ehtiyoji esa 1 kg vazniga 150 ml.ni tashkil etadi.
- Bola 1-1,5 oylik bo'lganda vitaminlar va mineral moddalarga bo'lgan ehtiyoji ortadi, shuning uchun ana shu vaqtdan boshlab unga meva va sabzavotlarning sharbatlaridan 3-5 tomchidan boshlab berib boriladi (olma, sabzi sharbatlari).
- Sharbatlarni ovqatdan keyin berish maqsadga muvofiq, chunki ularda anchagina qand bo'ladi va ovqatdan oldin iste'mol qilish bola ishtahasining pasayishiga olib keladi.

- Bola aralash, sun'iy ovqatlantirishga o'tkazish yoki hayotning birinchi oylarida ko'krak bilan ovqatlantirish kechiktirilsa bola organizmining kuchsizlanishi, o'sishi va rivojlanishdan orqada qolishi, ko'pgina kasalliklarni (ovqatning yetishmasligi, raxit, anemiya va boshqalar) paydo bo'lishi uchun sharoit yaratiladi. Lekin bolani emizib boqishga monelik qiladigan turli xil sabablar va ayrim qiyinchiliklar bolani ona suti bilan boqilishiga vaqtincha yoki batamom to'sqinlik qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. K. O' Zokirova .S.A.Mirzaboyeva "Hamshiralik ishi asoslari" Toshkent "ilmi ziyo" 2019/
2. A.J.Namroyev, A.B.Alimov «Xirurgiyava reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.
3. O.Хайдаров, Ш.Х.Эрматов «Ичкикасалликлар». Toshkent, «Zar qalam», 2005

Laboratory indications in the diagnosis of acute diffuse glomerulonephritis.

O`tkir diffuz glomerulonefrit diagnostikasida labarator ko`rsatkichlar.

**Лабораторные показания в диагностике острого диффузного
гломерулонефрита.**

**Temirkulova Mahliyo Azamatovna
Ziyoviddinova Madinabonu Bobirovna
Abdullayeva Zilola Gafurovna**

Professional science teacher at
Gijduvan Medical College

E.mail: mahliyotemiqulova@gmail.com

Tel: +998973041225

Abstract: Acute nephritis can develop at any age. 75-95% of patients are under the age of 40. Then, after every 10 years, the incidence decreases sharply, and according to various authors, patients over 60 years of age account for 2-3% pi. It is detected in 3/4 cases only at autopsy. In youth and old age, men suffer from acute nephritis more often than women (according to some data, twice as often). This article provides information about changes observed in laboratory tests in acute glomerulonephritis.

Key words: pyuria, anemia, leukocytosis, lymphocytosis, hypostenuria, azotemia, dysproteinemia, hypoalbuminemia, gammaglobulinemia, hyperkalemia, hyperaldosteronism, antidiuretic hormone, hypertension, hypervolemia, proteinuria, hematuria.

Аннотация: Острый нефрит может развиваться в любом возрасте. 75-95% больных моложе 40 лет. Затем через каждые 10 лет заболеваемость резко снижается и, по данным разных авторов, на долю больных старше 60 лет приходится 2-3% п.и. Выявляется в 3/4 случаев только при вскрытии. В юношеском и пожилом возрасте мужчины болеют острым нефритом чаще, чем женщины (по некоторым данным, вдвое чаще). В статье представлены сведения об изменениях, наблюдаемых в лабораторных исследованиях при остром гломерулонефрите.

Ключевые слова: пиурия, анемия, лейкоцитоз, лимфоцитоз, гипостенурия, азотемия, диспротеинемия, гипоальбуминемия, гаммаглобулинемия,

гиперкалиемия, гиперальдостеронизм, антидиуретический гормон, артериальная гипертензия, гиперволемиа, протеинурия, гематурия.

Annotatsiya: O`tkir nefrit har kanday yoshda rivojlanishi mumkin. 40 yoshgacha bo`lgan bemorlar 75-95% ni tashkil qiladilar. Keyin xar 10 yillikdan keyin kasallanish keskin pasayib boradi va turli mualliflarning fikricha, 60 yoshdan oshgan bemorlar kupi bilan 2-3% ni tashkil qiladilar. U 3/4 hollarda fakat avtopsiyada aniqlanadi. Yoshlikda va navqiron yoshda erkaklar o`tkir nefrit bilan ayollarga nisbatan ko`proq (ayrim ma`lumotlarga kura 2 baravar ko`p) kasallanadilar. Ushbu maqolada o`tkir glomerulonefrit kasalligida laborator tekshiruvlarda kuzatiladigan o`zgarishlar haqida ma`lumot beriladi.

Kalit so`zlar: piuriya, anemiya, leykotsitoz, limfositoz, gipostenuriya, azotemiya, disproteinemiya, gipoalbuminemiya, gammaglobulinemiya, giperkaliyemiya, giperaldosteronizm, antidiuretik gormon, Gipertenziya, gipervolemiya, proteinuriya, gematuriya.

Laboratoriya, immun bioximiyaviy va boshsa so`shimcha tekshirish metodlari ma`lumotlari;

- siydikdagi o`zgarishlar - solishtirma og`irligi yuqori, makro, mikrogematuriya, proteinuriya 2-10 ‰ gacha va bundan yuqori, leykotsituriyadan oshib ketadigan eritrotsituriya (Kakovskiy-Addis metodi bo`yicha), piuriya; buyrak funksiyasi buzilishi,
- qondagi o`zgarishlar - o`rtacha anemiya, leykotsitoz bilan neytrofnlez bo`lishi mumkin, sogayish davrida - limfotsitoz, SOE ning soatiga 30-50 mm gacha oshishi; bioximiyaviy siljishlar - qoldiq azot miqdori asosan chor atrofida qoladi, biroq ozmoz yoki o`rtacha azotemiya, o`rtacha shoproteinemiya, disproteinemiya (gipoalbuminemiya, va gammaglobulinemiya), ba`zan giperxoyayesterinemiya, giperkaliyemiya bo`lishi mumkin;
- immunologik ma`lumotlar - streptokokklarga qarshi antitelolar , antistreptolizin, antigialuronidazaning yuqori titri, I komplement va uning fraksiyalari darajasining pastligi, zardobida buyrak autoantitelolarining yuqori titrlari; EKG da - chap qorincha gipertrofiyasi, EKG chap tipi - S - intervali surilishi.

O`tkir glomerulonefrit asosiy sindromlarining qisqacha ta`rifi.

1. Shishlar - yuzda (aksariyat qovoqlarda) joylashadi va ertalablari yaxshi ko`rinadi. Ular kasallikning erta belgilari, faqat yuzda emas, balki bel sohasida va oyotlarda bo`lishi ham mumkin. Shishlar paydo bo`lishi quyidagi omillarga bog`liq: koptokchalar zararlanishi - koptokcha filtratsiyasi pasayishi (dastlabki kunlarda, keyinchalik u oshadi), natriy filtratsion zaradi kamayishi va uning reaboorbsiyasi oshishi; organizmda suyuqlik tutilib qolishi, aylanib yuradigan qon miqdori ko`payishi, giperaldosteronizm va bu gormonga to`qimalar sezuvchanligining oshishi, antidiuretik gormon sekretsiyasi oshishi va unga nefron distal bo`limlari sezuvchanligining kuchayishi, bu hol organizmda suyuqlikning yanada ko`proq tutilib qolishiga olib keladi, kapillarlar devorlari o`tkazuvchanligining oshishi (gialuronidaza sistemasi o`zgarishi), bu qon suyuq qismining qon o`zanidan chiqishiga imkon beradi, suyuqlikning qayta taqsimlanishi va uning g`ovak kletchatkali joylarda yig`ishi, nefrotik sindrom bo`lganda - plazma onkotik bosimining pasayishi (gipoopkiya).

- Sanab o`tilgan omillar o`tkir glomerulonefritli bemorlarda shishlar paydo bo`lishiga har xil darajada sabab bo`ladi.

3. Gipertenziya va gipervolemiya (aylanib yurgan qon massasi ko`payishi) natijasi sifatida quyidagilar yuz beradi: yurak kattalashuvi (ko`proq chapga); tonlari bo`gikligi va uchida sistolik shovqip paydo bo`lishi, aorta va o`pka arteriyasida II ton aksenti bo`lishi mumkin (o`pka gipertenziyasida); chap qorincha yetishmovchiligi (yurak astmasi xurujlari) va o`pka shishi xurujlari; yurak ritmi buzilishi har xil turlari (taxikardiya, bradikardiya, ekstrasistoliya, titroq aritmiya va h. k.).

4. Siydik sindromi - asosan proteinuriya, gematuriya, silindruriya va sutkalik siydik miqdori o`zgarishida namoyon bo`ladi; gematuriya - makrogematuriya 15 % hollarda qayd qilinadi, mikrogematuriya esa kasallikning asosiy va doimiy simptomi - tomir devorlari (qon tomirlar) o`tkazuvchanligining oshishi natijasi hisoblanadi; proteiuriya tomirlar utkazuvchashshgishshg buzilishi va koptokchalar kapillarlari tomir devoripig buzilish natijasi mayda dpsners

albuminlar, shuningdek globulinlar va fibrinogen ajraladi. leykotsituriya ozmoz, birok, deyarli hamisha bo`ladi. Silindruriya 75% hollarda gialin, donador silindrlar (ba'zan epitelial) topiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Ziyayeva «Terapiya» Toshkent, «Ilm Ziyο», 2007.
2. A.J. Hamroyev, A.B.Alimov «Xirurgiya va reanimatsiya asoslari». Toshkent, «Zar qalam», 2005.
3. O.Хайдаров, Ш.Х.Эрматов «Ички касалликлар». Toshkent, «Zar qalam», 2005

Combined treatment of condyloma acuminata

Yusupova Sh.A., Kamilova B.M.

Postgraduate student of Tashkent medical academy,
student of Urgench branch of Tashkent medical academy
yusupovash90@bk.ru

Annotation

This thesis presents the results of a comparative study, of effectiveness combined treatment of condyloma acuminata with CO₂ laser and the subsequent use of local immune response modifier 5% Imiquimod cream.

Background

Condyloma acuminata (anogenital warts, condylomatosis of the anogenital region, anogenital papillomatosis,) is one of the most common infectious diseases and sexually transmitted infections (STIs) caused by the human papillomavirus (HPV). According to scientific data, more than 200 HPV genotypes are known today, 50% of them affect the anogenital area [1]. The preferred localization of anogenital warts (AGW) in women is the region of the labia minor and labia major, the vestibule of the vagina, the perineum, and anus. Subclinical manifestations can be located in the vagina or on the cervix [4].

One of the promising methods of local ablation is CO₂ laser vaporization. The operation of this laser system is based on the action of carbon dioxide (CO₂) laser with a wavelength of 10600 nm [2]. This wavelength is selectively absorbed by the water, which is contained in the cells, heats it up to ultra-high temperatures within milliseconds and causes the genital warts to evaporate according to requested presets. The laser provides precise and immediate effect on the AGW and spares the surrounding tissues [3,4].

To increase local immunity in the anogenital region, one of type 7 toll-like receptors activators - imiquimod is used. Imiquimod is an external drug that has an immunomodulatory effect and able to direct destroy HPV.

Unlike other methods of treating condyloma acuminata, imiquimod does not have a destructive effect. In animal model experiments, imiquimod has shown indirect antiviral and antitumor effects mediated by the induction of cytokines, including

interferon (IFN), tumor necrosis factor- α (TNF- α), interleukins (IL)-6, -8, and -12. Through immune mechanisms, imiquimod increases cell-mediated cytolytic activity against HPV.

Aim of the study: comparison of the different therapy effectivenesses for genital warts using a complex method of treatment - laser vaporization with topical application of imiquimod.

Materials and research methods.

This is a clinical prospective study of 200 female patients with condyloma acuminata of vulva and perianal region, aged 16-50 years. The patients were divided into 2 groups. In group I (n=75), all patients underwent only laser vaporization using CO2 laser. In group II (125), women received a combined method of treatment, including laser ablation followed by use of imiquimod cream. The follow-up period ranged from 1 to 6 months. Data were analyzed in 200 (100%) patients within 1-6 months after therapy. Patients underwent vulvoscopy every month.

The following patients were excluded from the study: pregnant women, patients with immunodeficiency (such as AIDS), severe systemic diseases, malignant tumors, and patients taking immunosuppressants. The size and number of lesions were not exclusion criteria. The treatment was carried out on an outpatient basis at the branch of the laser and photodynamic laboratory "Mshifo", Urgench branch of Tashkent Medical Academy. Each patient voluntarily signed an informed written consent for OK treatment.

Results

In a comparative treatment assessment of external genital warts in the anogenital region for 6 months, the following was established: after 1 month, the best clinical effect was detected when using a combined method of treatment, only in 6 (4.8%) patients' new genital warts were found during examination and vulvoscopy, which when compared with the control group, several times less - 12 (16%). After a 3-month follow-up period, our study showed that in group I, 9 (12%) patients showed an exacerbation of the disease in the form of the appearance of new pathological foci, with the same follow-up period, the recurrence rate of group II was 3 (2.4%).

At the end of the observation period (6 months), 7 (9.3%) patients from group I had a relapse, in group II there was no relapse, which proves the effectiveness of a complex method of treatment condyloma acuminata.

Conclusion

The data presented in this study clearly demonstrate that combined treatment of condyloma acuminata is a safe and effective therapeutic approach to reduce pathology recurrence.

References

1. Bertolotti A. et al. Local management of anogenital warts in non-immunocompromised adults: a network meta-analysis of randomized controlled trials //Dermatology and therapy. – 2020. – T. 10. – №. 2. – C. 249-262.
2. Thurgar E, Barton S, Karner C, et al. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of interventions for the treatment of anogenital warts: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess. 2016;20(24):1–486 (v–vi)
3. Hoyme U. B. et al. Effect of adjuvant imiquimod 5% cream on sustained clearance of anogenital warts following laser treatment //Infectious diseases in obstetrics and gynecology. – 2002. – T. 10. – №. 2. – C. 79-98.
4. Vives Suñé Á. Abordaje no invasivo de los condilomas uretrales. – 2020.

Клинический случай применения бифокальных дефокусных линз с аддидацией 4,0 дптр для контроля миопии (Ташкент, Узбекистан)

Кадилова Мадинахон Акмал кизи

Офтальмолог

Инновационная клиника доктора Максудовой

+99899 990 55 52

kadirova.madinakhon@gmail.com

Введение: согласно прогнозам к 2050 году более 50% населения мира будут страдать близорукостью, а один миллиард будет подвергаться риску последующих угрожающих зрению осложнений. Пациенты с высокой степенью близорукости имеют повышенный риск нарушения зрения, так как у одной трети будет наблюдаться слепота или слабовидение. Одним из методов оптической коррекции контроля миопии являются бифокальные дефокусные линзы с аддидацией 4,0 дптр.

Цель исследования: изучить состояние субъективной рефракции, циклоплегической рефракции, остроты зрения и аксиальной длины глаза у ребенка за 6 месяцев использования бифокальных дефокусных мягких контактных линз.

Материал и методы: для определения корригирующего эффекта бифокальных дефокусных мягких контактных линз использовали следующие офтальмологические обследования: визометрия без коррекции, с оптимальной коррекцией и в бифокальных мягких контактных линзах, рефрактометрия, кератометрия, циклоплегическая рефракция, длина переднезадней оси глаза, кератотопография. Оценку состояния слезной пленки проводили с помощью биомикроскопии переднего отрезка глаза методами Ширмера и Норна.

Результаты: было рекомендовано ношение контактных линз по 10-12 часов не менее 6 дней в неделю. Период адаптации составил 3 дня. Были назначены бифокальные мягкие контактные линзы силой 4,00 дптр на правый глаз, 4,50 дптр для левого глаза. Через 3 месяца была увеличена сила линзы правого глаза на 0,25 дптр. Субъективная рефракция правого глаза до использования линз составляла -4,00 дптр, левого глаза - 4,50 дптр, через 6 месяцев правый

глаз- 4,25 дптр, левый глаз- 4,50. Циклоплегическая рефракция до использования бифокальных дефокусных мягких контактных линз правый глаз- 3,75 дптр, левый глаз-4,00 дптр; через 6 месяцев циклоплегическая рефракция обоих глаз усилилась на 0,25 дптр. Острота зрения в бифокальных мягких контактных линзах при их подборе составила 1,0, через 6 месяцев показатель остался стабильным. Длина ПЗО при подборе линз составляла: правый глаз- 24,87, левый глаз-24,76. Через 6 месяцев отмечалось удлинение переднезадней оси глаза на 0,06 мм на правом и на 0,03 мм на левом глазах.

Заключение: В прослеженный период бифокальные дефокусные мягкие контактные линзы с аддидацией 4,0 дптр обеспечили полноценную коррекцию и высокую остроту зрения, также способствовали торможению прогрессирования миопии.

PEDAGOGICAL SCIENCE

**Futbolchilarning o`yin vaqtida jismoniy tayyorgarligiga tegishli faolligini
tahlil qilish**

Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich UzDJTSU professor
Xalikov Davron Otkurjonovich UzDJTSU 2-bosqich magistranti
Nizomov Akmaljon Akramjon o`g`li UzDJTSU 2-bosqich magistranti

Annotation. In this work, the authors in the article analyzed the physical capabilities of the players during the game.

Key words: Sprinter acceleration; acceleration options; Game amplus; submaximal; alaktat anaerobic.

Zamonaviy futbol uchun o`yinchilarning harakatlarga tegishli faollik darajasi yuqoriligi va bajariluvchi ishlar, dam olishning ritmik bo`lmagan (aritmik) tarzda tavsiflarga egaligi xos xususiyat hisoblanadi. Harakatlarga tegishli faoliyatda eng katta o`rinni yugurishlar egallaydi. Bunda yugurishning tezligi sekidan maksimal darajagacha variatsiyalanadi.

Futbolchilarning harakatlariga tegishli faolligini tahlil qilishda aniqla-nishicha, o`yin vaqtida bir taym davomida ular past tezlik bilan (0 dan 2,5 m/g gacha, yurish, sekin yugurish) 2-2,3 km masofani bosib o`tishlari; o`rtacha tezlikda (2,5 dan 6 m/s gacha) 2,3-2,8 km masofani bosib o`tishlari; yuqori tezlikda (6 m/s dan maksimal qiymatgacha) 300-500 metr masofani bosib o`tishlari qayd qilinadi. Butun uchrashuv davomida futbolchi o`rtacha 10-12 km masofani bosib o`tadi. O`yinning faolligi hajmi bo`yicha birinchi va ikkinchi taymlar o`rtacha qiymatda bir-biridan farqlanmaydi. Sprinterlik tezlanishlari umumiy sonidan ko`proq son miqdori 18 (45%) va 32 (30%) metrlik masofa kesimlariga hissasiga to`g`ri keladi, nisbatan uzunroq masofada bo`yicha tezlanishlar esa 44 metrgacha 10%, 55 metrgacha 5% va 55 metrdan ortiq masofalarga 5% ni tashkil qiladi.

Aniqlanishicha, o`yinning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri – bu sprinterlik tezlanishi hisoblanib, uni amalga oshirishda taktik va strategik vazifalar hal qilinadi. O`yinning taktik modelini o`zgartirish raqib bilan qat`iy tarzda yakka kurashlar sharoitida tezlikka oid yugurish hajmining ortishiga olib keladi.

2015-2016-yillarda yangi Yevrokubok mavsumi boshlanishi bilan xalqaro Futbol federatsiyasi tomonidan o'z saytida o'yin vaqtida tezkorlikni rivojlantira oluvchi futbolchilarning ro'yxati tarkibi yangilangan. Jumladan, dunyoning eng tezkor futbolchilari o'ntaligi tarkibi quyidagi ko'rinishga ega:

1. Teo Uolkott («Arsenal») – 35,7 km/soat;
2. Antonio Valensiya («MYu») – 35,2 km/soat;
3. Garet Beyl («Real») – 34,7 km/soat;
4. Aaron Lennon («Tottenxem») – 33,8 km/soat;
5. Krishtianu Ronaldu («Real») – 33,6 km/soat;
6. Lionel Messi («Barselona») – 32,5 km/soat;
7. Ueyn Runi («MYu») – 32,1 km/soat;
8. Frank Riberi («Bavariya») – 30,7 km/soat;
9. Aryen Robben («Bavariya») – 30,7 km/soat;
10. Aleksis Sanches («Barselona») – 30,1 km/soat.

Futbolchilarning yugurish faolligi haqida batafsil ma'lumotlar UEFA texnik qo'mitasi tomonidan 2009-2010-yillar hisobotida keltirilgan. Ushbu hisobot ma'lumotlariga ko'ra, futbolchilar o'yin davomida 10-12 km masofani bosib o'tishlari qayd qilingan. Masalan, Madridda o'tkazilgan final uchrashuvida Shvaynshtayger 12,2 km, Snayder esa 11,8 km masofani bosib o'tganligi keltiriladi. Chempionlar ligasida «Inter» jamoasi futbolchilari 103 km, «SSKA» (Moskva) jamoasi futbolchilari esa 118,041 km masofani bosib o'tganliklari qayd qilingan. O'yin ampuasiga bog'liq tezlikka tegishli joyini almashtirishlar individual o'zaro farqlanishlarga ega hisoblanadi. Shunday qilib, himoya o'yinchilari o'yin davomida 9427 dan 10572 metrgacha masofani bosib o'tishlari aniqlangan. Shundan yuqori tezlikda (5,5-7 m/s) 423 dan 646 metr; 7 m/s dan yuqori tezlikda 88 dan 140 metrgacha masofa bosib o'tilishi qayd qilinadi. O'rta chiziqda harakatlanuvchi o'yinchilar o'yin davomida 9042 dan 10272 metrgacha masofani bosib o'tishlari qayd qilinib, bundan yuqori tezlikda (5,5-7 m/s) 655 dan 729 metr; 7 m/s dan yuqori qiymatdagi tezlikda 72 metrdan 240 metrgacha masofa bosib o'tilishi aniqlangan.

Bu keltirilgan ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, ya'ni submaksimal va maksimal darajadagi tezlikda yugurish o'yinning 25% gacha vaqtini band etadi. Shu sababli, agar o'yinchi o'yin davomida 5000 metr masofani bosib o'tsa va undan 500 metr masofani maksimal tezlikda bosib o'tishi qayd qilinsa, u holda uning mashg'ulotlar vaqtidagi yugurishga oid yuklamasi (yugurish va o'yin mashqlarida) ham ushbu qiymatda bo'lishi talab qilinadi, ya'ni bunda gap futbolchilarning yugurish yuklamalari bo'yicha yakka tartibdagi me'yorlari haqida boradi.

Ma'lumki, futbolchilarning o'yin harakatlari muvafaqiyatli tarzda amalga oshirilishi ko'pgina holatlarda o'yinchilarning u yoki bu o'yin vaziyatlarida qanchalik darajada tezkorlikda harakat qilishiga bog'liq hisoblanadi. Agar, hujum qiluvchi jarima maydonida 0,1 yoki 0,2 soniya ustunlikka ega bo'lsa, u holda u raqibni ortda qoldirishga muvafaq bo'ladi va raqib darvozasiga havf solish imkoniyati ehtimoligiga bir necha marotabaga ortadi. Shuningdek, agar, himoyachi o'z darvozasini himoya qilishi davomida hujum chizig'idagi raqibidan soniyaning yuzdan bir ulushlarida o'zib ketishga muvafaq bo'lsa, u holda uning o'z darvozasini himoya qilish ishonchliligi darajasi ortadi.

Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari ko'rsatishicha, o'yin davomida futbolchilarning maksimal tezlikda bosib o'tuvchi asosiy masofasi 7 dan 30 metrgacha uzunlik kesimlariga teng hisoblanadi. Shu sababli, futbolchining joyidan tezlik olishni o'rganishi, ya'ni start tezligi deb ataluvchi holatni o'zlashtirishi juda muhim hisoblanadi, bu holat muskullar ichidagi koordinatsiya samaradorligiga, maksimal kuchning rivojlanishi darajasiga, oksidlanishli-glikolitik tarzda qisqaruvchi muskul tolalarining tezkorlikda qisqarish hajmi kattaligiga, energiya yo'naltirilishining alaktat anaerob mexanizmi sig'imi va quvvatiga bog'liq hisoblanadi. Start holatidagi tezlana olish sezilarli darajada kuch va tezlikning majmuaviy holatda namoyon bo'lishi natijasiga – ya'ni, maksimal quvvat darajasiga bog'liq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нуримов Р.И. Контроль специальной ловкости футболистов Фан-Спортга илий назарий журналда 2021. №2 с 8-10.

2. Makhsumov Islomjon Adilovich. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates. // Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. ISSN 2749-0866 Vol.1 Issue 1.5 Pedagogic sciences. - Germany Berlin 2021. - pp. 448-452.

The structure of institutional autonomy in the higher education system of Asian countries

Azamov Jasurbek Murodovich

Independent researcher of Kokokn State Pedagogical Institute,
Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)

In Asian countries, research aimed at studying the autonomy of educational organizations usually shows two types of autonomy - substantive and procedural autonomy. Both types of institutional autonomy combine elements of personnel, organizational, academic and financial autonomy. Nevertheless, as a result of the analysis of indicators of financial and procedural autonomy, it can be concluded that the term procedural autonomy is identified with financial autonomy, while at the same time types of autonomy such as academic and personnel are equated to substance.

1990s with higher education reforms in South Korea and Malaysia, followed by Indonesia and Thailand. A second wave of reforms occurred in the early 2000s when major universities in Japan and Singapore were granted autonomy.

It is difficult to compare the level of financial autonomy of higher education institutions in Europe and Asia, and in our opinion, it is not always true. For example, in the countries of East and Southeast Asia, the private sector of higher education has a large number of higher education institutions, while the European educational space is dominated by the public sector of higher education with a high degree of autonomy. In Asian countries, there is a tendency to give autonomy to public rather than private HEIs, and their number, generally, the financial autonomy of higher education institutions seems to be insignificant. It follows that quantitative comparison of the level of financial autonomy of HEIs in different countries is not appropriate. In our opinion, it is more important to compare the mechanisms of granting autonomy to HEIs.

Today, the level of financial autonomy of HEIs in this region is very different. In addition, there is a correlation between the different levels of economic development and the level of financial independence in the countries of East and Southeast Asia.

Currently, the main source of funding for Singapore's HEIs is government funds. In order to diversify the sources of funding for higher education, including at the expense of the industrial sector, a number of financial opportunities have been granted to the three higher education institutions of Singapore, which currently have a greater degree of financial autonomy than any other HEIs in the country.

For example, the National University of Singapore, Nanyang Technological University, and Singapore Management University can independently determine the amount of tuition fees, the appointment of personnel, and the formation of a financial incentive system for their employees.

From a financial point of view, a different situation has arisen in South Korea. Despite the transformation of South Korea's higher education system, progress in providing financial autonomy to HEIs is not satisfactory. As a result of the reforms, state HEIs were subject to greater financial control over the use of funds. Financing of higher education began to be determined based on the results of the activities of HEIs. Thus, South Korea's efforts to reform the higher education system have turned into stricter state control of HEIs. Private HEIs, on the contrary, have gained more financial autonomy.

They provided some financial independence to some HEIs in East and South-East Asian countries with a medium level of economic development. The financial autonomy of higher education institutions of these countries was expressed, first of all, in the transition to state financing of higher education institutions by means of block grants, as well as in the possibility of setting tuition fees for some academic programs for a number of higher education institutions.

Financial autonomy HEIs have been given the freedom to determine the amount of tuition fees and funds collected at the expense of student fees. In return, HEIs promised to strengthen financial support programs for students from at-risk groups in cooperation with the government.

Thus, at first glance, the reform of state funding schemes for higher education, while providing HEIs with a number of financial opportunities, had a positive impact on the level of HEI income diversification. It was expected that the

diversity of sources of financing of higher educational institutions would strengthen their financial independence and freedom. However, in practice, the adoption of the Law "On the Legal Status of Higher Education Institutions" led to an increase in the cost of education by almost 80%, which in turn caused a wave of student protests.

References

1. National Council on Higher Education Act 1996, Статья 4
2. University and University Colleges Act 1971, Статья 13, First Schedule
3. National Council on Higher Education Act 1996, Статья 11.

Harbiy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tayyorgarligini oshirishda ta'lim metodlarining ahamiyati.

Abdullaev Amrillo Nasullaevich-

Buxoro davlat pedagogika instituti dotsenti,
harbiy ta'lim fakulteti o'quv bo'lim boshlig'i.

Annotatsiya: ushbu maqolada harbiy ta'lim muassasalarida talabalarining jismoniy tayyorgarligini oshirishda ta'lim metodlarining ahamiyati, hamda jismoniy tarbiya berish jarayonida turli xil metodlardan foydalanishda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, jismoniy, metod, vosita, usul, mexanizm, foydalanish, asos, metodologiya, nazariya, amaliyot.

Ta'lim metodlari bir qancha usullar tizimini o'quv masalalariga qarab bir-biriga qo'shib olib borishni, bunda aniq didaktik masalalari, o'qitishni real vosita va shartlarni hisobga olishni nazarda tutadi. Jismoniy tarbiya berish jarayonida bunday metodlar ichida eng asosiysi "Jismoniy zo'riqishni muvofiqlashtirish usuli hamda bu zo'riqishlarni dam olish bilan qo'shib olib borish tartibi" hisoblanadi. Jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullanuvchilarning asab tizimi, butun organizmi favqulodda egiluvchanlik xususiyatlariga ega bo'lib, tashqi ta'sirlarga juda beriluvchandir. Shuning uchun ham harakatlarni dam olish bilan almashtirib turilishi bilan organizm dinamikasining optimalligini belgilaydi, tiklanish jarayonini o'z vaqtida kechishini ta'minlaydi va ish qobiliyatini oshiradi. Zo'riqish bir tomondan mashqlarning organizmga ko'rsatadigan ta'sirida va bu mashqlar faolligida ifoda etilsa, ikkinchi tomondan jismoniy mashg'ulot bilan shug'ullanuvchilarning aqliy faoliyatining psixik funksiyasi dinamikasiga ko'rsatadigan ta'sirida o'z ifodasini topadi. Bu shug'ullanuvchilarning tushuntirilayotgan fanning qunt bilan idrok etishi, ko'rsatib berilgan mashqlarni o'rganib olishi, topshiriqni ilg'ab olishi, undagi javob reaksiyasining aniqligida va boshqa shu kabilarda ifoda etadi.

Axborot-retseptiv metod shundan iboratki, o'qituvchi talabalarda harakat ko'nikmalarini shakllantirishda ularga ayrim zarur bilimlarni ma'lum qiladi va ular idrokini shu bilimlarga qaratadi hamda bilimlarni amaliyot bilan bog'lagan holda harakat faoliyatining namunalarini ko'rsatadi. Shunday ekan, bu metod turli

metodlar og`zaki, ko`rgazmali va amaliy metodlardan umumiy tarzda foydalanish imkonini beradi. Bu metodning bosh didaktik mohiyati axborotning o`qituvchi tomonidan aniq berilishi, talabalarning esa uni ongli ravishda idrok etib, eslab qolishdan iboratdir. Bunday o`zaro aloqador, o`zaro bog`liqlik birgalikdagi faoliyat talabalarda iroda, diqqat, faol fikrlash kabi sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Talabalar harakat faoliyatini to`laqonli o`zlashtirishlari uchun o`qituvchi ikkinchi – reproduktiv metod (yoki faoliyat usullarini qaytadan bajarishni tashkil qilish metodi)ni qo`llaydi. Uning didaktik mohiyati shundaki, o`qituvchi qayta bajariladigan harakat vazifalari (mashqlar) tizimini o`ylab topadi. Talabalar bu mashqlarni ko`p marta bajarib borib, ularni namuna bo`yicha aniqlashtirib, qayta bajarib o`zlashtiradilar. Biroq, aynan bir mashqdan haddan tashqari ko`p foydalanish talabalarning bu mashqqa bo`lgan qiziqishini kamaytiradi va hatto ma`lum darajada ularni o`zlashtirishini susaytiradi. Shuning uchun mashq o`zlashtirilgach, uni turli boshqa mashqlar yordamida takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Demak, reproduktiv metod bilimlar va ko`nikmalarni o`zlashtirishni ularni talabalar tomonidan namuna bo`yicha va variantli vaziyatlarda qo`llash darajasiga ko`taradi. Ko`rsatib o`tilgan ikkala axborot retseptiv va reproduktiv metod talabalar tomonidan bilimlar, harakat, malaka va ko`nikmalarni o`zlashtirishni ta`minlaydi.

Muammoli ta`lim va talabalarning ijodiy potensialini shakllantirish prinsipi.

Avvalgi ikki metod talabalarning o`quv ishi jarayonidagi bilimlar, malaka va ko`nikmalarning zarur fondini ta`minlaydi. Biroq ular faqat ijodiy faoliyat tajribasini o`zlashtirishga tayyorlaydi hamda talabalarni ijodiy faoliyatga muvaffaqiyatli o`rgatish uchun zamin hisoblanadi. Talabalarning bunday faoliyatini tashkil etar ekan, o`qituvchi muammoli ta`lim metodiga murojaat qiladi. U talabalarni asta-sekin jismoniy tarbiya mashg`ulotlarida va harakatli o`yinlarda muammoli vazifalarni hal etishga tayyorlaydi. O`qituvchi o`z oldiga vazifa qo`yar ekan, uni hal etishgacha bo`lgan butun jarayonni va natijani oldindan o`ylab oladi. Ta`lim beruvchi talabalarni oldin o`zlashtirilgan malaka va ko`nikmalardan foydalangan holda vazifani hal etishga undaydi. Tarbiyachi bunda muammoli vaziyatdan foydalanadi va uni aniq sharoitdagi harakatlar bilan hosil qiladi.

Metodlarni tanlash o`qituvchi oldidagi vazifalar, o`quv tarbiyaviy ishlarning mazmuni, shuningdek, talabalarning yosh va individual xususiyatlariga bog`liqdir. Shunday qilib, o`qituvchi hissiy idrok va harakat sezgilarining yorqinligini ta`minlovchi ko`rgazmali metodlardan foydalanadi. Ular talabalarda sensor qobiliyatlari rivojlanishini faollashtiruvchi harakat haqida juda to`liq va aniq tasavvurlarning hosil bo`lishi uchun zarurdir; talabalar ongiga yo`naltirilgan og`zaki metodlar ular oldiga qo`yilgan vazifalarni tushunib olishga va mashqlar mazmuni va tuzilishini o`zlashtirib olishda katta rol o`ynaydigan harakatli mashqlarni ongli ravishda bajarishga, bu mashqlarni turli vaziyatlarda mustaqil qo`llashga yordam beradi; amaliy metodlar talabalarning amaliy harakat faoliyati bilan bog`liq bo`lib, harakatlarni o`z muskul-mator sezgilarida to`g`ri idrok etilishini amalda tekshirishni ta`minlaydi. Amaliy metodlar to`la yoki juz`iy reglamentatsiya, mashqlarni o`yin (obrazli) shaklida o`tkazish, musobaqa elementlaridan foydalanish bilan xarakterlanadi.

Musobaqa metodi ham amaliy metodga kiradi. U faqat pedagogik rahbarlik sharoitida qo`llanilishi mumkin. Bu metod ko`proq harbiy ta`lim muassasalari talabalarining jismoniy tayyorgarligini oshirishda egallangan harakat ko`nikmalarini takomillashtirish maqsadida qo`llaniladi. O`tkaziladigan musobaqa talabalar kuchiga mos bo`lishi, axloqiy-irodaviy fazilatlarini tarbiyalashi, shuningdek, o`z yutuqlarini va boshqa talabalarning muvaffaqiyatlarini qo`llab-quvvatlash asosida to`g`ri baholash musobaqaning majburiy shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Sh. Ubaydullayev, B. Gafurov, D. Ubaydullayeva – “Chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlik” darslik T-2018 y
2. Olimov Sh.Sh. “Ma`naviy-axloqiy tarbiya asoslari”- T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2015 y. -228 b
3. Olimov T.H. Bo`lajak oliy ma`lumotli mutaxassislarda fuqarolik madaniyatini pedagogik loyihalashtirish tizimini rivojlantirish. P.f.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozil. Dissert. – Buxoro. 2021. – 130 b.

Talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash texnologiyalari

Hamroev Kamol Qahramonovich-

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalalari, shu jamiyatni qurishga faol ishtirok etadigan, umuminsoniy qadriyatlarni mukammal egallagan va unga sodiq, iymon-e'tiqodli, teran aql egasi, pok axloqli, o'z haq-huquqlari, burch va mas'uliyatini chuqur anglaydigan insonlarni tarbiyalash hamda vatanni sevish, ardoqlash haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: vatan, yurt, millat, kelajak, yoshlar, ta'lim, tarbiya.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, unda mamlakat suvereniteti va mustaqilligini himoya qilish bo'yicha burch tuyg'usini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Milliy istiqlol g'oyasi yoshlarni ma'naviyatli etib tarbiyalashning asosiy negizi sanaladi. Shuningdek, yoshlarni haqiqiy vatanparvar bo'lish, ona-Vatanga cheksiz mehr-muhabbatni qaror toptirish, O'zbekistonning buyuk kelajagini yaratishda eng olijanob ishlarda faol qatnashishga undaydi.

Talaba shaxsini rivojlantirish, barkamol insonni voyaga yetkazishda ularning ma'naviy-axloqiy shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, millat va ona-Vatan oldidagi burch, mas'uliyatni teranroq anglashga harakat qiladi. Ya'ni, ma'naviy-axloqiy yetuklik shaxsdagi bunyodkorlik g'oyalarini yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydigan va komillikka yetaklaydigan aniq maqsaddir.

Vatan tushunchasining ilmiy, pedagogik, falsafiy, badiiy, jihatlariga to'xtaladigan bo'lsak, 1981 yilda nashr etilgan "O'zbek tilining izohli lug'ati"da vatan tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: Kishi tug'ilib o'sgan va o'zini uning fuqarosi hisoblagan mamlakat; kishining tug'ilib o'sgan o'lkasi, shahri yoki qishlog'i; turar joy, boshpana, maskan, uy sifatida talqin etilgan.

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida esa, vatan tushunchasiga shunday ta'rif keltiriladi: Vatan - kishilarning tug'ilib o'sgan joyi, yurti, mamlakati; tarixan muayyan xalqqa tegishli hudud hamda uning tabiati, aholisi, o'ziga xos taraqqiyoti, tili, madaniyati, turmushi va urf-odatlar majmui. Vatan ona kabi muqaddas. Vatan

oldidagi qarzdorlik tuyg`usi, mas`uliyati har bir yetuk insonga xos xususiyatdir. Vatanni sevish vatanparvarlikda namoyon bo`ladi. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta`kidlaganidek, “Barchamizga yaxshi ma`lumki, vatanparvarlik har bir davlat hayotining ma`naviy asosi hisoblanadi va jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida namoyon bo`ladi”. Har qanday ishda vatanparvarlik hissi namoyon bo`lishi kerak. Darhaqiqat, vatan bir kishining mulki emas, u o`tib ketgan ajdodlar yurti, o`sib-ulg`ayayotgan farzandlarimiz, kelajakda dunyoga keladigan avlodlarning mulki - vatan shu yurtda yashab turgan har-birimizning mulkimizdir. Demak, yer yuzida millat uchun vatan mavjud ekan, xalqda vatan tuyg`usi doimo, barcha davrlarda mavjud bo`laveradi. Bir so`z bilan aytganda vatanparvarlik o`z ona Vatani uchun jonbozlik ko`rsatishidir. Bunday jonbozlik esa yoshlarda ta`lim jarayonida singdiriladi.

Yangi O`zbekiston davlati taqdirini o`z qo`liga olib, yangi hayot, jamiyat qurishga, kelajagini jahon hamjamiyatining uzviy bir qismi sifatida tashkil etishga kirishdi. Zahmatkash xalqimiz o`zining fidoiy mehnati bilan dunyoda hech kimdan kam bo`lmay, taraqqiy topgan mamlakatlar qatoridan o`rin olib, tinch, farovon va osuda hayot kechirishga haqlidir. Lekin bu yo`l juda murakkab yo`l bo`lib, u jamiyat a`zolaridan fidoyilik, vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg`ulari ustuvor bo`lishini talab qiladi. Buning uchun jamiyat hayotining ertangi kunini yaratadigan yoshlarda xuddi mana shu tuyg`ularni shakllantirish zarur.

XIX asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlarida yashab, ijod etgan mutafakkirlar o`z asarlarida yoshlar tarbiyasiga, vatanparvarlik, vatanparvarlik tuyg`usini kamol toptirishga alohida e`tibor berganlar. Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Zaxiriddin Muhammad Bobur, Farobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xojib, Kaykovus, Muslihiddin Sadiy, Imom Ismoil al-Buxoriy kabi buyuk zotlar Vatan obodligi, yurt farovonligi uchun tinmay jonbozlik ko`rsatganlar va o`z zamondoshlarini ham shunga da`vat qilganlar.

Istiqlol Yangi O`zbekistonning iqtisodiy va ma`naviy takomilligining barcha sohalari rivojiga samarali ta`sir ko`rsatdi. Shu bilan birga adabiyot va adiblar oldiga

ulkan ma'suliyatli vazifalarni qo'ydi. O'sib kelayotgan yosh avlod elim, yurtim deb yashashi, vatanimizning gullab-yashnashi buyuk kelajakka ishonch ruhida tarbiyalanishi ko'p jihatdan ta'lim-tarbiya jarayoniga bog'liq. Ushbu ulkan ishlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi qonun va farmonlarga ko'ra ta'limning mazmuni va boshqaruvini milliy qadriyatlar, tarixiy, ma'naviy tarbiyaga mos tarzda tanlash va tashkil etish zarurati qo'yildi.

Ma'lumki, xalqimizning kelajagi, mamlakatning istiqboldagi taraqqiyoti farzandlarimizning qanday rivojlanishiga bog'liq.

Hozirgi zamon jamiyat taraqqiyoti sharoiti tarbiya natijasida va samaradorligi inson tomonidan madaniy qadriyatlar hamda ijtimoiy tajriba qanchalik o'zlashtirilayotgani va qayta ishlab chiqarilayotgani bilan emas, balki jamiyat a'zolarining o'tmishdagi avlodlar tajribasida o'xshashi bo'lmagan vazifalarni qo'yish va hal etishiga imkon beradigan ongli faollik hamda mustaqil ijodiy faoliyatga tayyorligi bilan belgilanadi.

XXI asr globallashuv, taraqqiyot asri, faqat intellektual jihatdan yuksak rivojlangan davlatlarga dunyoda ustuvor mavqe egallaydigan davr bo'lishi barchamiz uchun ayon.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ma'naviyatning asosiy tushunchalar izohli lug'ati/ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi. - Toshkent: G'.G'ulom, 2009. -760 b.
2. Nishonova S. Yoshlar tarbiyasining ma'naviy ildizlari. – T.: Yangi asr avlodi, 2008. – 186 b.
3. Olimov Sh.Sh. “Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari”- T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2015 y. -228 b
4. Olimov T.H. Bo'lajak oliy ma'lumotli mutaxassislarda fuqarolik madaniyatini pedagogik loyihalashtirish tizimini rivojlantirish. P.f.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozil. Dissert. – Buxoro. 2021. – 130 b.

Ilmiy tadqiqotning ishining konsepsiyasi, maqsadi va vazifalarini shakllantirish.

Olimov Temir Hasanovich-

Buxoro davlat pedagogika instituti

dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: ushbu maqolada ilmiy tadqiqotning ishining konsepsiyasi, maqsadi va vazifalarini shakllantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: ilmiy tadqiqot, maqsad, vazifa, mavzu, muammo, yechim.

Tadqiqotning ilmiy-nazariy konsepsiyasi, maqsadi va vazifalari bilan mavzuni tanlash oʻrtasida uzviy bogʻliqlik mavjud. Ilmiy konsepsiya, maqsad va vazifalar mavzuni belgilab kelganidek, mavzu, muammo ham ilmiy tadqiqot konsepsiyasi, maqsadi va vazifalarini aniqlashtirib borishni talab etadi.

Ilmiy-nazariy konsepsiya tadqiqotda asoslanishi zarur boʻlgan ilmiy yangiliklar chiqariladigan pastulatlar, ilgari suriladigan nazarlarning umumiy-falsafiy ifodasidir, konsepsiyaning umumiy-falsafiy xususiyati tadqiqotning fundamental, aniq va boshqa ilmiy sohalaridagi izlanishlardan farqlovchi belgisidir. Ilmiy konsepsiya tadqiqotning qaysi sohaga – falsafa, pedagogika, fizika yoki kimyoga taalluqli ekanini namoyon etadi. Ilmiy konsepsiya baʼzan ilm sohalarining uygʻunlashuvi, birgalikda kelishi mahsuli ham boʻlishi mumkin. Bunday konsepsiya turli ilm sohalarini oʻrtasidagi integratsiyaning chuqurlashuviga xizmat qiladi. Ilmiy-nazariy konsepsiya tadqiqotning maqsadi, vazifalari va usullari bilan chambarchas bogʻliq boʻlsa-da, u mazkur yoʻnalishlarga xos usullarni aynan takrorlamaydi. Konsepsiya tadqiqotning umumiy falsafiy ifodasi sifatida maqsad, vazifalar va usullar- dan kengdir. Bu konsepsiyaga xos xususiyatlar (talablar): ilmiylik, tadqiqot mohiyatiga muvofiqlik, tushunarlilik, betakrorlik kabilarda aks etadi.

Ilmiylik konsepsiyaning bosh belgisidir. Ilmiylik, oʻz navbatida, mantiqiylik, dalillik, tajribaga asoslanish, qayta-qayta sinovlar (eksperimentlar)dan oʻtkazish, oʻzini oʻzi tanqid yoki oʻzini oʻzi toʻldirish, falsifikatsiya kabi usullar orqali shakllanadi. Ilmiylik dogmaning aksidir, u oʻzini oʻzi rad, tanqid etishdan toʻxtalmaydi, shu tufayli plyuralizmga yoʻl ochib beradi. Konsepsiyaning mudom

ochiqligi, bahs, munozara va falsifikatsiyaga moyilligi ilm sohasini qiziqarli, maftunkor qiladi, aqlu idrokni tinmay izlanishlarga undaydi.

Konsepsiya tadqiqot mohiyatiga zid kelmasligi kerak, aks holda u tadqiqotni, uning natijalarini rad etishga olib keladi. Konsepsiya ilmiy faraz, gipoteza emas. Ilmiy faraz, gipoteza tadqiqot natijalarini tasdiqlashga xizmat qilmasligi, hatto ular tadqiqot mohiyatiga aks ta'sir etishi mumkin. (ammo bu tadqiqot qimmatini kamaytirmaydi), ammo konsepsiya tadqiqotning pozitiv ahamiyatini tasdiqlashga qaratilishi shart. To'g'ri, ba'zan, ayniqsa, aniq fanlarda, konsepsiya tadqiqotning mohiyatiga, maqsad va vazifalariga zid kelishi mumkin. Ammo ijtimoiy-gumanitar fanlarda konsepsiya tadqiqotning maqsad va vazifalariga muvofiq keladi, hatto maqsad va vazifalarning umumiy falsafiy ifodasi konsepsiya sifatida qaraladi.

Konsepsiya ilmiy tadqiqotning o'zi kabi tushunarli, natijalarni amaliyotga tatbiq etish mumkin bo'lishi lozim. Tushunarlilik o'ta soddalik, yetarli asosga ega bo'lmagan qarash, fikr emas, u sog'lom fikrlovchi, ilmiy tasavvurlarga ega har bir shaxsning aqliy quvvatlariga muvofiq keladigan tasvir, ifoda, bayondir. Shunday belgilarga ega bo'lmagan izlanish ilmga zid sxolastika (safsata) yoki agnostitsizmga (bilishni inkor) moyil bo'ladi.

Konsepsiya betakror, innovatsion g'oyalarning ifodasi bo'lishi zarur. Sanoxonlik, kompilyatsiyalar to'qish va avtorniyaga tayanadigan konsepsiyalar ilm-fanga deyarli hech qanday yangi g'oya, nazar, pastulat olib kirmaydi, mavjud muammolarni hal etishga xizmat qilmaydi. Betakror g'oyalarni, qarashlarni ilgari surish tadqiqotlar oldiga qo'yiladigan bosh talablardan biridir.

Konsepsiya dogma emas. Ilmiy izlanishlar jarayonida u yanada aniqlashtirilishi, to'ldirilishi yoki boshqacha ifodalanishi mumkin. Goho ilmiy izlanish jarayonlari konsepsiyani shakllantirishi mumkin. Shuning uchun konsepsiya bilan ilmiy izlanish jarayonlari dialektik bog'liqdir.

Tadqiqot natijalari ba'zan konsepsiyaning to'g'riligini tasdiqlamasligi mumkin. Bu o'rinda konsepsiyaning noto'g'ri, g'ayrihayotiy belgilanganiga yoki tadqiqot ob'ektining holatidagi o'zgarishlar yetarlicha hisobga olinmaganligiga

duch kelamiz. Shuning uchun ilmiy konsepsiyani belgilayotganda tadqiqot ob'ekti (predmeti)ning sotsiodinamik xususiyatini hisobga olish lozim.

Tadqiqotning maqsadi nazariy, amaliy va gnoseologik tajribalarni tahlil qilish, umumlashtirishdan iborat bo'lishi mumkin. Nazariy maqsad u yoki bu g'oyani, nazarni asoslashga, isbotlashga qaratiladi. Nazariy maqsadsiz ilmiy tadqiqot yo'q, har qanday izlanishning natijalari pastulat, xulosa tarzidagi nazariyalarga aylanadi.

Ba'zan tadqiqotlarda nazariy maqsad konsepsiya bilan aynanlashtiriladi. To'g'ri, konsepsiya bilan maqsad bir-biriga yaqin, ular bir-biriga xizmat qiladi. Lekin konsepsiya tadqiqotning umumiy falsafiy ifodasi, maqsad esa mudom aniq, u tadqiqotchining «qaerga» borayotganini, qanday muammolarga e'tiborini qaratishi zarurligini ko'rsatib turadi. Ushbu talab buzilgan zahoti, tadqiqot mohiyat mantig'iga putur yetadi.

Amaliy maqsad ijtimoiy hayotni takomillashtirishga, kundalik hayotda duch kelinayotgan muammolarni hal etishning ilmiy asoslangan, ratsional, samarali yo'llarini topishga qaratiladi. Amaliy maqsad ob'ekt (predmet)ni kuzatish, u duch kelayotgan muammolarni, ushbu muammolarni hal etishda qatnashadigan aktorlarni (ishtirokchilarni), institutlarni aniqlash, zarur bo'lganida, eksperiment o'tkazish orqali ma'lum bir nazariy modellar yaratish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Tadqiqotda ko'zlangan nazariy yoki amaliy maqsad gipotetik xususiyatga ega. Ilmiy izlanish jarayonida goh unga yetish mumkin, goho esa u boshqa muammolarni keltirib chiqarishi tufayli orqaga surilishi, hatto o'rganilmay qolishi mumkin. Maqsadga yetish jarayonida shakllangan tavsiyalarni ijtimoiy hayotga joriy etish jamiyat, davlat, buyurtmachilar ixtiyoridadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov T.X. Bo'lajak oliy ma'lumotli mutaxassislarda fuqarolik madaniyatini shakllantirishda zamonaviy o'qituvchining qiyofasi // Pedagogik mahorat – Buxoro, 2020. – №5. – B. 33-35 (13.00.00. №23).
2. Olimov T.X. Talabalarda fuqarolik madaniyatini rivojlantirishda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning mazmuni. //Pedagogik mahorat – Buxoro, 2020. – №6. – B. 58-61 (13.00.00. №23).

“Temur tuzuklari” tamoyillari asosida talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

Samadov Vohid Tolibovich-

Buxoro davlat pedagogika instituti harbiy ta’lim fakulteti o`qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada “Temur tuzuklari” tamoyillari asosida talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, iymon-e’tiqodli, teran aql egasi, pok axloqli, o`z haq-huquqlari, burch va mas’uliyatini chuqur anglaydigan insonlarni tarbiyalash haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: “Temur tuzuklari”, tarix, ajdodlar, vatan, yoshlar, ta’lim, tarbiya.

Tarixdan ma’lumki, mamlakatimiz qadimdan alloma-yu mutafakkirlar, olim-u fozillar diyori hisoblanadi. O`rta Osiyo xalqlari, xususan, ajdodlarimizning qonun, davlat va siyosatga jiddiy munosabatda bo`lganliklari zahirida insonni ulug`lash, jamiyatning barcha qatlamlarini adolat bilan chulg`ab, chinakam huquq asoslariga tayanadigan davlat yaratishdan iborat maqsad yotar edi. Shuning uchun ham ajdodlarimizga rahnamo bo`lgan buyuk shaxslar davlatchilik borasidagi siyosiy, huquqiy tartiblarini o`rnatuvchi ko`plab asarlar yaratganlar. Ular orasida Amir Temurning “Tuzuklari” da ifoda etilgan davlat masalalariga oid yo`l-yo`riqlar, qonunlar, tuzuklar alohida ahamiyatga ega. Buyuk davlat arbobining davlatchilik siyosatida, u yaratgan boshqaruv tizimi hamda davlatchilik an’analari mohiyati zaminida muayyan jamiyatning turli imkoniyatlarini mahalliy xalq manfaatlarini yo`lida yuzaga chiqaruvchi chinakam tashkilotchilik yotganini ko`ramiz. Bunday shijoat va tashkilotchilikni mamlakatimiz kelajagi bo`lmish yosh avlodlarda tarbiyalash, barkamol qilib voyaga yetish, ilmu fan, zamonaviy texnika va texnologiyalarni puxta egallashlari, davr talablari asosida ta’lim va tarbiya olishlari uchun yetarlicha sharoitlar muhayyo etilyapti. Bugungi globalashuv sharoitida inson ongi va qalbini zabt etish uchun kurashlar keskin tus olayotgan bir davrda xalqaro maydonda yoshlarni har qanday xavf va tahdidlardan asrash, ularning mustaqil fikri, e’tiqodini va qat’iy hayotiy pozitsiyasini shakllantirish eng muhim va kechiktirib bo`lmas vazifalardan bir bo`lmoqda.

Darhaqiqat, vatanparvarlik yoshlarda fuqarolik burchi, shaxsiy mas'uliyat hissi, Vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usini, faol hayotiy pozitsiya va qat'iy e'tiqodini, kasbiy mahoratini shakllantiradigan qudratli vositadir. Bundan unumli foydalangan holda yoshlarimizda yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish, Ona-yurt taqdiri uchun mas'uliyat tuyg'usini mustahkamlash, ularni o'z kasbiga sadoqatli va har tomonlama yetuk kadrlar etib tarbiyalash bo'yicha aniq chora-tadbirlar ko'rishimizni taqozo qilmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim samaradorligini oshirish uchun talabalarni zamonaviy bilimlar olishi, ularning istiqbolli tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ma'naviyatini yuksaltirish, yoshlar iste'dodini yuzaga chiqarishda zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish, fan-texnika yutuqlaridan foydalanish nazarda tutiladi.

Talabalarining bilim, ko'nikma va malakasini shakllantirishga to'liq imkoniyat yaratish, yoshlar tarbiyasida vatanparvarlik va milliy g'ururni shakllantirish, ularda bilim olish, mehnat qilish, atrof-muhitga munosabatda loqayd bo'lmaslikka e'tibor yaratish lozim. Chunki hozirgi paytda hayotda o'z Vatani qadrini yurakdan his qilmasdan, uning ravnaqi uchun mehnat qilmasdan engil-elpi hayot kechirayotgan yoshlar ham uchrab turibdi. Albatta, bunday salbiy holatlarning oldini olishda oliy ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadga muvofiq.

Yoshlarni vatanparvarlik g'oyasi asosida tarbiyalash, bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etish, ularning huquqiy madaniyatini oshirish katta ahamiyatga ega. Zero vatanparvar inson hech qachon jinoyatga qo'l urmaydi, uning oqibatini o'ylaydi.

Ma'naviy tarbiyani tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning muvaffaqiyatini ta'minlovchi eng muhim omil sanaladi. Ma'naviy ta'lim va tarbiya o'zaro bog'liqlik uzviylik, aloqadorlik hamda dialektik xarakteriga ega bo'lib, shaxs ma'naviy kamolotini shakllantirish negizi, asosi hisoblanadi. Ma'naviy ta'lim talabalarga ma'naviy-axloqiy ijtimoiy-axloqiy me'yorlar, axloqiy munosabatlar mohiyati to'g'risida tizimlangan bilimlarni berish, ularda ma'naviy bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirish ma'naviy ongni shakllantirish jarayoni bo'lib, u izchil, uzluksiz, tizimli tarzda tashkil etilishi lozim.

Talabalarni vatanparvarlik g`oyasi asosida tarbiyalashda, ta`lim-tarbiyaning asosiy shakli hisoblangan dars mashg`uloti barcha vazifalarni to`la echa olmaydi. Shuning uchun talabalarni vatanparvarlik g`oyasi asosida tarbiyalashda darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadbirlar talabalarning bo`sh vaqtini to`g`ri tashkil qilish hamda ularning ma`naviy dunyosini boyitish bilan birgalikda darsda olgan bilimlarini chuqurlashtirishda etakchi vositadir. Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarning ahamiyati shundaki, avvalo;

-dars mashg`ulotlarining bevosita davomi sifatida talabalarni ma`naviy-axloqiy bilimni oshiradi;

-dars jarayonida beriladigan ma`naviy tushunchalarni mustahkamlaydi;

-talaba yoshlarning ma`naviy qadriyatlarga bo`lgan qiziqishini rivojlantiradi;

-talabalarning faolligini oshiradi;

-talabalarni mustaqil, erkin ijodiy fikrlashga ularda nutq madaniyatini o`stirishga, fikrlarini umumlashtirish va xulosalashga o`rgatadi.

Darsdan tashqari tadbirlarni o`tkazish jarayonida oliy ta`lim muassasasida jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda “Biz O`zbekiston yoshlarimiz”, “Shu aziz Vatan barchamizniki” kabi tadbirlar o`tkazish, yoshlar bilan taniqli shoirlar, yozuvchilar, madaniyat arboblarning uchrashuvlarini uyushtirish, ularni vatanparvarlik, el-yurtga sadoqat ruhida tarbiyalashga doir tadbirlar tashkil etishni ham rejalashtirilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

3. T.H. Olimov Bozor munosabatlari sharoitida fuqarolik madaniyati // Zamonaviy xorij tajribasini milliy tarbiya jarayoniga samarali tadbiq etish: muammo va yechimlari mavzusida viloyat miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Buxoro, 2019. – B. 39-41.

4. T.H. Olimov Fuqarolik jamiyatida ijtimoiy sheriklik //Zamonaviy xorij tajribasini milliy tarbiya jarayoniga samarali tadbiq etish: muammo va yechimlar mavzusida viloyat miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Buxoro, 2019. – B. 42-44.

**Abu Nasr Forobiyning falsafiy qarashlarida aflotun va aristotel ta'limotining
ahamiyati**

Marasulova Umida Norqo'ziyevna
p.f.n dots.

Husainova Gulhayo Baxtiyorovna
Shahrisabz davlat pedagogika
instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk sharq mutafakkiri ikkinchi muallim Abu nasr Farobiy hayot yo'lining qisqacha mazmuni va asarlaridagi ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarining o'ziga xos jihatlari haqidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: falsafa, mantiq, tabiiy fanlar, axloq, siyosat, Aristotel, Arastu, Aflotun.

Vatanimizdan yetishib chiqqan buyuk qomusiy olimlar, tabiiy ilmiy fanlar bilan bir qatorda ijtimoiy, gumanitar fanlar sohasida ham katta yutuqlarga erishdilar. Ayniqsa Abu Nasr al Forobiy ta'limoti dunyo ahamiyatiga molik bo'lgan ma'naviy durdonadir. Forobiy yaqin va o'rta sharq mamlakatlari orasida birinchi bo'lib, jamiyatning kelib chiqishi, jamiyat tabiiy ravishda kelib chiqqanligini, uning maqsad va vazifalari haqidagi ta'limotni ishlab chiqdi. O'rta asr sharoitida jamiyat tabiiy ravishda kelib chiqqanligini, inson faqat boshqalar yordamida hayot qiyinchiliklariga qarshi kurasha olishligini asoslab berdi.

Forobiy ulug' gumanist, insonparvar faylasuf sifatida inson qadr-qimmatini kamsituvchi va o'zga mamlakatlarni bosib olishga asoslangan jamiyatga qarshi chiqdi. Mutafakkir "Odamlarni tinch-totuv va o'zaro hamkorlikda yashashga, insonparvar bo'lishga da'vat etadi. Odamlarga nisbatan ularni birlashtiruvchi boshlang'ich asos insoniylikdir, shuning uchun odamlar insoniyat turkumiga kirganliklari uchun o'zaro tinchlikda yashamoqliklari lozim" – deydi. Forobiyning dunyoqarashi, uning jamiyat va axloq to'g'risida yaratgan yaxlit ta'limoti o'rta asrlar va keyingi davrlarda ijtimoiy-falsafiy, siyosiy va axloqiy fikr rivojida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Uning qarashlari Sharq mamlakatlariga keng yoyildi. Forobiy ilgari surgan fikrlar XVI-XX asrlarda ham musulmon mamlakatlari olimlari tomonidan katta qiziqish bilan o'rganildi.

Mutafakkir qoldirgan meros faqat Sharq mamlakatlarida emas, balki Yevropada ham tarqaldi va ijtimoiy falsafiy fikr taraqqiyotida sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Forobiy dunyoqarashida ijtimoiy-siyosiy va axloqiy fikrlar ham muhim o'rinni egallaydi. Allomaning "Baxt-saodatga erishuv haqida", "Fozil shahar aholisining fikrlari", "Baxt-saodatga erishuv yo'llari haqida risola", "Buyuk kishilarning naqlari", "Musiqqa haqida katta kitob", "Fuqarolik siyosati" va boshqa asarlari jamiyat va uni boshqarish, axloq-odob va ta'lim-tarbiya masalalariga bag'ishlangan. Abu Nasr Muhammad ibn Tarhon al Forobiy 873-950 yillarda yashab ijod qilgan. Asarlari: "Kitob-ul xuruf", "Fozil odamlar shahri", "Ehsoul ulum", "Siyosat falsafasi", "Fuqorolik siyosati". Falsafa va tibbiy fanlar tarixiga oid yuzga yaqin asarlar muallifidir. Bu kitoblarda bilish vositalari ekanligidan kelib chiqqan. Bunda mutafakkir nazariy (mantiq, falsafa, tibbiy fanlar) va amaliy (axloq, siyosat) fanlarni farqlagan. Fanlar tizimida u insonga haqiqiy bilimni soxta bilimdan farqlash imkonini beruvchi mantiqni birinchi o'ringa qo'ygan. Ayni shu sababli faylasuf inson tafakkuriga alohida e'tibor bergan. Aynan falsafa insonga borliqning imkoniyatini, mohiyatini tushunish imkonini beradi.

Forobiy dunyoning rang-barangligini tushunturish uchun Aristotelning shakl va materiya haqidagi ta'limotidan foydalangan. U jonning umrboqiyliigi haqidagi masalada Platon fikriga qo'shilmagan, chunki uning paydo bo'lishi va o'limi tananing paydo bo'lishi va o'limi bilan bir vaqtda yuz beradi deb hisoblagan. Ayni shu sababli Forobiy ijodida bilish nazariyasi Platondagi kabi xotirlash nazariyasi emas, balki dunyoni sezgi va aql birligi sifatida anglab yetish nazariyasidir. Forobiy borliqning birinchi sababi sifatida Xudo deb hisoblagan bo'lsada, uning falsafasi bilish va borliqning murakkab masalalarini yechishga intilish bilan tavsiflanadi. Forobiy turli ilmlarni yaxshi bilgan qomusiy olim edi. U falsafa, mantiq, ilohiyot, axloq, siyosat, falakiyot, kimyo, musiqa va boshqa ilmlarga oid o'nlab kitoblar yozgan. U mashhur mutarjim Abu Bashir Matta bilan birgalikda Arastu(Aristotel) asarlarini tarjima qildi va uni dohiyona sharhlar bilan boyitdi. Shundan keyin unga "al-Muallim as-soniy" ("Ikkinchi muallim") va sharq Arastusi unvoni berildi.

Abu Nasr Farobiy 336- hijriy yilda Damashq yaqinidagi qishloqlarning birida vafot etdi. Abu Nasr Forobiy 260 dan ziyod ilmiy asarlar yaratdi. Uning kitoblari 2 turga taqsimlanadi. Birinchisi falsafa boshqa sohalarda yozgan kitoblari. Ikkinchisi Aflotun, Arastu va ularga ergashganlarning kitoblariga yozgan sharhlari. Ba'zi tadqiqotchilar mazkur kitoblarning soni 40 donaga yetgani haqida ma'lumotlar berishmoqda. Forobiy o'zining falsafiy faoliyatida Aflotun va Arastu hamda yunon falsafasi va islom dini orasida muvofiqlashtirishga qattiq uringan. U o'z dinini mahkam tutadigan musulmon bo'lgan. Shu bilan birga u Aflotun va Arastu mazhabiga o'xshash falsafiy mazhabga asos solgan birinchi musulmon faylasufidir. O'sha paytda Aflotunning "at-tosu'ot" nomli kitobi tarjima qilinib xato tariqasida Arastuning kitobi deb bilingan edi. Arabchada "Rububiyat" nomi bilan mashhur bo'lgan bu kitobni o'qigan Forobiy Arastuning fikrlari xuddi Aflotunnikiga o'xshash ekanligiga hujjat va dalil topilganligidan xursand bo'lgan va mazkur ikki faylasufning boshqa kitoblarini ham muvofiqlashtirish uchun harakat qilgan.

Forobiy ham Aflotunni, ham Arastuni bir xilda yaxshi ko'rar va qadrlar edi. Shu bilan birga bu ikki shaxsning fikrlari bir-biriga zid bo'lishini tasavvur qila olmas edi. Uning "al-Jam'u bayna ra'yay aal-Hakimayni Aflotun al -Ilohiy va Arastutolis", – Ikki hakim – Aflotun va Arastularning ilohiy fikrlarini jamlash deb atalgan kitobi Forobiyning bu borada olib borgan haqiqatining gultoji hisoblanadi.

Forobiy o'zining bu ishi bilan birinchi bo'lib islom olamida Aflotun falsafasini diniy masalalarda tap tortmay ishlatishga yo'l ochib berdi. Forobiy birinchi bo'lib Alloh taoloning borligiga olamni dalil qilib keltirmay u zotning borligini yolg'iz aqliy dalil bilan isbot qilishning yangi uslubini keltirdi. U bor narsalarni ikkiga – Vujudi mumkin va Vujudi Vojibga ajratadi. Mumkinul vujud dunyodagi mavjudotlar bo'lib, ularning bo'lishi mumkin bo'lganidek, bo'lmasligi ham mumkin. Ularga qarasak ba'zilar yo'qolib, o'rniga boshqalari paydo bo'lib turganini ko'ramiz. Ana o'shalar o'zidan boshqa narsaning ta'siri tufayli o'zgaradi va almashadi. Ularning har biriga alohida nazar solsak ham shu holni ko'ramiz. Bu silsilaning oxirgi nuqtasi bo'lishi kerak. Ana shu oxirgi nuqta, hamma mumkinul vujudlarning borib taqaladigan nuqtasi Vojibul Vujud –Vujudi Vojib bo'lgan. U bo'lmasa boshqa narsalar

bo'lmaydigan zotdir. Forobiyning falsafasida Alloh – Vojibul Vujuddir. Mazkur aqliy dalilga binoan Vojibul Vujud quyidagi sifatlarga ega:

1. Alloh taoloni ta'riflash mumkin emas.
2. Alloh taoloning boshqa narsalarga o'xshab mohiyati yo'q.
3. Alloh taolo zarurat yuzasidan yolg'izdir, sherigi yo'qdir.
4. Alloh taolo modda emas. U holis aqlidir. U holis yaxshilikdir.

Forobiyning islom aqidasi to'g'ri kelmaydigan falsafasidan biri “Alloh juz'iy narsalarni bilmaydi” deyishidir. Shuningdek Forobiy e'tiqodga tegishli olamning yaratilishi, nafs, aql, nubuvvat va boshqa mavzularda ham falsafa yuritgan.

Forobiy Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlari faylasuflari orasida birinchi bo'lib, jamiyatning kelib chiqishi, uning maqsad va vazifalari haqidagi ta'limotni ishlab chiqdi. O'rta asr sharoitida jamiyat tabiiy ravishda kelib chiqqanligini, inson faqat boshqalar yordamida hayot qiyinchiliklariga qarshi kurasha olishi mumkinligini asoslab berdi. Forobiy fikricha, shaharlar insonlarning jamoa bo'lib uyushishining oliy shakli bo'lib, unda insoniy barkamol bo'lib yetishishi uchun zaruriy sharoitlar bo'ladi. Forobiy insonlar tabiiy ehtiyoj natijasida o'zaro birlashib, jamoani tashkil qilganligini alohida ta'kidlaydi.

Forobiyning e'tiborga sazovor fikrlaridan biri jamiyat taraqqiyotida geografik muhitning o'rnini masalasidir. Uning o'ylashicha, kishilarning muayyan hududda yashashi ularning turmush tarzi, urf-odatlarini, axloqi, xulq-odobiga ta'sir ko'rsatadi, jamoaga birlashuviga yordam beradi. U mukammal jamiyat to'g'risidagi ta'limotida odamlarni turli guruhlarga ajratadi. Bunda u insonlarni qaysi dinga e'tiqod qilishiga, irqiga qarab emas, balki aqliy qobiliyati, bilimi, ilm-fanga qiziqishini inobatga oladi. Forobiy din inson kamolotiga, ma'rifatga xizmat qilishi lozim, degan fikr tarafdori. U islom diniga, Qur'onga katta hurmat bilan qaradi. Dinni kishilarni xulq-odobga o'rgatuvchi manba deb bildi. Ayni vaqtda undan o'z g'arazli va shaxsiy manfaatlarini yo'lida foydalanuvchi, jaholatga undovchilarning fikriga qo'shilmadi.

Forobiy shahar-davlatlarni fozil va johilga ajratadi. Fozil shahar xalqini baxt-saodatga eltishi, uning boshlig'i esa adolatli, yuksak axloqli va ma'rifatli, o'zida butun ijobiy xislatlarni to'plagan bo'lishi lozim. Lekin shunday shahar yoki

mamlakatlar bo`ladiki, ularning aholisi nafsga berilgan, butun fikri-zikri boylik to`plash bo`ladi. Forobiy bunday shaharlarni johil shaharlar deb ataydi. Johil shaharlarning boshliqlari ham faqat boylik to`plashga ruju qo`ygan bo`ladi. “Ulardan chiqqan rahbar ham, – deb ta`kidlaydi alloma. Rahbarlikni mol-dunyo ko`paytirishda deb biladi. Shuning uchun ham ular ertayu-kech mol-dunyo to`plash harakatida bo`ladi. Bunday rahbarlarning qo`l ostida bo`lgan shahar xalqida har turli buzuq odatlar, shahvoniy nafs, bir-birini ko`rolmaslik, bir-birini talash, dushmanlik, nizo-janjallar paydo bo`ladi”. Forobiyning yozishicha, haqiqiy baxtga erishish uchun harakat qiluvchi, o`zaro yordam qiluvchi, xalqini birlashtirgan shahar – fozil shahar hisoblanadi. Baxtga erishish maqsadida o`zaro yordam bergan va birlashgan kishilar fazilatli jamoa bo`ladi. Forobiy fikriga ko`ra, davlatni idora etuvchi shaxs o`zining fazilat va xulq-odobi bilan ajralib turishi, xususan u 6 ta xislatni egallagan bo`lishi, ya`ni adolatli va dono bo`lishi, boshqalarga g`amxo`rlik qilishi, qonunlarga to`la rioya etishi va qonunlarni yarata olishi, kelgusini oldindan ko`ra bilishi kerak. Forobiyning talqinicha, fozil shaharlar yuqori madaniyatli bo`ladi. Unda yashaydigan xalq o`zi istagan kasb-hunarni egallaydi. Bunday jamiyatda to`la erkinlik va teng huquqlilik hukm suradi. Forobiyning fozil jamoa haqidagi ta`limoti uning axloqiy kamolot va baxt-saodatga erishuv hamda insonparvarlik g`oyalari bilan chambarchas bog`liqdir. U o`zining ijtimoiy-falsafiy, siyosiy va axloqiy qarashlari markaziga insonni, uning maqsad muddaolarini o`rganishni, axloqiy kamolot va baxt-saodatga erishuv yo`llarini ko`rsatishni qo`yadi. Axloqiy kamolot deganda, xayr-ehsonli ishlar, go`zal insoniy fazilatlarni tushunadi. Axloqiy kamolotga xalaqit beruvchi salbiy xislatlarga dangasalik, bekorchilik, bilimsizlik, ongsizlik, kasb-hunarsizlikni kiritadi. Forobiy aql, ilm va ma`rifatni baxt-saodatga erishishning asosiy vositasi deb bildi.

Forobiy inson fazilatlarini tug`ma va yashash jarayonida paydo bo`ladigan fazilatlarga bo`ladi. Olimning fikricha, tug`ma fazilatlarga insonning o`ta o`tkir zehnliligi, biror narsani bilishga o`ta qobiliyatliliigi kiradi. Lekin tug`ma fazilatlar hayotda kam uchraydi. Asosiy axloqiy fazilatlarni odam yashash davomida egallaydi. Tug`ma fazilatli odamlar ham tarbiyaga muhtoj. Agar unday odamni

tarbiyalab va to'g'ri yo'lga solib turilmasa, uning qobiliyati tezda so'nib qolishi mumkin. Tug'ma qobiliyat ham nisbiy tushunchadir. Ba'zi kishilar tug'ma qobiliyatini ishga solib yaxshi natijaga erishsa, boshqalari yomon natijaga erishishi mumkin.

Forobiy musiqani inson tarbiyasiga ta'sir qiluvchi omillardan biri deb bildi. U musiqani insonga nafosat, estetik zavq bag'ishlovchi, his-tuyg'ulari va axloqini tarbiyalovchi muhim vosita, deb hisoblaydi. Mutafakkir "Musika haqida katta kitob" nomli ko'p jildli asarida musika nazariyasi va tarixi, turli musika asboblari, kuylar va ularning ichki tuzilishi, tovushlar, ritmlar, ohanglar haqida ma'lumot bergan. Yuqoridagi asarda o'tmishdagi musiqashunos va tadqiqotchilar musika taraqqiyotiga katta hissa qo'shganligini alohida qayd qiladi. Shuningdek, kuylar uyg'unligi, kuy ijro etish usullari haqida so'z yuritadi. Rivoyatlarda keltirilishicha, Forobiy yangi musika asbobi yaratgan, kuy bastalagan, mohir sozanda sifatida nom chiqargan. Forobiyning aytishicha, musiqiy tasavvurlar inson ruhining eng nozik joyidan qaynab chiqib, ohang holida sezgi quvvatlariga ta'sir qiladi.

Forobiyning dunyoqarashi, uning jamiyat va axloq to'g'risida yaratgan yaxlit ta'limoti ilk o'rta asrlar va keyingi davrlarda ijtimoiy-falsafiy, siyosiy va axloqiy fikrlar rivojida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Uning qarashlari Sharq mamlakatlarida keng yoyildi. O'rta asr mutafakkirlari Ibn Xallikon, Ibn al-Kiftiy, Ibn Abi Usaybi'a, Bayhaqiy, Ibn Sino, Ibn Boja, Umar Xayyom, Beruniy, Ibn Rushd, Ibn Xaldun va boshqalar Forobiyning ta'limotini chuqur o'rganib, uni yangi g'oyalar bilan boyitganlar. Buyuk mutafakkir va shoirlardan Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy, Jaloliddin Davoniy Forobiyning ijtimoiy-falsafiy, siyosiy va axloqiy ta'limotidan bahramand bo'lganlar.

Forobiy ilgari surgan fikrlar 16–20-asrlarda ham musulmon mamlakatlari olimlari tomonidan katta qiziqish bilan o'rganildi. Mutafakkir qoldirgan meros faqat Sharq mamlakatlarida emas, balki Yevropada ham tarqaldi va ijtimoiy-falsafiy fikr taraqqiyotida sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Yevropa olimlaridan B.M. Shtrenshneyder, Karra de Vo, T.F. Buur, R. Farmer, G. Ley, Sharq olimlaridan Nafisiy, Umar Farrux, Turker va boshqalar Forobiy merosini

o`rganishga muayyan hissa qo`shdilar. O`zbekistonda forobiyshunoslik yo`nalishi yuzaga keldi.

Respublikamiz mustaqillikka erishgach, qomusiy olimning asarlarini o`zbek tilida chop etishga kirishildi, uning boy merosi holisona, tarixiylik va mantiqiylik tamoyillari asosida yoritila boshlandi. O`zbekistonda Oliy o`quv yurtlari, ko`chalar uning nomi bilan atalgan.

Insonning kamolga yetishida ham aqliy, ham axloqiy tarbiyaning o`zaro aloqasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda Forobiy tavsiya etgan ta`lim-tarbiya usullari hozirgi davrda ham o`z ahamiyatini yo`qotmaganligi bilan diqqatga sazovordir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Nasr al Farobiy. Fozil odamlar shahri. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2016.
2. Abu Nasr Farobiyning ijtimoiy-ma'naviy me'rosi. Toshkent. Tafakkur 2015.
3. "Mutafakkirlar" ilmiy ommabop risola turkumi. Toshkent. Tafakkur 2010.
4. Ziyomuxammedov B. Pedagogika. Toshkent: Turon-Iqbol. 2006. -112 b.
5. Zunnunov A., Xayrullayev M., Hotamov N., Shodiyev D. O`rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar. –Toshkent, 1996.–350 bet.
6. G`afforova T. Boshlang`ich ta`lim samaradorligiga erishishning pedagogik shart-sharoitlari. Toshkent. "Mashhur-press" 2017.-150 bet.

Innovative management model in higher education

Umida Sabirova,

Associate Professor of the Department of Sociology
of the National University of Uzbekistan

Doctor of Sociology (DSs)

e-mail:umida-sabirova@yandex.ru

Mavluda Kabirova,

Master of Department of Sociology, National University of Uzbekistan

Abstract

Improving the professional skills of pedagogical personnel and improving the quality of students' education largely depends on the effectiveness of the methodological work management process. The model developed by the authors brings methodological work to a high, innovative level, which ultimately has a significant impact not only on the effectiveness of improving the qualifications of pedagogical personnel, but also on improving the quality of the educational process in general.

Key words: quality of education, processes, innovation management, innovations, innovative technologies, higher education, faculty, development.

As a result of the innovative management of higher education, every graduate of a higher educational institution:

- received knowledge based on state standards and norms in the field of academic subjects and fulfilled the norms;
- the ability to take aim in the flow of general information, have an independent opinion and be able to defend one's point of view;
- a free person who has the culture of communication and can think creatively;
- should be able to make independent decisions and take responsibility for their actions.

The assessment of the management process is made by analyzing the level of involvement of the pedagogical team in the work of mobile groups on improving the educational process and giving them the authority to make joint decisions, as well as observing the organizational and pedagogical conditions for the involvement of pedagogical personnel in methodological work.

It is of particular importance to determine the current trends in the creation of a methodological work model in an educational institution aimed at improving the qualifications of professors and teachers.

The tool of knowledge allows to create a management model of methodological work in the context of the innovative development of an educational institution, to imagine the essence of this process, to determine possible changes in it, to determine the conditions for the effective operation and development of the considered process. It should be noted that each educational institution has the right to choose its own model of methodical work management, based on the established goals, tasks, as well as the priorities implemented in the educational system. However, when choosing it, it is necessary to pay attention to the fact that it is the best for this institution. In the context of the innovative development of the educational institution, the structure of the methodical work management model that we are designing implies the separation of interrelated components.

From an innovative perspective, the twenty-first century education model should be: In Education: The Person and his responsibilities; The role of the state and society; Science and production; integration; democratization; intellectualization; computerization; individualization; humanization; humanitarianization; differentiation; standardization; versatility; continuity; technology; the implementation of the innovation will take off.

New goals arise: teaching to acquire knowledge; learning analytical, critical thinking; to be able to analyze their own activities; improvement and development of continuous creative activity; use their internal capabilities; show initiative; free - confident thinking, reasoning; ability to feel responsibility; avoid bad habits; being able to establish relationships; preparing and adapting people to a changing situation; to have a comprehensive view of the world; ability to solve problems that may be encountered.

The process of organization and management of methodological work is based on a set of innovative methodological approaches. The conceptual basis of the whole model is a methodological block that defines the leading rules of collective,

situational, reflexive approaches that build management activities on the basis of conceptual ideas. A collective approach to management (a form of collective management) [1] implies the creation and operation of management groups based on the process of delegation of authority and the distribution of various types of responsibilities. Team management, as a rule, is defined as “a group of like-minded professionals belonging to different areas of organizational activity and working together to solve various problems” [2].

According to A.E. Mitin and N.B. Petrova, the conditions for the successful development of collective management in an educational institution are as follows:

1. “Increasing individual management skills and knowledge;
2. Mutual trust of team members, common values;
3. A favorable atmosphere of cooperation and open awareness of each other;
4. The decisive role of the leader, his respect for the team members, the most effective distribution of responsibilities, the creation of stable communications, clear coordination relations;
5. Establishing and accepting the rules of ethical and business behavior recognized by all members of the team” [3].

Community management is becoming a unique resource necessary for the successful development of an educational institution in the context of developing innovative changes and increasing competition. In this regard, one of the priority tasks of the management under consideration is defined as the formation of mini-teams to solve specific educational tasks and increase the quality of their implementation.

The situational approach in management means that the implemented management actions are in accordance with a specific situation. In turn, management aimed at solving it is the most effective. According to the researches of M.M.Potashnik, P.I.Tretyakov, the implementation of a situational approach to educational management includes:

1. Analysis of the state of education to highlight important problems.
2. Determining the value of the results obtained in different pedagogical situations.

3. Forecast of the development of pedagogical systems based on specific educational situations.

The use of a situational approach to management makes it possible to determine in the best way a set of techniques that will contribute more to the achievement of the institution's goal in certain situations.

A reflexive approach to management in the field of education is generally related to some factors affecting the development of the educational process and the personality of the professor, in which the content of actions, the need for purposeful and variable activity is recognized. The peculiarity of this approach is that it encourages the activity and independence of the controlled in the process of any activity [4]. This approach is based on dialogic interaction between subjects, the result of which is the development of the ability to jointly manage one's own activities and self-management. Thus, reflective management is based on the teacher's self-analysis and self-evaluation of his professional activity.

The integration of the mentioned approaches allows: to improve the professional skills of professors and teachers, to create conditions for them to realize their professional opportunities and abilities; involvement in the process of active interaction in the process of solving pedagogical and educational tasks in mobile groups. As a result, the effectiveness and quality of methodological work increases in the conditions of innovative development of the educational institution.

The following were chosen as the main principles of successful implementation of methodological activities in the conditions of innovative development of the educational institution: the priority of practice-oriented forms of education; flexibility of methodological support; personal support of professors and teachers.

The method block is closely related to the target block. In turn, it is aimed at ensuring the maximum expediency, effectiveness and optimality of methodological work in an educational institution, which leads to an increase in the quality of the overall educational process, and also helps teachers to realize themselves in their professional activities. In the process of methodological activity, it is important for

professors to become an active subject of the process of improving their professional qualities.

The next block included in the methodical work management model in the context of the innovative development of the educational institution is meaningful activity. In terms of content, management and controlled systems are distinguished, which allow to evaluate and describe the management activities of the administrative staff and the activities of the pedagogical team directly from the point of view of their purposefulness. Based on R.R. Burkova's research, we use the following components of the management process:

- ideal method of operation;
- instrumental characteristics in terms of activity structure;
- characteristics of actions that ensure the success of the activity;
- ways of standardization and regulation of pedagogical activity [5].

According to R.R. Burkova, the ideal form of activity includes actions that allow changing the content of methodological work in the conditions of an educational institution. The result of these actions is success, productivity, efficiency, effectiveness and quality of work, which in turn leads to the improvement of competence, competence and professional skills of professors and teachers.

In the conditions of the innovative development of the educational institution, the activity component of the characteristic block of the methodical work management model reflects the choice of modern, innovative forms of organizing methodical support that allow to achieve the effectiveness of the functional roles of teachers, to strengthen the pedagogical interaction and to create a strategy for improving the pedagogical activity in general. In this case, actions should be directed to the entire pedagogical team or mobile groups and adapted to a specific teacher.

The need to separate this block is also determined by the fact that it includes the identification and justification of the most reasonable organizational and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the process of managing methodological work in the context of the innovative development of the educational institution, and thus reflects its content and the achievement of the planned result.

Taking into account the specific characteristics of the educational institution, the following organizational and pedagogical conditions were identified, which significantly affect the effectiveness of the controlled process under consideration:

- formation of mobile creative groups among professors and teachers, taking into account professional needs aimed at solving professional problems facing the modern education system, psychological compatibility between partners;
- creating an interactive learning space for professors and teachers to freely choose the methods of developing and implementing innovative ideas in their professional activities, for self-improvement of their professional and pedagogical potential;
- to increase the mobility and efficiency of professors and teachers by redistributing roles in the team in solving educational and professional problems.

When developing a methodical work management model, it should be noted that the following are of primary importance for an educational institution in the context of innovative development:

- to change the main focus in the organization of methodological work to encourage professors-teachers to constantly self-educate in the process of professional activity;
- search for effective forms of working on professional shortcomings of professors and teachers;
- involvement of professors and teachers in innovative and research activities.

The final part of the model design is the effective-evaluation block for managing methodological work in the educational institution. The main task of this block is to evaluate the effectiveness of both pedagogical activity and the directly implemented management process in methodological work conditions. Within the framework of this study, the evaluation objects include: evaluation of human resources, evaluation of methodical work efficiency, evaluation of the management process. The assessment of human resources is based on determining the needs of professors for self-development and self-awareness in professional activities, as well as their interest in professional cooperation (the need for professionally oriented communication). Evaluation of the effectiveness of methodological works is carried out on the basis of such criteria as the orientation of methodological works to

increase the professional qualifications of pedagogical personnel and the readiness of professors and teachers to participate in creative and innovative activities. The assessment of the management process is made by analyzing the level of involvement of the pedagogical team in the work of mobile groups on improving the educational process and giving them the authority to make joint decisions, as well as by observing the organizational and pedagogical conditions for the involvement of pedagogical personnel in methodological work [6].

Taking into account the established criteria and the indicators we have chosen, a set of diagnostic tools will be formed in the future, which will allow monitoring the changes taking place in each direction, and evaluating the effectiveness of the activities being carried out. As a result, we have developed and scientifically justified a model that includes the interrelated blocks described above. In the context of the innovative development of the educational institution, the novelty of the presented model of methodical work management consists in the implementation of interaction between management and controlled systems, which includes:

- appropriateness and continuity of methodical provision and support of professors-teachers in the conditions of the educational institution, organization of work for each professor-teacher to constantly increase his pedagogical competence;
- the priority of the active subject-subject position in the interaction between professors and teachers in the process of joint activity within the framework of methodological work;
- redistribution of role positions in mini-groups (teams) in solving professional problems [7].

Thus, well-thought-out and systematically organized methodological work becomes the most important component of the activity of an educational institution. Improving the professional skills of pedagogical personnel and improving the quality of students' education largely depends on the effectiveness of the methodological work management process. The model we have developed brings methodological work to a high, innovative level, which ultimately has a significant

impact not only on the effectiveness of improving the qualifications of pedagogical personnel, but also on improving the quality of the educational process as a whole.

References:

1. Григорьева Н.Н. Управление работой проектных команд: Учебно-методические материалы/ Н.Н.Григорьева. – М., 2017. – 232с.
2. Катценбах Джон. Командный подход. Созданиевысокоэффективной организации / Джон Катценбах, Дуглас К.Смит. – М.: «Альпина Паблицер», 2019. – 376 с.
3. Митин А.Э. Управленческая команда как фактор эффективного управления образовательным учреждением / А.Э.Митин, Н.Б.Петрова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2019. – Т. 3. – С. 3031–3035.
4. Филимонюк Л.А. Инновационные подходы в управлении методической работой / Л.А.Филимонюк // Новая наука: теоретический и практический взгляд. М., 2016. - № 10 (1). – С. 93-99.
5. Буркова, Р.Р. Управление методической работой в высшей школе на основе прагматологического подхода / Р.Р.Буркова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 29. – С. 40–44.
6. Сабирова У.Ф. Таълим жараёнини такомиллаштириш муаммосининг илмий манбаларда тадқиқ этилганлик ҳолати // Журнал социальных исследований. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
7. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Complex factors of increasing the efficiency of human labor//NeuroQuantology | November 2022 | Volume 20 | Issue 18 | Page 102-107 | doi:10.14704/nq.2022.20.18. NQ880012. www.neuroquantology.com. eISSN-1303-5150.

Семантическая структура слова и ее социальный компонент

Ш.Икрамова

УзГУМЯ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы семантической структуры слова, различные подходы к ее изучению, обосновывается, что социальный компонент является важным фактором, влияющим на семантическое значение слова, и представляет собой социальные ожидания, нормы и значения, связанные с использованием слова в социальном контексте.

Ключевые слова: семантика слова, семантическая структура, социальный компонент, социальная роль, асимметрия социальных ролей.

Abstract. This article discusses the problems of the semantic structure of the word, various approaches to its study, substantiates that the social component is an important factor influencing the semantic meaning of the word, and represents social expectations, norms and meanings associated with the use of the word in a social context.

Key words: word semantics, semantic structure, social component, social role, asymmetry of social roles.

Семантическая структура слова описывает значение слова и его взаимосвязь с другими словами. Эта структура состоит из элементов, таких как лексические и семантические категории, семантические характеристики, ассоциации и семантические родственные связи с другими словами. Эта структура позволяет людям понимать и употреблять слова в языке.

Семантическая структура слова – это его значение, представленное в виде сети концептов и их отношений. Эта структура включает в себя семантические характеристики слова, такие как его категория, подтипы, область употребления и т.д. Она также может включать в себя семантические отношения слова с другими словами, такие как синонимы, антонимы и т.д.

Семантическую структуру слова можно интерпретировать как набор значений, связанных с этим словом, включая его лексическое, фразеологическое и идиоматическое значение. Изучение семантической структуры слова включает в себя анализ того, как эти значения связаны между собой и как они влияют на значение слова в различных контекстах.

Существует много различных подходов к изучению семантической структуры слова:

□ - лексикографический подход, который сосредоточен на исследовании значений слова, записанных в словарях или энциклопедиях – основывается на описании значения слова в словаре;

□ - когнитивный подход, который сфокусирован на исследовании того, как человек понимает и использует слова. Семантическая структура слова рассматривается как часть когнитивной модели;

□ - структуралистский (конструктивный) подход, который сосредоточен на анализе семантических компонентов слова. Подход, который учитывает контекст использования слова и его роль в семантической структуре текста.

Семантическая структура слова, таким образом, – это набор значений, которые оно несет с собой. Она определяет, как мы интерпретируем и используем слово в речи или тексте и тем самым выступает важным фактором для понимания и усвоения языка.

Семантическая структура слова как совокупность всех значений и ассоциаций, которые ассоциируются со словом в языке, может включать в себя лексические, грамматические, контекстуальные, культуральные и эмоциональные элементы. Одним из таких элементов является социальный компонент, который рассматривается как важный фактор, влияющий на семантическое значение слова, в том числе в контексте пола, расы, класса и других социальных переменных.

Исследование социального компонента в семантике слова имеет длинную историю в лингвистике. История изучения социального компонента в семантике слова начинается с лексикологии XIX века, где начали изучать

лексические значения слов и их использование в речи. Немецкий лингвист Вильгельм Герман выделил социальный компонент как один из элементов семантики слова. Позднее Фердинанд де Соссюр и Жан Баффе предложили концепцию системы языка, в которой слова и их значения определяются не только их внутренней структурой, но и социальными факторами. С развитием социолингвистики и дискурс-анализа возникла концепция социальной семантики, которая описывает роль социальных факторов в формировании значений слов и их использовании в речи. В последующие годы эта тема продолжала развиваться в рамках теорий языка и культуры.

В XX веке исследование социального компонента в семантике слова получило широкое распространение в контексте культурной лингвистики и дискурсивной аналитики. В начале XX века возникли теории лингвистической семантики, которые утверждали, что значение слова формируется не только путем прямого определения, но и в результате социальных, культурных и контекстуальных факторов.

Социальный компонент в семантике слова представляет собой социальные ожидания, нормы и значения, связанные с использованием слова в социальном контексте.

Существует определенное неравенство в обладании ресурсами и возможностями между различными социальными группами, что отражает собой асимметрию социальных ролей. Это может влиять на семантическую структуру слова, так как она может отражать социальные представления и отношения. Исследования семантики слова могут учитывать влияние социальных ролей и асимметрии, анализируя семантическую структуру слова в контексте социальных представлений и отношений.

Асимметрия социальных ролей – это ситуация, в которой различные социальные группы имеют различные права, обязанности и возможности. Это может влиять на формирование социального компонента семантики слова, так как различные группы могут испытывать различные ожидания и переживания в отношении того или иного слова, а также использовать его в различных

контекстах. В результате этого может возникнуть различие в значениях слова для различных групп людей и формирование разных вариантов социального компонента семантики.

Асимметрия социальных ролей – это неравенство в обладании социальными полномочиями и привилегиями, которое влияет на взаимоотношения людей в социальной группе. Это неравенство может быть выражено в различных языковых образах, в том числе в семантике слов. Например, слова, описывающие мужчину и женщину в одной и той же социальной роли, могут иметь разную семантику и социальный компонент. Слова, описывающие женщин, могут иметь более негативные или уничижительные оттенки, чем слова, описывающие мужчин. Так, слова, описывающие женщин, могут иметь более негативные или уничижительные оттенки, чем слова, описывающие мужчин. Это может быть выражено в различных языковых конструкциях, в том числе в употреблении профессиональных терминов или в отсутствии терминов для описания женщин, занимающих те же позиции, что и мужчины.

В целом, изучение асимметрии социальных ролей, как и в целом социального фактора в языке может помочь понять, как социальные неравенства влияют на язык и как язык отражает социальную стратификацию общества.

Литература:

1. Акинина Н.М. Социальный аспект семантики немецких глаголов (на материале коллоквиальных глаголов в составе немецкого литературного языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Пятигорск, 2009. – 31 с.
2. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А.. Национально-культурный компонент в семантике слова и способы его представления в базе данных прагматически маркированной лексики // Вопросы лексикографии, № 11, 2017. – С. 5-19.
3. <https://ru.wikipedia.org/>
4. <https://ru.wiktionary.org/>
5. https://lingvistics_dictionary.academic.ru/

**Features and Development of critical realism at the turn of the 19th -
20th centuries**

Astanova Khalima-

master of Bukhara State University

Abstract: The article deals with the features and development of critical realism at the turn of the 19th - 20th centuries. Critical realism was born in the late 1920s and flourished in the 1930s and 1940s. These were the years when Beranger, Stendhal, Mérimée, Balzac and Flaubert came out in France; Dickens, Thackeray, Bronte, Gaskell, the Chartist poets in England; Heine and other revolutionary poets in Germany.

Key words: concept, fiction, aspect, personality, society, social, moral, literature, trend, naturalism, symbolism, principle.

Realism is a concept that characterizes the cognitive function of art: the truth of life, embodied by the specific means of art, the measure of its penetration into reality, the depth and completeness of its artistic knowledge.

Leading principles of realism in the 19th and 20th centuries:

1. Reproduction of typical characters, conflicts, situations with the completeness of their artistic individualization (i.e., concretization of both national, historical, social signs, and physical, intellectual and spiritual features);

2. An objective reflection of the essential aspects of life in combination with the height and truth of the author's ideal;

3. Preference in ways of depicting "forms of life itself", but along with the use, especially in the 20th century, of conditional forms (myth, symbol, parable, grotesque);

The prevailing interest in the problem of "personality and society" (especially in the inescapable confrontation between social laws and the moral ideal, personal and mass, mythologized consciousness). Among the largest representatives of realism in various art forms of the 19th-20th centuries. — Stendhal, O. Balzac, C. Dickens, G. Flaubert, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky, M. Twain, A. P. Chekhov,

T. Mann, W. Faulkner, A. I. Solzhenitsyn, H. Daumier, G. Courbet, I. E. Repin, V. I. Surikov, M. P. Mussorgsky, M. S. Shchepkin, K. S. Stanislavsky.

The originality of the era of the late 19th - early 20th centuries was reflected in every national culture. The ever-widening spread of decadent literary trends in the art and literature of bourgeois society became a kind of sign of the times in the last decades of the 19th century. At the beginning of the 20th century, realism was naturalized. It consists in dispassionate photography of reality, typification (E. Zola). If realism not only studies phenomena, but also tries to understand the dialectic of good and evil, then naturalism fixes attention only on facts.

Naturalism. In the last third of the 19th century, the literary movement "Naturalism" became widespread. This current developed in France, but subsequently spread to America, where it appears under the name "veritism." He declared himself as a method related to realism, developing and deepening the principles of realistic art. The naturalistic method differs from the realistic method, since it is associated with the rejection of typification, selection and generalization of material. Naturalism is based on the philosophy and aesthetics of positivism (O. Comte's theory of facts). The theory of naturalism relies on natural science without philosophy. The main thing for representatives of naturalism is facts. And the improvement of society is evolution, like that of a living organism (I. Turn). The sociological side of positivism was most fully developed in the writings of the head of the English positivists and supporter of Charles Darwin, G. Spencer. He believed that the division of society into classes is carried out for biological reasons. Spencer extended the struggle for existence to human society, laying the foundation for "social Darwinism", which received further and even more reactionary development in the writings of Friedrich Nietzsche and his followers. His influence in literature was reflected in the work of a number of writers, including D. London.

Impressionism. By the 60-70s of the 19th century, the emergence of impressionism in France, somewhat later in Germany, Austria and a number of other countries. The term "impressionism" in French means impression. Initially originating in painting (E. Manet, O. Renoir), impressionism then developed in

literature, mainly in poetry. Impressionist art opened up opportunities for penetration into the inner world of a person, developed a system of principles for its development.

Intuitionism. The intuitive philosophy of A. Bergson, outlined by him in his "Creative Evolution" (1907) and other works, was distinguished by the cult of the subconscious and the theory of "spontaneous", that is, arbitrary memory, which formed the basis of the aesthetic constructions of many late decadent, or modernist trends (school of "stream of consciousness", etc.).

Freudianism. At the same time, i.e., in the very last years of the 19th century and the first decades of the 20th century, the psychoanalytic theory of Sigmund Freud was also taking shape, reducing all the complex mental, social and artistic activity of a person to primitive subconscious impulses, to the sphere of manifestation of the instinct of sex.

Symbolism, which soon became widespread not only in France, but also in Belgium, in Germany, and also in Russia, soon finds its own. An anti-realistic orientation, manifested in the desire to replace images reflecting objective reality, symbolic images expressing obscure and unsteady shades of subjective moods (Verlaine), the mysterious and irrational life of the soul, or the no less mysterious "singing of infinity", the majestic tread of inexorable fate (Maeterlinck). Symbolists call for the image of the other world, refusing to depict the real world and using irrational symbols for this. Unlike romanticism, symbolism denies absolute values, humanism; everything is grey, shallow, hopeless; deep self-care takes place.

REFERENCES:

1. History of Foreign Literature in the Late 19th and Early 20th Centuries. Textbook for Philological Faculties / Edited by L.G. Andreev. - M., 1998.
2. History of Foreign Literature at the End of 19th-beginning of 20th Century: Course of Lectures / Edited by M.E. Elizarova, N.P. Mikhalskaya. - M., 2000.

Structrualism and functionalism

**Hasanov Suhrob,
Narziyev Komiljon,
Nurova Maftunaoy**

Annotation. Structuralism and functionalism were the two earliest schools of thought in psychology. When psychology was first established as a science separate from philosophy, the debate over how to explain human behavior and analyze the mind began. As a result, different approaches and perspectives emerged.

Both functionalism and structuralism made important contributions to the development of modern psychology.¹ In order to get an idea of how the field of psychology emerged and got to where it is today, it can be helpful to look at these older perspectives and the impact that they had.

Key words: structuralism, functionalism, approaches, structrualist, consciousness

Structuralism emerged as the first school of thought in psychology. Wilhelm Wundt, the founder of the first experimental psychology lab, advocated some of the ideas associated with the structuralist school.²

Structuralism was the first school of psychology and focused on breaking down mental processes into the most basic components. Researchers tried to understand the basic elements of consciousness using a method known as introspection.

One of Wundt's students, Edward B. Titchener, would later go on to formally establish and name structuralism, although he broke away from many of Wundt's ideas and at times even misrepresented the teachings of his mentor. Wundt's theories tended to be much more holistic than the ideas that Titchener later introduced in the United States.²

Strengths

Structuralism is important because it is the first major school of thought in psychology. The structuralist school also influenced the development of experimental psychology.¹

While Wundt's work helped to establish psychology as a separate science and contributed methods to experimental psychology, Titchener's development of

structuralism helped establish the very first "school" of psychology. Structuralism itself did not last long beyond Titchener's death.²

Criticism

By today's scientific standards, the experimental methods used to study the structures of the mind were too subjective—the use of introspection led to a lack of reliability in results. Other critics argue that structuralism was too concerned with internal behavior, which is not directly observable and cannot be accurately measured.¹

What Was Functionalism?

Other theories also surfaced to vie for dominance in psychology. In response to structuralism, an American perspective known as functionalism emerged from thinkers such as the evolutionist Charles Darwin and William James. Functionalists sought to explain mental processes in a more systematic and accurate manner.

Other important functionalist thinkers included Edward Thorndike, John Dewey, Mary Whiton Calkins, Harvey Carr, Hermann Ebbinghaus, and John Angell.¹

Rather than focusing on the elements of consciousness, functionalists focused on the purpose of consciousness and behavior. Functionalism also emphasized individual differences, which had a profound impact on education.

Strengths

Functionalism was an important influence on psychology. It influenced the development of behaviorism and applied psychology.¹ Functionalism also influenced the educational system, especially with regards to John Dewey's belief that children should learn at the level for which they are developmentally prepared.³

Criticism

Functionalism was criticized perhaps most famously by Wundt. "It is literature. It is beautiful, but it is not psychology," he said of functionalist William James' book *The Principles of Psychology*.⁴

Structuralism vs. Functionalism

While these two schools of thought served as the foundation for the future developments of psychology, there were important differences between the two.

Structuralism

- Focused on breaking things down to their smallest parts
- Examined the capabilities of different parts of the mind
- Used introspection to study feelings and sensations

Functionalism

- Focused on how things worked together
- Examined how the mind functions in different environments
- Used objective techniques to explore memories and emotions

Influence on Psychology

In 1906, Mary Whiton Calkins published an article in *Psychological Review* asking for a reconciliation between these two schools of thought. Structuralism and functionalism were not so different, she argued, since both are principally concerned with the conscious self.⁵

Despite this, each side continued to cast aspersions on the other. William James wrote that structuralism had "plenty of school, but no thought," while Wilhelm Wundt dismissed functionalism as "literature" as unscientific.⁶

Eventually, both of these schools of thought lost dominance in psychology, replaced by the rise of behaviorism, psychoanalysis, humanism, and cognitive psychology through the beginning and middle part of the twentieth century.

Антропоцентрические пословицы как элемент национальной картины мира

Турғунбоева Диёра Алишер қизи,
магистрантка II курса УзГУМЯ

В статье анализируются национальные особенности пословиц узбекского и русского языков, связанные с обычаями и традициями нации, а также освещается связь антропоцентрических пословиц с культурой народа. Антропоцентрические пословицы отражают научную картину человека, можно сказать все его научные знания о мире.

Ключевые слова: пословицы и поговорки, антропоцентризм, национальная картина мира, культура, языковые единицы.

История, традиции, праздники и своеобразие каждой нации отражается в фразеологизмах в их фольклоре. Изучая пословицы и поговорки, побасенки и прибаутки народа у нас складывается определенное представление в народе. Они могут быть и общие, и специфические.

Также пословицы наряду с универсальными свойствами обладают и национальными свойствами. При этом различия между пословицами разных народов обуславливаются своеобразием образного строя этих пословиц, особенностями реалий, обычаев, обрядов, традиций и т.д. этих народов: «Именно в плане реалий, т.е. в образном строе пословиц и поговорок, и заключается разница между изречениями разных народов, вся их этническая, географическая, историческая и языковая (в смысле языковой модели мира) специфика» [2, 29].

С этой точки зрения можно сравнить узбекские и русские пословицы, которые обозначают одну и ту же ситуацию, но различаются своими образами, реалиями. Например: В узб.яз.: Тоғ бўрисиз бўлмас, тўқай арслонсиз бўлмас (Гора без волков не бывает, заросли камыща без львов не бывают); Чўл бўрисиз бўлмас, юрт ўғрисиз бўлмас (Степь без волка не бывает, населенное место без вора не бывает). В рус.яз.: Болото без червей не бывает. В чернолесье не без зверя, в людях не без лиха. Лес не без шакалов.

Благодаря лежащим в образной основе пословиц узбекского и русского языков реалиям, передается национальная самобытность, своеобразие народа; «языковая картина мира», отображаемая в пословицах, приобретает национальную специфику [3]. В узб.яз.: Эшоннинг қорни бешдир, бири хамиша бўшдир (У ишана пять брюх и одно их них всегда пусто). Муллонинг нафси – тандирнинг тафси (Алчный мулла все равно, что раскаленный тандыр). В рус.яз.: Поповское брюхо из семи овчин сшито, Поп хочет большого прихода, а сам ждет, когда кто умрет.

Б.И. Саримсаков в сборнике «Узбекские народные пословицы» в отношении узбекских пословиц пишет, что «их национальное своеобразие и общечеловеческий характер проявляется в тематическом диапазоне, манере отображения действительности, в художественной форме и, наконец, в языке.

Присмотревшись внимательно, нетрудно заметить, что узбекские пословицы делятся по отмеченным выше признакам на две большие группы:

1. Пословицы, встречающиеся как в узбекском фольклоре, так и в фольклоре других народов. Такие пословицы, отражающие общечеловеческие категории и качества, могут быть заимствованы у других народов; а также создаваться самостоятельно у каждого народа на основе общих закономерностей развития.

2. Пословицы, отражающие жизнь, мировоззрение, этические и эстетические нормы, обычаи и традиции именно узбекского народа» [4, 12-13].

Проявление национального своеобразия в пословицах узбекского языка, как и в пословицах русского языка, отмечается в следующих случаях: в непосредственном отражении общественно-политической, культурно-экономической жизни, быта и исторической действительности узбекского народа; в отражении характерных для узбекского народа территориальной топонимики, растительного и животного мира; в наличии характерных для узбекского народа этнографических особенностей; в языке [5, 13].

Наиболее ярко национальное своеобразие пословиц узбекского и русского языков проявляется при их сравнительном анализе. Как пишет Я.И.

Калонтаров, «Сравнительное рассмотрение пословиц и поговорок народов, тесно связанных многовековым соседством, общими линиями этнической и политической истории, общностью исторически сложившихся типов хозяйства, быта и культуры, освещает многие стороны взаимодействия и взаимовлияния национальных культур» [1, 4]. При этом национальное своеобразие пословиц отражается не только в их структуре, но и в составе образов, например: В узб.яз.: Тайер ошга баковул, етим кизга ясовул (Повар на готовый плов, есаул над сироткой) (говорится о тех, кто сам не трудился, а распоряжается). Чигарткалар экин ер, экмай-тикмай текин ер (Саранча не сеет, не жнет, а даром ест). В рус.яз.: жнет, не сеяв, ест, не веяв. К готовому костру щепочки пригребают. Легко за готовым хлебом на полатях спать.

Пословицу узбекского языка могут иметь сходство и различия с пословицами русского языка по их лексическому составу, структуре (построению), составу образов и т.п. Так, встречаются полные соответствия. Например: Отнинг турт оёғи булса-да, қоқинади. – Лошадь о четырех ногах и та спотыкается. Башаранг қийшиқ бўлса, ойнадан ўпкалама. – На зеркало нечего пенять, коли рожа крива. Эгилган бошни қилич кесмас. – Повинную голову меч не сечет. Ҳеч бўлмаганидан кеч бўлган яхши. – Лучше поздно, чем никогда. Оз бўлса хам, соз бўлсин. – Лучше меньше, да дучше.

Некоторые пословицы узбекского и русского языков имеют совпадения по форме. Например: В узб.яз.: Яхши гўштдан яхши шўрва (Из хорошего мяса хороший суп). В рус.яз.: от хорошего дерева и плод хороший.

В узб.яз.: Ақл ёшда эмас, бошда (Ум не в годах, а в голове). В рус.яз.: Мудрость в голове, а не в бороде. Ум не в бороде, а в голове.

В узб.яз.: Аҳмоқнинг ақли тушдан кейин киради (У глупца ум после полудня). В рус.яз.: Дурак торгует, когда базар кончится.

Однако в большинстве случаев пословицы узбекского и русского языков имеют только смысловое сходство: В узб.яз.: Кўрқоқ от ўз соясидан хурқар (Пугливая лошадь от своей тени шарахается). В рус.яз.: на трусливого и уж змея.

В узб.яз.: Ахмоқ дўст ёвдан ёмон (глупый друг хуже врага). В рус.яз.: не бойся врага умного, бойся друга глупого.

В узб.яз.: Вақт кетига қайтмас, сув кетига оқмас (Время не вернется назад, река не потечет вспять). В рус.яз.: Времени не повернешь.

Таким образом, можно сказать примеры, которые мы приводили выше являются свидетелями национального характера пословиц. А особенно это замечается в антропоцентрических пословицах. Потому что антропоцентрические пословицы в центре своего происхождения показывают суть человеческого поведения, мышления, характера, кругозора и нрава.

Пословицы узбекского и русского языков обладают свойством универсальности, с одной стороны, и национальным своеобразием – с другой. Национальное своеобразие пословиц мотивируется их лексическим составом, структурой и образным строем. Отражаемые в пословицах реалии способствуют передаче особенностей национального мировоззрения и быта узбекского и русского народов.

Литература:

1. Калонтаров Я.И. Мудрость трех народов. – Душанбе, 1989.
2. Пермяков Г.Л. Пословицы и поговорки народов Востока. – М., 1979.
3. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. – М., 1988.
4. Узбекские народные пословицы. / Сост. Б.И. Саримсаков, А.К. Мусакулов. – Ташкент, 1983.
5. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Маънолар махзани. – Тошкент, 2001.

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

**Ўз-ўзини идентификация қилишнинг ижтимоий-психологик
хусусиятлари**

Тўраханов Умматали Давлатович,
НамДУ педагогика ва психология
кафедраси катта ўқитувчиси

Annotation: It is worth noting that, given the importance of the process of preparing future teachers for identification, the study carried out a theoretical and practical analysis of the place of training. Based on them, it is clarified that socio-psychological training is the basis of the methodological approach.

Keywords: socio-perceptual, subject, necessity, brainstorming, motivation, improvement, professional,

Ўз-ўзини идентификация қилишнинг назарий ва методологик асосларига таянган ҳолда, унинг моҳиятини ва бошқа унга яқин ҳодисалар билан алоқасини аниқлаш билан бирга унинг ижтимоий-психологик механизмини очиш ҳам муҳимдир.

Тадқиқот муаммолари бўйича илмий адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, биринчи навбатда ўз-ўзини аниқлаш моҳиятан махсус жараён бўлиб, ташқи дунёни таҳлил қилиш, мазмуни ва аҳамиятини фарқлаш, аниқланган объектларни умумлаштиришга қаратилган ақлий фаолиятдир.

Шахсият, ҳаёт йўлини қуриш инсон ҳаётининг узоқ муддатли тартибга солинишига асосланган ўтмиш, ҳозирги ва келажак ҳақидаги ғоялар тизими томонидан бошқарилади. Инсоннинг ички дунёси доимий зиддиятлар ҳолатида бўлиб, улар кескинликларда намоён бўлади. Классик психодинамик ва психоаналитик ёндашувларга кўра, бундай стресснинг манбаига инсон учун муҳим аҳамиятга эга бўлган ички қураш, қарама-қарши позициялар ва фикрларга киради.

Тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, шахс кўпинча ички қарама-қаршиликларини тушунмайди, лекин улар ўзининг ҳаётий фаолиятидаги бошқа соҳаларига тааллуқли ортиқча ташвиш ҳиссини туғдиради ва одатда

ҳатти-ҳаракатларга ҳалокатли таъсир кўрсатади. Бундай тартибсизликларни фақатгина позицияларни таққослаш ва тегишли қарорлар қабул қилиш орқали бартараф этиш мумкин. Ушбу ёндашув ўз-ўзини идентификация қилиш, ўзгаришларини амалга оширадиган мавжуд ижтимоий-психологик механизмларни тушуниш ва ажратишга ёрдам беради.

Моҳиятга кўра, юқоридаги ҳолат ўз-ўзини идентификациялашни ўрганиш учун процессуал ёндашувни акс эттиради ва турли тушунчаларни ўз ичига олади. Уларнинг бири динамик тизим ва ривожланиш моменти давридир. Динамик тизим тушунчаси ўз ичига ўз-ўзини идентификация қилиш ҳодисасидаги мавжуд хусусиятларни, хусусан, шахс ва дунё ўртасидаги муносабатларнинг янги турларининг пайдо бўлиши сифатида уларнинг миқдор ва сифат ўзгаришларини қамраб олади.

Ривожланиш моменти концепцияси ўз-ўзини идентификация қилишнинг муайян босқичи бўлиб, шахсият ўзгаришини тавсифловчи босқични ўзида акс эттиради.

Динамик тизим сифатида ўз-ўзини идентификация қилиш идентификация қилиш тушунчасида акс эттирилган бўлиб, у асосан шахснинг ҳаракатини, унинг идентификациясини шакллантириш механизмини англатади. Идентификация тушунчаси ҳаракат моментини, идентификация жараёнида шахс томонидан эришилган ҳолатни ифодалайди [1].

Идентификация ва идентификациялашнинг моҳияти, бир томондан, уларнинг бирлиги ва бошқа томондандан эса, зиддиятдир.

Идентификация ва идентификациялаш шахсни ижтимоийлаштириш йўлининг ягона жараёни экан, иккита нисбатан мустақил томонни ташкил этиши ва бир-бирисиз мавжуд эмаслиги билан намоён бўлади. Бу икки томонга бир бутун бирлик деб қаралиши мақсадга мувофиқ.

Идентификация қилиш, идентификациялаш жараёнидаги асосий хусусият моментни акс эттиришидир. Момент ва зиддият жараён сифатида идентификация қилиш ривожланиш бирликлари сифатида бир-бирисиз бир

лаҳзасиз мавжуд эмас. Ўзга шахслар билан идентификациясиз идентификациялаш мумкин эмас.

Идентификация ва идентификация қилиш, биринчи навбатда, ўз-ўзини идентификациялашнинг яхлит ижтимоий-психологик ҳодиса сифатида намоён бўлишидир. Ҳар-бир инсон жамият билан идентификация қилиш орқали ижтимоийлаштирилади, бу унга тегишли ижтимоий тажрибани ўрганиш имконини беради. Шахсни гуруҳ билан идентификация қилиш истаги унинг изоляция қилиш истаги кимлар билан боғлиқ бўлади? Инсоннинг мулоқотга бўлган эҳтиёжи унинг шахсиятига бўлган эҳтиёжидан ажралиб туради. Жамиятда фақат ўзи билан мулоқотда ўз-ўзини, ўз ҳукмлари, хулосаларини кўпроқ англай бошлайди. Аммо кейинги босқичларда уларга чекловлар қўйилади, кейинчалик индивидуалликни ривожланишига тўсқинликлар бошланади. Инсон ўзини танитган жамоаларнинг эскирган шакллари шахсни ижтимоийлаштириш учун янги имкониятлар очадиган жараён ва воситалар, тушунчалар билан ўзгариши ва тўлдирилиши керак. Ривожланиш босқичлари ўртасидаги алоқаларни кузатиш ушбу жараённинг динамикасини тушуниш имконини беради ва бу босқичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликнинг ўзига хос хусусиятлари шахсни ўз-ўзини идентификация қилиш ҳаракатини ташкил этувчи асосий фикрларни жойлаштиришни ўз ичига олади [3].

Идентификация ва идентификациялашнинг бирлиги фақатгина идентификациялаш даражасини рўёби қиймат муносабати сифатида ва «мен»га қиймат нисбати сифатида идентификация қилиш даражасига мос келиши лозим. Шахснинг ривожланиши учун бу жараён динамик мувозанат ҳолатида бўлиши керак. Доимий равишдаги талаб ва шартлар, шахс манфаатлари, имкониятлари, истаклари билан ажралиб турадиган янги шароитлар мувозанатнинг юзага келиши деб белгиланади. Бундай ҳолатда, шахс ўз-ўзини идентификация қилиш доирасида идентификациялаш ва идентификацияни уйғунлаштириш шартлари зарур бўлган мувозанатга эришишга интилади [1].

Ўз-ўзини идентификация қилиш инсоннинг ўзига хос хусусиятларини шакллантиришда жуда муҳим ва аҳамиятлидир. Зотан, у инсоннинг хоҳиш-иродаси ва имкониятларини билиш даражасини, муайян жамиятга қўшилишини аниқлатади. Шу нуқтаи назардан, ўз-ўзини аниқлаш бир вақтнинг ўзида ва ижтимоиятнинг қиймат-мотивацион воситаси сифатида намоён бўлади.

Ижтимоийлашув шундай жараёнки, ўз-ўзини аниқлаш, инсон ҳаётининг дастлабки кунларидан бошланади ва шахс доимо ўз муносабатларини, ташқи дунё билан алоқаларни яхшилайдиган узлуксизликда бўлади.

Бошланғич ижтимоийлашув жараёнида оила ва атроф-муҳит шароити шахсиятнинг шаклланишига таъсир этувчи омиллардан биридир. Иккиламчи ижтимоийлашув жараёни инсоннинг ўзини ўзи идентификация қилиш жараёнида иштирок этиши, жамият ижтимоий хулқ-атвор турларини танлаш имкониятини аниқлатади. Бу шахснинг ахлоқий ва эстетик қадриятларга қараб, ўз хоҳишига кўра, имиджини яратиш имкониятидир.

Ижтимоийлашув жараёнининг ривожланиши билан идентификациянинг бошқа механизмларга нисбатан роли (масалан, тақлид) ортиб боради. Шунга кўра, шахс тушунчалари кўлами кенгаяди ва чуқурлиги ортган ҳолда ўзгаради. Оғзаки рўйхатга олишдан профессионал гуруҳга (мослашув босқичида) ушбу гуруҳ манфаатларига мувофиқ онгли фаолият, ўз мақсадлари ва меъёрларини ўзиники деб қабул қилиш сифати ижобийлашади.

Адабиётлар рўйхати

1. Деркач А. А., И.Н.Семенов Рефлексивная акмеология творческой индивидуальности / - М.: РАГС, 2005.
2. Максакова К.А. Становление и процесс социализации личности обучаемого. // Вопросы психологии ребёнка школьного возраста. - 2012. - №5. С. 55-61.
3. Одилова Н. Г., Рахимова И. И. Формирование чувство ответственности у школьников //Интернаука. – 2017. – №. 26. – С. 21-22.

STATE AND LAW

Сущность принципа законности в административном судопроизводстве

Самандаров Учкун Уктамович,

Судья Каршинского межрайонного административного суда,
соискатель Высшей школы судей.

Аннотация: В статье речь идет о принципе законности как одном из главных принципов в административно-правовом регулировании. В статье раскрыто понятие и применения принципа законности, условия укрепления законности в государстве. Верховенство закона есть центральное ядро в укреплении законности в государстве. Закон как нормативно-правовой акт признается основным источником право и регулятором общественных отношений в системе социально-нормативного регулирования.

Ключевые слова: Законность, Принцип законности, Административный процесс, Правосудия, Верховенство закона, Государство, Соблюдения процессуальных норм.

Переходя к предмету исследования, отметим, что в настоящее время в Республики Узбекистан вопросы, связанные с обеспечением законности, занимают одно из ключевых мест, о чем свидетельствует постоянное внимание Главы государства Ш.М.Мирзиёева.

Отметим, что в КоАС РУз принцип законности при рассмотрении и разрешении судами административных дел относятся: соблюдение положений, предусмотренных законодательством об административном судопроизводстве; точное и соответствующее обстоятельствам административного дела правильное толкование и применение законов и иных нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе регулирующих отношения, связанные с осуществлением государственных и иных публичных полномочий.

Согласно со ст. 15 КоАС РУз суд разрешает административные дела на основании Конституции и законов Республики Узбекистан, иных актов законодательства, а также международных договоров Республики Узбекистан.

Уровень законности в административном процессе зависит в первую очередь от деятельности органов исполнительной и судебной власти и соответствующих должностных лиц. Необходимо соблюдать законность в следовании процессуальным формам, квалифицированному применению должных норм права, обеспечении судом всех процессуальных гарантий участников административного процесса.

Следует согласиться с научной позицией академика О.Ф. Скакун, согласно которой принцип законности характеризуется внутренней и внешней составляющими. В соответствии с указанной позицией внутренняя составляющая заключается в качественном построении норм НПА, наличии научно обоснованных и соответствующих праву законов. В то же время внешняя составляющая законности характеризуется обязательностью выполнения норм законов и подзаконных правовых актов всеми субъектами правоотношений.

Важным условием соблюдения принципа законности в административном судопроизводстве является не только правильное, но и единообразное применение законодательства при разрешении дел об административных правонарушениях и иных категорий административных дел. Акт правоприменения по административному делу является объективным доказательством реального действия принципа законности.

Применительно к административному судопроизводству составляющими принципа законности являются, во-первых, положения ч. 2 ст. 15 Конституции РУз, в которой провозглашено, что государство, его органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с Конституцией и законами. В соответствии с ст. 112 судьи судьи независимы, подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. Таким образом, законность как общая конституционная основа судопроизводства возлагает на суд обязанность

решать судебный спор, в частности административный, на основании закона с учетом его целей и в установленном им порядке.

Во-вторых, принцип законности обеспечивается путем соблюдения нормативно закрепленных правил судопроизводства, которые находят свое выражение в нормативно закрепленном порядке осуществления административного судопроизводства.

В-третьих, суд при рассмотрении административного дела должен руководствоваться нормами Конституции РУз, международными договорами, актами Президента РУз, Правительства РУз, органов исполнительной власти и др. В то же время, применяя законодательство при разрешении спорных общественных отношений и принятия решения по ним, суду необходимо учитывать четкую иерархию НПА. Согласно ст. 15 основного закона, ни один закон или иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции.

Вместе с тем высшая юридическая сила основного закона при рассмотрении административных дел находит свое проявление в следующих признаках: а) обязательность Конституции для всех субъектов административного судопроизводства; б) бесспорность, несомненность, «неприкосновенность» Конституции, т. е. иные НПА не должны противоречить Конституции, а в случае противоречия они должны считаться недействительными, суд при принятии решения руководствуется именно Конституцией.

Наряду с этим, ч. 2 ст. 1 КоАС РУз определяет правило, что если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об административном судопроизводстве, то применяются правила международного договора. Таким образом, суд в своей деятельности при решении дел должен правильно применять нормы материального права к конкретным правоотношениям, а также осуществление административного судопроизводства невозможно без соблюдения процессуальных норм.

В-четвертых, у суда имеется право обратиться в Конституционный суд РУз.

Если при разрешении административного дела суд придет к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом административном деле, Конституции РУз, он обращается в Конституционный суд РУз с запросом о проверке конституционности этого закона. В этом случае производство по административному делу приостанавливается.

Не менее важной составляющей принципа законности в административном судопроизводстве является нормативное закрепление процессуальных действий суда в случае отсутствия закона, регулирующего спорные правоотношения. Подобная ситуация может возникнуть в случае наличия правового пробела.

Анализ научной литературы и правоприменительной практики показывает, что причинами этого могут быть: а) невозможность предусмотреть в содержании закона появление новых общественных отношений, а также многообразия уже существующих общественных отношений; б) ошибки, допущенные при разработке НПА (неправильное использование юридической техники; нарушение законов формальной логики, что приводит к появлениям логических ошибок, в частности “подмены понятия”; создание противоречий между действующими НПА).

Итак, в ситуации отсутствия необходимых норм права, регулирующих спорные отношения (пробелы в законе), КоАС РУз предоставляет суду право применять: – “аналогию права” (суд при рассмотрении административного дела и отсутствии норм права, регулирующих спорные отношения, может разрешить административное дело исходя из общих начал и смысла законодательства, т. е. разрешение спора и принятие по нему решения осуществляются на основе принципов права, общих начал и смысла законодательства); – “аналогию закона” (судья при рассмотрении административного дела и отсутствии правового регулирования спорных правоотношений может использовать нормы, регулирующие сходные отношения).

В соответствии с ч. 4 ст. 15 КоАС РУз при рассмотрении административных дел все неустранимые противоречия и неясности законодательства толкуются в пользу граждан и юридических лиц.

Безусловно, применение указанных институтов свидетельствует об неординарности ситуации и, следовательно, возникшего административного спора. В то же время применение указанных институтов в современных условиях должно осуществляться с соблюдением следующих научно обоснованных условий применения: – должно быть в наличии мотивированное обоснование необходимости принятия решения по делу с использованием института “аналогии закона” или “аналогии права”, т. е. отсутствие (неполнота) правового регулирования спорных общественных отношений нормами права; – сходства (аналогии) у спорных общественных отношений и общественных отношений, предусмотренных имеющейся нормой, должны быть в существенных, юридически равнозначных признаках. Кроме того, данные общественные отношения не должны иметь несущественные расхождения в деталях; – спорные общественные отношения, к которым применяется институт «аналогии закона» или «аналогии права», должны быть урегулированы хотя бы в общей форме, а в случае отсутствия правового регулирования принятое по делу решение не должно противоречить действию принципов права, общих начал законодательства.

Таким образом, судебное решение будет отвечать требованиям законности, если оно вынесено: а) в соответствии с нормами материального права; б) в соответствии с нормами международного права; в) в соответствии с позициями Конституционного суда РУз; г) при соблюдении норм процессуального права; д) в соответствии с правовыми позициями ВС РУз, выраженными в постановлениях Пленума.

Делая вывод, необходимо отметить, что сущность принципа законности в административном судопроизводстве заключается в следующем:

во-первых, принцип законности означает обязательность рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также административных дел о

защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов при строгом соблюдении установленного КоАС РУз и это один из базовых принципов осуществления административного судопроизводства;

во-вторых, одним из главнейших условий для реализации принципа законности является постоянное совершенствование норм, а также суд в своей деятельности при решении дел должен правильно применять нормы материального права к конкретным правоотношениям, а также осуществление правосудия невозможно без соблюдения норм административного судопроизводства (т. е. вся деятельность суда подчинена действующему законодательству и осуществляется в определенном процессуальном порядке);

в-третьих, при вынесении решения по делу суд руководствуется исключительно Конституцией и федеральным законодательством; в-четвертых, в случае отсутствия необходимых норм, регулирующих спорные отношения, суд может применять аналогию права или аналогию закона с учетом научно обоснованных требований.

Список использованных литератур:

1. Национальная база данных законодательства, 26.01.2018 г., №02/18/МПК/0627, 04.08.2022 й., №03/21/786/0012).
2. Хабибуллаев Д.Ю. Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг тамойиллари ва уларни суд амалиётида татбиқ этиш муаммолари. Юрид. фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. –Тошкент, ТДЮИ. 2007.
3. Е.А. Шилова. Принципы административного судопроизводства. моногр. дис. ... док. юрид. наук. -М., 2012. С. 118.
4. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс). Харьков: Эспада, 2005. 840 с.
5. Сидирова С.А. К вопросу о принципе законности в административном процессе. Юридическая наука. 2016. № 5. -168 с.
6. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М.: Норма, 2000. 800 с.
7. Колюка Н.Н. Принцип законности в административном судопроизводстве: теоретико-правовой аспект // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 10А. С. 91-98.
8. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс). Харьков: Эспада, 2005. 840 с.

TECHNOLOGICAL SCIENCE

Исследование оптимального метода ремонта изношенной части валов с помощью сварки

Studying the optimal method of repairing a wrong part of shafts by means of welding

Dadakhanov Nurilla Karimovich

Ph.D., Associate Professor, Namangan Institute of Engineering and Technology, Namangan, Republic of Uzbekistan.

E-mail: nurilla28@mail ru

Qo'chqarov Ma'rufjon Qodirjon o'g'li

Student of the Namangan Engineering and Technology Institute, Namangan city, Republic of Uzbekistan.

Изучено структурной изменения разности температуры при неравномерной распределения теплоты сварочной работы типа валов. Исследовано изменения размеров вала в восстановления сваркой. Предложен способ сварки изношенной части валов с меньшим изгибом.

Ключевых слов и выражений: вал, износ, сварка, изгиб, электрод, поверхность, металл, условия труда, композитные материал, восстановления.

The structural change of the temperature difference was studied with an uneven distribution of heat of welding work such as shafts. Investigated the change in shaft dimensions in recovery by welding A method of welding a worn part of shafts with a smaller bend is proposed.

The Keywords and expressions: shaft, wear, welding, bending, electrode surface, metal, conditions of work, composite material recovery.

Износятся валы, шкивы, шестерни и другие детали на установочных поверхностях, пазах под шпонки, резьбе и других местах. В результате поверхности трения становятся овальными, коническими, бочкообразными или седловидными, пазы под шпонки расширяются, резьба изгибается, срезается и удлиняется. Изношенные валы можно отремонтировать разными способами.

К основным методам ремонта изношенных валов можно отнести:

- плавление, металлизация или гальваническое покрытие изношенных поверхностей;
- звон, т. е. надевание кольца на изношенную поверхность;
- преобразование размера вала в размер ремонта путем механической обработки.

Если износ отдельных элементов вала большой, подключается новый элемент, как описано ранее.

Сегодня существует множество технологий для ремонта изношенных деталей валов. Например, изношенные детали заполняют электродуговой сваркой, нанесением покрытия расплавленным металлом, покрытием из металлополимеров и композиционных материалов, поверхностным покрытием с помощью различных других методов сварки, а затем ремонтируют путем механической обработки.

При сварке деталей валкового типа в основном металле происходят различные структурные изменения из-за неравномерного распределения тепла. К тому же из-за неравномерного нагрева металла размеры вала меняются неравномерно.

Среди российских экспертов были Богатырев С.А., Демченко Ю.А., Родик Ф.Я. В своей работе при ремонте валов сначала нагревают изношенную деталь до размягчения, а затем прижимают подготовленную колбу [1]. Этот метод можно выполнять только при наличии специального оборудования. Вигтрина Т.В. в своей исследовательской работе он ремонтировал коленчатые валы путем напыления и нанесения покрытия на металл. Этот метод можно выполнять только при наличии специального оборудования. Вигтрина Т.В. в своей исследовательской работе он ремонтировал коленчатые валы путем напыления и нанесения покрытия на металл [2].

Мешков В.В. В своей исследовательской работе он рекомендует тангенциальный метод обработки поверхности валов с покрытием [3]. По его словам, если к покрытой поверхности применить правильный метод, то ее качество улучшится. В зависимости от твердости добавляемого в покрытие

материала выбираются скорость резания, тяга, толщина. Рекомендуется правильно выбирать передний и задний углы фрезы.

Григорьева Е.Г., Чинахов Д.А. в своей научно-исследовательской работе рекомендовали использование двухпоточного газа CO₂ при нанесении покрытий на легированные стали. Улучшает механические свойства свариваемой детали [4, 5].

Изношенная часть вала перед ремонтом подвергается механической обработке. В зависимости от конструкции детали выбираются начальные этапы обработки. В нем также должны быть отражены дополнительные процессы, связанные с прочностью вала.

Необходимо на определенную глубину вырезать проеденную часть вала. Подбирается в зависимости от диаметра вала, например, если диаметр вала 12,5 - 25 мм, глубина пропила 1,5 - 2 мм; если он 25-75 мм, его направляют на глубину 2,5-3 мм.

Сегодня существует множество технологий для ремонта изношенных деталей валов. Например, изношенные детали заполняют электродуговой сваркой, нанесением покрытия расплавленным металлом, покрытием из металлополимеров и композиционных материалов, поверхностным покрытием с помощью различных других методов сварки, а затем ремонтируют путем механической обработки.

В настоящее время механические цеха хлопкоочистительных заводов, текстильных предприятий и других малых предприятий региона не имеют современного оборудования. Поэтому при ремонте валов сваривают поверхности электродуговой сваркой. В основном они используют методы оси вала и спирали. Квалификация сварщика и машиниста не выше 4 разряда, поэтому качество ремонта низкое.

В связи с вышеизложенным, мы поставили перед собой цель выбрать в данном случае более качественный ремонт. Для этого было изготовлено 4 вала диаметром 25 и 30 мм из наиболее широко применяемого материала Ст 30. Для ее перекрытия был взят паз шириной 55 мм и глубиной 2 мм (рис. 2). Чтобы

определить дефекты на поверхности валов, его разделили на 4 равные части. Мы обозначили валы цифрами от 1 до 4. С помощью индикатора по часовой стрелке мы измерили «толчок» на поверхности вала. Эти результаты необходимы для изучения влияния изгиба вала на покрытие. Результаты тестирования показаны на рисунке 3. В этом случае знак «+» означает гребень, а знак «-» - впадину.

Анализ литературы показывает, что при ремонте валов покрытие получают осевым и спиральным методами. Мы также определили, как покрыть каждый вал:

Вал 1 - по оси (\rightarrow);

Вал 2 - спиральный (\uparrow);

Вал 3 - первый слой осевой, второй слой спиральный ($\rightarrow\uparrow$);

Вал 4 - первый слой спиральный, второй слой осевой ($\uparrow\rightarrow$).

Для заливки использовался электрод 3 мм марки ЦЗЭ 422, который сейчас широко применяется. Покрытие было получено на аппарате дуговой сварки на переменном токе. Диаметр валов 30 и 35 мм (рис. 4). Мы проверили валы на измерительном приборе, чтобы убедиться, что они охлаждаются на воздухе и не гнутся от тепла. Результаты измерений показаны на рисунке 5. Сравнивая его с результатом предыдущего измерения, можно увидеть, что вал 2 сильно изгибается. При ручной сварке процесс медленный, поэтому выделяющееся тепло не рассеивается быстро, в результате чего вал быстро расширяется, что приводит к его изгибу. 4-вал также имеет относительный изгиб, только меньший из-за размера диаметра и тонкости спирального покрытия. Изгиб валов при осевом способе покрытия незначительный.

Из этого можно сказать, что при ручной сварке в электрической дуге мы рекомендуем использовать первый и третий методы. Если покрытие получают на автоматическом сварочном аппарате, можно использовать второй метод, поскольку он имеет высокую скорость нанесения покрытия и медленное накопление тепла на одной стороне вала.

Использованная литература:

1. Богатырев С.А. и др. Патент RU 2132762.
2. Вигерина Т.В. Технологии восстановления коленчатых валов двигателей из высокопрочного чугуна и поверхностным пластическим деформированием. Автореферат на соискание к. т. н. – Минск. 2013 г.
3. Мешков В.В. Совершенствование технологии нанесения и тангенциального течения наплавочных покрытия рабочих поверхностей деталей с обоснованием рациональных режимов. Автореферат на соискание к. т. н. – Саратов. 2012 г.
4. Григорьева Е.Г., Чинахов Д.А. О возможности использования разработанного способа сварка с двухструнную газовой, зашитой для восстановления изношенные поверхностей деталей. Труды Всероссийской научно - практические конференция. 9-11 ноябрь. - Новокузнецк. 2012 г.
5. Иванов В.П. Повышение качества восстановления деталей с нанесением покрытие. // Горная техника. -М. 2009 г. №4. -с. 80-87.

Экспериментальное исследование неровноты пряжи, выработанных на усовершенствованной вытяжной приборе
Experimental study of yarn breakthrough yarns worked on the improved exhaust device

Дадаханов Нурилла Каримович

К.т.н., доцент, Наманганский инженерно-технологический институт,
г. Наманган, Республика Узбекистан.

E-mail: nurilla28@mail.ru

Акбарбек Улугназар угли Отаназаров

Студент Наманганский инженерно-технологический институт,
г. Наманган, Республика Узбекистан.

В существующих системах прядения при переработке натуральных, искусственных и синтетических волокон в пряжу основной задачей технологического процесса является получение равномерной по структуре и свойствам ленты, ровницы и пряжи путем сложения и вытягивания.

В статье изучены поля сил трения и конструкции выпускного цилиндра вытяжных приборов, влияние конструкции валиков и рифленого цилиндра на поле сил трения. Предложены новые конструкции рифленого цилиндра, улучшающие поле сил трения.

На основе исследований, можно сделать вывод, что оптимальное условие для уменьшения неровноты вытягиваемого продукта в вытяжном приборе кольцепрядильных машин, оснащенных, новым вытяжным прибором будет минимально.

Ключевые слова: кольцепрядильной машин, волокна, ровнота, вытяжной прибор, рифленой цилиндр, нажимной валик, поле сил трения, ролик, ремешок.

In existing spinning systems in the processing of natural, artificial and synthetic fibers into yarn, the main task of the technological process is to obtain a ribbon, rovings and yarn uniform in structure and properties by folding and drawing

In the article studying the field of friction forces and the design of the exhaust cylinder of exhaust devices, the effect of the design of the rollers and the corrugated cylinder on the field of friction forces. New corrugated cylinder designs are proposed that improve the field of friction forces.

Based on research, we can conclude that the optimal condition for reducing the unevenness of the product being drawn in the exhaust device of ring spinning machines equipped with a new exhaust device will be minimal.

Keywords: ring spinning machines, fibers, flatness, exhaust device, grooved cylinder, pressure roller, field of friction forces, roller, strap.

Ведущие машиностроительные предприятия мира ведут исследования в поисках совершенствования кольцепрядильных машин и ее отдельных частей,

повышению ее надежности и производительности, качества выпускаемой продукции [1, 2].

В существующих конструкциях вытяжных приборов и устройств улучшение контроль над движением волокон достигается различными путями, например, установкой дополнительных ремешков, роликов, муфточек, направляющих, лотков и т.д. Общим недостатком данной конструкции является то, что, исправляя один недостаток, способствуют появлению других, например, усложняется конструкция узла или затруднено обслуживание и т.д.

Одним из основных факторов, влияющих на качество пряжи, получаемой на кольцепрядильных машинах, является обрывность нити. Высокая обрывность приводит к снижению производительности оборудования, ухудшает качество выпускаемой пряжи.

На прядильной машине плоскость вытягивания в вытяжном приборе располагают наклонно. Цель наклона - уменьшить дугу обтекания переднего цилиндра выходящей мычкой. На этот участок мычки крутка не распространяется, и поэтому прочность на разрыв его составляет 22-24 % прочности готовой пряжи.

Видно, что определение устойчивого положения валика на цилиндре имеет большое значение процесса вытягивания. Анализ конструкций современных вытяжных приборов машин прядильного производства показывает, что нажимной валик относительно рифленого цилиндра может занимать, в основном, два положения. В первом положении валик и цилиндр расположены по вертикали на одной оси, а во втором положении валик установлен с «завалом» вперед относительно цилиндра.

Линия зажима должна как можно ближе подходить к плоскости, проходящей через оси цилиндра и валика. Наиболее благоприятна для процесса вытягивания ситуация, когда напряжение поля сил трения равномерно, и пятно контакта имеет форму прямоугольника, а линия зажима при меньших диаметрах цилиндра и валика, и большей жесткости эластичного покрытия наиболее устойчива.

Анализ сил, действующих в зажиме пары эластичных валиков, и условия сжатия волокнистого продукта указывает на их нестабильность из-за колебаний толщины и фактора одноосного сжатия продукта в поперечном направлении [5].

Предварительные эксперименты в производственных условиях показали, что минимальная нагрузка на нажимной валик должна быть не менее 100 Н, т.к. при сдвоенном валике резиновое покрытие одевается на цилиндры, а валики металлические.

По рекомендации фирмы СКФ для рычага нагрузки типа РК-225 нагрузка принимается от 100 Н до 180 Н. Поэтому в наших экспериментах минимальная нагрузка 100 Н, а максимальная 180 Н. Расстояние между роликами в сдвоенном нажимном валике выбирается из конструктивных соображений в пределах 15 - 19 мм.

Результаты эксперимента обрабатывались с доверительной вероятностью 95 % по методике [3, 4]. По матрице планирования эксперимента получено уравнение регрессии:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_{12}X_1X_2 + b_{13}X_1X_3 + b_{23}X_2X_3 + b_{123}X_1X_2X_3 \quad (1)$$

где \hat{Y} - неровноте пряжи, %;

$b_0, b_1, b_2, b_3, b_{12}, b_{13}, b_{23}, b_{123}$ - коэффициенты регрессии, значения которых приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Значения коэффициентов регрессии.

Вид продукта	b_0	b_1	b_2	b_3	b_{12}	b_{13}	b_{23}	b_{123}
25	19,08	-0,52	0,05	-0,3	-0,05	-0,25	0,025	0,262
10	17,9	-0,45	-0,225	-0,325	0	-0,05	-0,225	-0,5

После этого уравнения (1) принимает следующий вид:

$$\text{для 25: } \hat{Y} = 19,08 - 0,52X_1 - 0,3X_3 - 0,25X_1X_3 - 0,262X_1X_2X_3 \quad (2)$$

$$\text{для 10: } \hat{Y} = 17,9 - 0,45X_1 - 0,325X_3 - 0,5X_1X_2X_3 \quad (3)$$

Из уравнения (2) и (3), которые характеризуют неровноту продукта в вытяжном приборе, что влияние расстояния между роликами в сдвоенном нажимном валике (L) является незначимыми. В этих уравнениях еще некоторые линейные эффекты являются незначимыми, но эффект трех факторов является значимым. Минимальная неровнота вытягиваемого продукта достигается при следующих значениях исследуемых факторов:

для пряжи 25 текс: $P_1 = 180$ Н; $L = 15$ мм; $P_2 = 1,22$ Н;

для пряжи 10 текс: $P_1 = 180$ Н; $L = 19$ мм; $P_2 = 0,94$ Н.

В результате экспериментов, на существующем вытяжном приборе получены значения параметров: для 25 текс - 21,7 %, а для 10 текс - 20,8 %, что подтверждает эффективность применения магнита для прижима ремешков в вытяжной зоне и сдвоенный нажимной валик в выпускной паре вытяжного прибора кольцепрядильных машин.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Жуманиязов К.Ж., Бобожанов Х.Т., Гафуров Ж.К. Сравнение устройств для компактной кольцевой пряжи. // Тўқимачилик муаммолари, 2009 йил, №4, б. 19-21.

2. Дадаханов Н.К. Сидиков А.Х, Каримов Н.М. Изучение и теоретические исследования параметров линии прядения кольцепрядильных машин // “UNIVERSUM: Технические науки” -М. 2019 г. № 1 (58), 34-37 с.

3. Дадаханов Н.К. Болтабоев Б.Э. Оптимизация параметров линии прядения кольцепрядильных машин. // “UNIVERSUM: Технические науки” -М. 2019 г. № 6 (63), 50-53 с.

4. Севостьянов А.Г. Методы и средство исследование механика - технологических процессов текстильной промышленности. -М.: «Легкая индустрия», 1980 г. с. 5-232, 253-260, 392.

5. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности). -М.: «Легкая индустрия», 1974 г.

**Изучение обрывности в зависимости от неравномерности контакта
выпускной пары вытяжного прибора**

**Study of open depending on irregularity of contact of the outlet pair of the
exhaust device**

Дадаханов Нурилла Каримович

К.т.н., доцент, Наманганский инженерно-технологический институт,
г. Наманган, Республика Узбекистан.

E-mail: nurilla28@mail.ru

Абдусаидов Ахатжон Абдугани угли

Магистрант, Наманганский инженерно-технологический институт,
г. Наманган, Республика Узбекистан.

Аннотация. В статье изучено конструкция рифленого цилиндра вытяжных приборов текстильных машин. Исследована влияния изгиба рифленого цилиндра на перекоса нажимного валика. Изучен обрывности в зависимости от неравномерности контакта выпускной пары вытяжного прибора.

Ключевые слова: вытяжной прибор, рифленой цилиндр, нажимной валик, поле сил трения, линия зажима, резиновые покрытия.

Abstract. The article studies the design of the corrugated cylinder of the exhaust devices of textile machines. The influence of the corrugated cylinder bending on the pressure roller misalignment has been studied. The breakage was studied depending on the uneven contact of the outlet pair of the exhaust device.

Keywords: drafting system, grooved cylinder, pressure roller, friction force field, clamping line, rubber covers.

Все вытяжные пары приборов состоят из нижних стальных рифленых цилиндров и верхних накладных металлических валиков, с гладкой или рифленой поверхностью, или с упругим покрытием. Рифленые цилиндры располагают в цилиндрических стойках, устанавливаемых одна от другой на расстоянии, равном длине звена. Линии рифленых цилиндров вращаются в подшипниках качения.

Для обеспечения надежного зажима волокна и создания необходимого поля сил трения поверхность цилиндров делают рифленой. Многочисленные

эксперименты и повседневный опыт фабрик указывают на большое влияние профиля и состояния рифлей на ход технологического процесса и величину необходимой нагрузки на валик. Среднее давление между цилиндром и валиком зависит от ширины ленточки рифля: при увеличении ширины ленточки давление уменьшается и соответственно возрастает необходимая нагрузка на валик. Слишком малая ширина приводит к быстрому износу эластичного покрытия и даже к повреждению волокон. Во избежание износа и случайных повреждений рифленая поверхность цилиндра должна обладать высокой твердостью [1].

Расчет линии рифленых цилиндров на прочность и определение нагрузок на опоры. Так как размеры цилиндров гостированы, расчет их на прочность должен носить поверочный характер. Цилиндр в процессе работы находится в сложной напряженном состоянии под действием изгиба и кручения. Изгибающие усилия складываются из нагрузки на валики и сил тяжести валиков и цилиндров. С достаточной точностью можно считать нагрузку равномерно распределенной по длине цилиндров. Кроме этого, на цилиндры действует изгибающий момент от зубчатого зацепления привода линии.

Вышеизложенного видно, что рифленого цилиндры работает на изгиб. При этом это можно увеличит сопротивление подшипниках, тем самом увеличивает крутящий момент рифленого цилиндра. При изгибе устойчивость нажимного валика ухудшается, тем самом неровнота выпускаемая продукции увеличивается, еще можно увеличить обрывности нити [2].

Предварительного исследования показала, что неустойчивая положения валика ухудшает выпускаемая продукции.

Известно [3, 4, 5], что при изгибе оси нажимного валика контактная площадка в вытяжной паре также будет неравномерной, т.е. усилие зажима мычки при вытягивании будет изменяться по длине нажимного валика. Это обстоятельство может оказать влияние на неровноту и обрывность пряжи. В работы проведены эксперименты по изучению влияния положения мычки на

обрывность. Для этого длина тумбы нажимного валика по покрытию разделена на 3 участка. Изготовлен также специальный шаблон для фиксирования места обрыва пряжи. Измерения обрывности проведены в течение 15 съёмов в прядильном цехе.

Обработка полученных данных проводилась сравнением нулевой гипотезы об однородности дисперсий в каждом измеренном сечении валика. Нулевая гипотеза однородности дисперсий проверена по критерию Кохрена. Табличное значения Кохрена, для нашего случае было равно:

$$G_{кр} [k = n - 1 = 14; L = 3; \alpha = 0,05] = 0,5466.$$

Значит $G_{наб} = 0,42; G_{наб} = 0,54 < G_{кр}$.

Отсюда видно, что нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е. распределения обрывности в разных сечениях валика различаются между собой значимо. Следовательно, можно считать, что неравномерность контакта выпускного пара вытяжного прибора оказывает влияние на качество пряжи.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Дадаханов Н.К. Анализ конструкция и работы рифленого цилиндра. // "UNIVERSUM: Технические науки" -М. 2022 г. № 2 (95-4), 35-38 с.
2. Dadakhanov N.K. Research and calculation of line parameters ring spinning machines. //Solid State Technology [Pennwell Corporation](#). Vol. 63, Issue 6, 2020. -p.9756-9762.
3. Dadakhanov N.K. Studying yarn incorpectiveness operated on the improved exhaust extractor. // ACADEMICIA. –Kurukshetra, Vol. 10, Issue 7, July 2020. -p.474-482.
4. Дадаханов Н.К., Шукуров М. Анализ несоосностей осей нажимного валика и рифцилиндра. // «Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности» - Иваново, 1997. №1. с.116-117
5. Дадаханов Н.К., Абдусаидов А.А. Исследование контактной плоски вытяжных пар с учетом перекоса осей нажимного валика и цилиндра. "Известия вузов. Технология текстильной промышленности" - Иваново, 2001 г. -№2, с. 104-106.

Методы очистки воды с различными примесями

Эсанмуродов Ш.В., Рихсиходжаева Г.Р.

Ташкентский государственный транспортный университет

Abstract

The article considers drinking water with different properties, "harmful" and "useful" impurities contained in the water. With different water impurities, you can choose different methods of purification and water treatment: carbon filters, reverse osmosis methods, aeration methods, electromagnetic purification method, ion exchange method of purification, etc.

Аннотация

В статье рассмотрено питьевая вода с разными свойствами, содержащиеся в воде «вредные» и «полезные» примеси. С разными примесями можно выбрать разные методы очистки и водоподготовки: угольные фильтры, методы обратного осмоса, методы аэрации, способом электромагнитной очистки, метод ионообменный способа очистки и др.

Keywords: drinking water, iron, manganese, minerals, purification, ion, water hardness, borehole.

Ключевые слова: питьевая вода, железа, марганец, минералы, очистка, ион, жесткость воды, скважина.

Вода, пригодная для питья, может быть дождевой, водопроводной, колодезной, речной, озерной и родниковой. Химический состав воды является достоянием природы каждой конкретной местности и геологической породы. Качество питьевой воды определяется ее органолептическими свойствами: температурой, прозрачностью, цветом, запахом, вкусом, жесткостью. Вода из современных источников может содержать растворенных и нерастворенных примесей, что пользоваться ею подчас просто небезопасно. Условно примеси, содержащиеся в воде, можно разделить на «вредные» и «полезные». «Полезные» вещества крайне необходимы человеку для здоровья, их недостаток ведет к серьезным заболеваниям. Поэтому очень важно, чтобы эти

благотворные компоненты сохранялись в воде, независимо от выбранного способа ее очистки [1].

К полезным веществам относятся соли калия, натрия, кальция и магния. Большинство подземных вод на нашей территории обладают изрядной жесткостью и содержат повышенную концентрацию железа и марганца. В результате загрязнения вода обогащается большим количеством «вредных» веществ, среди которых можно назвать пестициды, гербициды, нитраты и нитриты, фенол, бензол, тяжелые металлы. Достаточно сказать, что в настоящее время мы пьем воду, в которой содержится до двух граммов минеральных веществ на один литр. Большое значение имеют вещества, присутствующие в малых концентрациях, но играющие большую роль во многих физиологических процессах организма. Повышенное содержание железа и марганца не только выводит из строя современную бытовую технику, но и вызывает нарушение функции печени, желудочно-кишечного тракта, негативно действует на ферментные системы мозга.

И если качество воды не отвечает санитарным требованиям, то источник надо менять или использовать один из эффективных методов очистки воды, которыми нас обеспечивают современные технологии.

В большинстве случаев практикуется применение комплекса методов очистки и обеззараживания воды.

Чтобы определить, от какого именно типа загрязнений требуется очищать воду, необходимо провести ее анализ, выявляющий как качественные, так и количественные показатели всех составляющих.

Наиболее распространенные виды загрязнений и методы очистки питьевой воды [2]:

Механические примеси, которые могут присутствовать как в воде из колодца (скважины), так и в водопроводной воде, удаляются при помощи грязевых (механических) и угольных фильтров.

В тех случаях, когда в воде в большом количестве присутствуют микроорганизмы, органические соединения, а также превышены нормы

содержания химических элементов, универсальным является применение метода обратного осмоса для очистки воды [3, 4].

Повышенное содержание железа в воде из колодца или из скважины требует обезжелезивания, которое выполняется при помощи различных методов: с применением в фильтрах инертных либо каталитических загрузок, методом аэрации, способом электромагнитной очистки.

Высокое содержание марганца, которое часто встречается в воде из скважин или из открытых источников водозабора, можно нейтрализовать при помощи перманганата калия; каталитических загрузок; а при незначительных концентрациях — применением метода обратного осмоса.

Жесткая вода из колодцев или скважин, отличающаяся избыточным содержанием гидрокарбонатов и сульфатов, требует умягчения фильтрами с ионообменными смолами.

Вирусы и бактерии, которые встречаются в воде из природных источников (колодцев и скважин), но могут присутствовать и в водопроводной воде, уничтожаются с применением хлорирования, озонирования, ультрафиолетовые облучения, ионов серебра или при помощи обратноосмотического мембранного способа очистки воды.

Загрязнения смешанного характера — сероводород, механические примеси, железо, марганец, избыточная жесткость и прочее, — присутствующие в воде из скважин, требуют применения одновременно нескольких способов очистки.

Итак, выбрав оптимальный способ водоподготовки и очистки, вы не только позаботитесь о сохранении здоровья своей семьи и обеспечите качественной водой технические потребности домохозяйства, но также защитите от преждевременного износа и поломок бытовые приборы и теплообменное оборудование, особо чувствительное к солям жесткости.

Литература

1. Самойлов В.С., Левадный В.С. Водоснабжение, водоотведение: скважины, колодцы, канализация. (Серия: Строительство и ремонт – советы профессионалов). О.: Литературный бульвар, 2010. – 320с.

2. Водоподготовка: Справочник. / Под ред. д.т.н., действительного члена Академии промышленной экологии С.Е. Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. – 240с.

3. Rixsixodjaeva, G. R., & Obidzhonov, A. Z. (2021). The Use Of Fresh Groundwater For Various Industrial Needs. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(12), 198-199.

4. Рисиходжаева, Г. Р., Ризаев, А. Н., Убайдуллаев, Б. Х., Ганиева, С. Х., & Сманов, Б. А. (2021). Разработка ингибиторов коррозии и солеотложений для промышленных вод: Разработка ингибиторов коррозии и солеотложений для промышленных вод. *International Multidisciplinary Scientific Journal*, 5.

Improving the security of the remote-control system: information protection
Masofaviy boshqaruv tizimining xavfsizligini yaxshilash: axborotni himoya qilish

Jovlieva Fayoza Ulashovna

Master of Tashkent University of Information Technology

alifayoza@gmail.com

Abstract: Remote secure access to Information Systems is one of the most important aspects of the network and security today. Organizations must give employees and business partners remote access to applications and resources such as databases without threatening security. Current client applications are the last point of remote access methods, such as: tunnel, portal, applications and direct access, which do not protect the connection between the VPN gateway and internal resources. To solve these problems, a remote access method is proposed to ensure secure data sharing with endpoints.

Key words: remote access, remote computer, remote desktop, Password Manager, Intrusion Prevention, Intrusion Detection, Security Policy

Annotatsiya: Axborot tizimlariga masofadan turib xavfsiz kirish bugungi kunda tarmoqning va xavfsizlikning eng muhim jihatlaridan biri. Tashkilotlar xodimlar va biznes hamkorlariga xavfsizlikka tahdid qilmasdan ilovalarga va ma'lumotlar bazasi kabi manbalarga masofadan kirish huquqini berishlari kerak. Amaldagi mijoz dasturlari masofaviy kirish usullarining so'nggi nuqtasi, masalan: tunnel, portal, ilovalar va to'g'ridan-to'g'ri kirish kabilar VPN shlyuzi va ichki resurslar o'rtasidagi aloqani himoya qilmaydi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun so'nggi nuqtalar bilan xavfsiz ma'lumot almashishni ta'minlash uchun masofadan kirish usuli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: masofaviy kirish, masofaviy kompyuter, masofaviy ish stoli, parol menejeri, kirishni oldini olish, kirishni aniqlash, xavfsizlik siyosati

Masofaviy kirish bizga butun dunyo bo'ylab xizmatlarga, dasturlarga, kompyuter yoki ma'lumotlarga ulanish imkonini beradi. Siz kompaniyangiz xizmatlariga,

serverga, masofaviy kompyuterda saqlangan fayllarga kirasizmi yoki shunga o`xshash narsalarga kirasizmi, barchasi masofaviy kirish deb hisoblanadi.

Dastlab, masofaviy kirish haqida gapirganda, biz asosan masofaviy ish stoliga ulanishlar bilan cheklangan edik, ammo endilikda bu ommaviy ishlatiladigan kengroq dastur maydonidir. Bu jismoniy shaxslar va korxonalariga ish unumdorligini oshirish, moslashuvchanlik, xarajatlarni kamaytirish va yollash uchun potentsial iste'dodlar ko`lamini kengaytirish uchun foyda keltiradi.

Masofaviy kirishni ta'minlashning bir nechta eng yaxshi usullari bo`lsa-da, ish beruvchi nazorat qila olmaydigan ba'zi o`zgaruvchilar mavjud. Shunday qilib, xavfsiz masofaviy kirishni ta'minlash ustuvor vazifaga aylangan. Quyida biz xavfsiz masofaviy kirishning eng yaxshi usullarni ta'kidlaymiz.

1-usul: VPN (Virtual Private Networks) orqali kirish

VPNlarni joylashtirish masofaviy kirishni tezda xavfsiz qilishning eng keng tarqalgan usuli hisoblanadi.

Xodimlar korporativ ilovalar va ma'lumotlarga tayinlangan VPN bilan kirish orqali xavfsizlikni ta'minlash mumkin. Shuningdek, u xavfsizlik devori cheklovlarini ham ham qo`llab-quvvatlashi mumkin.

Bundan tashqari, foydalanuvchilar yoki xodimlarni undan foydalanishga o`rgatish uchun katta kuch talab etilmaydi.

2-usul: Xavfsizlik siyosati

Siz har qanday eng ishonchli xavfsizlik xizmatini o`rnatishingizdan qat'iy nazar, ba'zida bu faqat foydalanuvchi yoki xodimning xavfsizlikga qanchalik rioya etishiga bog`liq bo`lib qoladi.

Shuning uchun siz barcha rioya qilishi uchun tashkiliy xavfsizlik siyosatini yaratishingiz va ba'zi xavfsizlik amaliyotlaridan bexabar foydalanuvchilarni tarbiyalashga yordam berishingiz kerak.

Xavfsizlik siyosati qoidalarida favqulodda vaziyatlarda (buzilgan taqdirda) va tarmoqqa masofadan kirishda nima qilmaslik kerakligi haqida ma'lumotlar bo`lishi kerak. Xavfsizlik uchun ishlatiladigan texnologiyalar haqida ham xavfsizlik siyosatida o`z aksini topishi kerak.

3-usul: Nol ishonchga ega bo`lish

Nolinchi ishonch tarmog`iga kirish barcha muammolarning zamonaviy yechimidir. Bu “hech qachon ishonmang, har doim tekshiring” tushunchasini oladi. Xizmat tarmoq allaqachon xavf ostida ekanligini taxmin qiladi; shuning uchun u har qanday foydalanuvchi/qurilmani biror harakatdan oldin tekshiradi.

Sizning biznes operatsiyalaringiz buzilgan bo`lsa ham, bu sizga xavflarni kamaytirishga va zararni minimal darajada saqlashga yordam beradi. Garchi u VPN-larni almashtirishi mumkin bo`lgan yaxlit yechim bo`lishga harakat qilsa-da, boshqa an’anaviy yondashuvlarga nisbatan qimmat bo`lishi mumkin.

4-usul: Ruxsatsiz kirishni oldini olish va aniqlash tizimlari

Hujumni aniqlash va oldini olish tizimlari ilovalar va tarmoqlarni xavfsiz saqlashga va hujumlarni yumshatishga yordam beradi. Siz yangi tahdidlarni bloklashingiz mumkin, bu keng qamrovli monitoring tufayli amalga oshiriladi.

Ushbu tizimlar sizning tarmog`ingiz va hodisalaringizni kuzatish va jurnallarni kuzatib borish uchun tuzilgan. Tarmoq faoliyatini kuzatishda u shubhali xatti-harakatlar va ma’lum tahdidlarni qidiradi. Kirishni aniqlash tizimi (IDS) sizga davom etayotgan hujumlarni yengishga yordam beradi va kirishni oldini olish tizimi (IPS) kiruvchi hujumlarni bloklashga imkon beradi.

5-usul: Xavfsizlik devoir

VPN tarmog`i ma’lum darajada foydalanuvchi xavfsizligi uchun bir nechta narsalarga kirishni cheklaydi. Ammo, to`la huquqli xavfsizlik devori yechimi har doim yordam beradi.

Xavfsizlik devorlarining mahalliy variantlar va bulutli texnologiyaga asoslangan turlari mavjud. Masofaviy xodimlar uchun bulutga asoslangan xavfsizlik devorlari eng yaxshisidir. Bu tashkilotga maxsus harakatlarsiz tarmoq xavfsizligini himoya qilishni tezda kengaytirishga imkon beradi.

6-usul: Parol menejeri va ko'p faktorli autentifikatsiyadan foydalanish

Umuman olganda, har bir kishi parol menejeridan foydalanishi kerak. Korxonalar uchun parollarni almashish va himoya qilish ustuvor ahamiyatga ega.

Parol menejeri kuchli parollardan foydalanishingizga kafolat berishi kerak. Buning uchun multifaktor autentifikatsiyasidan foydalanish hakerlar sizning tarmog'ingizni buzishga muvaffaq bo'lsa ham, yaxshilangan xavfsizlik qatlamini qo'shadi. Bu foydalanuvchi hisoblari va tarmoqdagi muhim kirish xavfsizligini ta'minlaydi.

Barcha masofaviy kirish tizimlari tashkilot asosiy binosidan uzoqda joylashgan qonuniy foydalanuvchilar va saytlar uchun tegishli xavfsizlik siyosatiga rioya qilgan holda shaxsiy kompyuter resurslariga ulanishni o'rnatish uchun mo'ljallangan. Bunday tizimlar juda ko'p, ularning har biri o'ziga xos kuchli va zaif tomonlarga ega. Biroq, maxfiylik, ma'lumotlar yaxlitligi va mavjudligini himoya qilish muhim bo'lgan tarmoq muhitida xavfsiz aloqani ta'minlash uchun masofaviy foydalanuvchi qonuniy bo'lishi kerak va bu qonuniylikni ta'minlash uchun masofaviy foydalanuvchilar xizmat ko'rsatuvchi provayderlar uchun autentifikatsiyadan o'tishlari kerak.

Autentifikatsiya axborot xavfsizligining faqat bir qismidir. Axborot xavfsizligi-bu noto'g'ri yoki zararli maqsadlarda manipulyatsiya qilish yoki foydalanish uchun axborot va axborot tizimlari noto'g'ri qo'llarga tushmasligini ta'minlash. Tahlil shuni ko'rsatadiki, xavfsizlik tizimlaridan axborot xavfsizligi sohasidagi odamlarning zaif tomonlarini cheklash vositasi sifatida foydalanish bo'yicha adabiyotlarning yetishmasligi mavjud. Adabiyotlarning aksariyati foydalanuvchilarni xavfsizlik to'g'risida xabardorlikni oshirishga o'rgatishga bag'ishlangan.

Ilgari, masofadan kirish uchun ulanish an'anaviy Dial-up texnologiyalari yordamida amalga oshirilardi. Kommutatsiya texnologiyasi qimmat edi, chunki tashkilot umumiy telefon tarmog'ini ijaraga olish orqali maxsus kanalni sotib olgan yoki simli kanallarni xususiy o'rnatgan. Olimlarning ta'kidlashicha, hozirgi vaqtda virtual xususiy tarmoq (VPN) texnologiyalari an'anaviy Dial-up usullarini almashtirgan. Masofadan kirishni o'rnatish uchun ishlatiladigan vositalardan qat'i nazar, ulanish va ulanishni amalga oshirish uchun ba'zi texnologiyalar mavjud bo'lishi kerak. Ushbu texnologiyalarning ba'zilari mijoz va uzoq server o'rtasida aloqa o'rnatish uchun zarur bo'lgan protokollarni, shuningdek ulanishdagi so'nggi nuqtalar

o`rtasida ma'lumotlarni xavfsiz uzatish protokollarini o`z ichiga oladi. Bundan tashqari, mijoz va uzoq server o`rtasidagi aloqani osonlashtirish va faqat qonuniy foydalanuvchilar uchun resurslarga masofadan kirishni ta'minlash uchun kirish usuli va boshqaruv mexanizmi ta'minlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Корнеенков А.В., Коккоз М.М., Смагулова А.К. Повышение безопасности систем удаленного администрирования: защита информации // *Universum: технические науки* : электрон. научн. журн. 2022. 5(98).
2. Джоти К.К., Редди Д.Б. Исследование виртуальной частной сети (VPN), протоколов VPN и безопасности // *Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*. – 2018. - № 3. –С. 919-932.
3. Лампорт Л. Аутентификация по паролю при небезопасной связи // *Communications of the ACM*. – 1981. –Т. 11, № 24. - С. 770–772.

CONTENTS

ECONOMICAL SCIENCE

Абдуллаева Матлуба Нематовна, Фарходова Шохиста Журъат кизи. - Инновационные процессы в деятельности промышленных предприятий.	3
Очилова Дилобар Караматовна. - Худудларга хос бўлган хусусиятларни ҳисобга олиш орқали туризм хизматлари бозорини ривожлантириш.	7
Khalikova Lola Nazarovna, Mukhiddinova M. - Features of the formation of the digital economy.	11
Karimova Nafisabonu Djamshidovna. - Onlayn reklamanning iste'molchilar ongiga ta'siri. ...	15
Юлдашев Бахром Бахтиёрович. - Пути совершенствования ввп по методам доходов и расходов в национальной экономике.	19

HISTORICAL SCIENCE

X. H. Matyakubov, N. N. Qurbonov. - Tabiiy ofatlar va uning talofatlari: Abu Rayxon Beruniyning ilmiy qarashlari.	23
---	----

MEDICAL SCIENCE

Akhmedov Kh.S., Khalmetova F.I. - Features of the course of rheumatoid arthritis depending on climatic and geographical factors in the conditions of Uzbekistan.	29
Akhmedov Kh.S., Buranova S.N. - The significance of environmental and climatic factors in the development of joint destruction in rheumatoid arthritis.	31
Askhanov Z.P. - Simultaneous elimination of post-burn cicatricial deformity of the dorsum of the hand by full-thickness skin plasty.	33
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Egamov Dadajon Baxtiyor ugli. - Ways to optimize the diagnosis and treatment of patients with fibromyalgia syndrome.	36
Khodjiyeva Dilbar Todjiyevna, Bozorov Uktam Naim ugli. - The effectiveness of the use of electromyographic research methods in the diagnosis of herniated intervertebral disc.	38
Temirkulova Makhliyo Azamat kizi, Mirzayeva Gulhayo Erkinovna, Rajabova Madina Bakhriddinovna. - Eye injuries and first aid methods.	40
Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Махмудова Нилуфар Махамаджоновна. - Сурункали гастрит касаллигини даволаш ва профилактик тадбирларини ташкил этишда халқ таъбабини ўрни.	44
Мирзакаримов Б. Х. - Предоперационная подготовка при лечении детей с деформацией грудной клетки.	47
Kasimov Khayotbek Kabulovich. - Morphological characteristics of the soft tissues of the wall of the nasal cavity and paranasal sinuses in the combination of acute sinusitis and allergic rhinitis.	49
Б.А. Тоиров, Е.В. Лигай. - Эффективность применения изотретионина в лечении акне...51	51
Umirzakov Z.B., Umirov S.E., Ziyadullaev Sh.Kh. - Covid-19 пациентларига хос иммунологик ўзгаришлар ва уларнинг прогностик қиймати.	53
Рахманова Л.К., Болтабаева М.М., Каримова У.Н. - Предикторы ранней диагностики осложнений синдрома аль порта у детей.	64
Махаммаджонов Турсунбой А'замжон о'ғ'ли - "Qon tarkibi, plazma oqsillari, limfa-retikulyar tizimi biokimyosi" mavzusini o'qitishda amaliy mashg'ulot darslarining o'rni.	67
Махаммаджонов Турсунбой А'замжон о'ғ'ли. - "Biologik kimyofanini o'qitish samaradorligi bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.	76
Ostonova Feruza Obidovna, Boymurodova Mohina Tursunovna, Nurmurodov Sherzod Nurulloevich. - Advantages of breast milk.	82
Temirkulova Mahliyo Azamatovna, Ziyoviddinova Madinabonu Bobirovna, Abdullayeva Zilola Gafurovna. - Laboratory indications in the diagnosis of acute diffuse glomerulonephritis.	86

Yusupova Sh.A., Kamilova B.M. - Combined treatment of condyloma acuminata.	90
Кадилова Мадинахон Акмал кизи. - Клинический случай применения бифокальных дефокусных линз с аддидацией 4,0 дптр для контроля миопии (Ташкент, Узбекистан). ...	93

PEDAGOGICAL SCIENCE

Nurimov Raxmanberdi Igamberdiyevich, Xalikov Davron Otkurjonovich, Nizomov Akmaljon Akramjon o`g`li. - Futbolchilarning o`yin vaqtida jismoniy tayyorgarligiga tegishli faolligini tahlil qilish.	95
Azamov Jasurbek Murodovich. - The structure of institutional autonomy in the higher education system of Asian countries.	99
Abdullaev Amrillo Nasullaevich. - Harbiy ta`lim muassasalari talabalarining jismoniy tayyorgarligini oshirishda ta`lim metodlarining ahamiyati.	103
Hamroev Kamol Qahramonovich. - Talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash texnologiyalari.	105
Olimov Temir Hasanovich. - Ilmiy tadqiqotning ishining konsepsiyasi, maqsadi va vazifalarini shakllantirish.	108
Samadov Vohid Tolibovich. - "Temur tuzuklari" tamoyillari asosida talabalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.	111
Marasulova Umida Norqo'ziyevna, Husainova Gulhayo Baxtiyorovna. - Abu Nasr Forobiyning falsafiy qarashlarida aflotun va aristotel ta'limotining ahamiyati.	114
Umida Sabirova, Mavluda Kabirova. - Innovative management model in higher education....	121

PHILOLOGICAL SCIENCE

Ш.Икрамова. - Семантическая структура слова и ее социальный компонент.	129
Astanova Khalima. - Features and Development of critical realism at the turn of the 19th - 20th centuries.	133
Hasanov Suhrob, Narziyev Komiljon, Nurova Maftunaoy. - Structuralism and functionalism.....	136
Турғунбоева Диёра Алишер қизи. - Антропоцентрические пословицы как элемент национальной картины мира.	139

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Тўраханов Умматали Давлатович. - Ўз-ўзини идентификация қилишнинг ижтимоий-психологик ҳусусиятлари.	141
---	-----

STATE AND LAW

Самандаров Учкун Уктамович. -Сущность принципа законности в административном судопроизводстве.	147
--	-----

TECHNOLOGICAL SCIENCE

Dadakhanov Nurilla Karimovich, Qo`chqarov Ma`rufjon Qodirjon o`g`li –Исследование оптимального метода ремонта изношенной части валов с помощью сварки.	153
Дадаханов Нурилла Каримович, Отаназаров Акбарбек Улугназар угли. - Экспериментальное исследование неровноты пряжи, выработанных на усовершенствованной вытяжной прибор.	159
Дадаханов Нурилла Каримович, Абдусаидов Ахатжон Абдугани угли. - Изучение обрывности в зависимости от неравномерности контакта выпускной пары вытяжного прибора.	162
Эсанмуродов Ш.В., Рихсходжаева Г.Р. - Методы очистки воды с различными примесями.	165
Jovlieva Fayoz Ulashovna. - Improving the security of the remote-control system: information protection.	169